

VOLUME 1, ISSUE 3

STARS OF ITALY

INTERNATIONAL COLLECTION
OF WORKS

- ARTICLES
- STORIES
- WORKS
- POEMS

ITALY - 2023

STARS OF ITALY
INTERNATIONAL COMPETITION

Ikromova Ominaxon Elmurod qizi

Umarmulova Diyora Sanjarovna

Saparbayeva Aziza Asror qizi

Lobarxon Bazarbayeva

Mubina Urinboyeva

Gulshan Nasrullayeva

Nilufar Rukhillayeva

Ahmadjonova Muslimaxon Anvarjon qizi

Rakhimberganov Sanjarbek

Ahmadjonova Nigora Adhamjon qizi

Fazilat Kariyeva

To'rayeva Jasmina Sunnatullo qizi

Абдуллаев Дилмуроджон Дилшоджон угли

Hamidova Gulnoza Sur'at qizi

Iskandarova Dilnoza Rozimbay qizi.

Iskandarova Dilnoza Rozimbay qizi

STARS OF ITALY
INTERNATIONAL COMPETITION

Shahobiddin Yo'ldoshev

Сиддиков Сардорбек Зафарджонович

Nurdinova Halimaxon Husniddin qizi

Бобоназарова Гўзалхон Одил қизи

Муҳсина Жўрабоева

Marjona Mehriddinova

Bozorova Diyora Otabekovna

Моҳинур Абдурахмонова

Xusainboyeva Robiya Xo'jaboyevna

Yulduz Musayevna

Otayeva Dinara

Kurbanova Mashhura

Abdumalikova Saidabonu

Nasirova Ayzada Pishenbayevna

Durdona Akhmatova

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

BOSHLANG'ICH SINFDA O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Ikromova Ominaxon Elmurod qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

ominaxonikromova03@gmail.com

Annotasiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinfdan o'qitishning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish usullari haqida kerakli tavsiyalar berilgan va darslarda intervaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan foydalanishda bolalarda darslarning ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyati va ularga kerakli bilim ko'nikmalarni yetkazib berish yo'llari haqida ma'lumotlar yoritilgan. Kerakli metodlardan foydalanish darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi.*

Kalit so'zlar: *Zamonaviy texnologiyalar, "Tarmoqlar» metodi", axborot vositalari, og'zaki va yozma savodxonlik, videotopishmoq metodi, interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlar.*

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Ulug' donishmandlardan biri «... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak. Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'z g'alar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi. Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: «Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»[1], - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.

«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi ...) ortiqcha» metodi

O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;
- hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rtta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;
- o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;
- o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim). Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;
- o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;
- o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

1-sinf darsligidagi «Oshxona jihozlari», «Qushlar», «Uy hayvonlari va parrandalar» kabi mavzularini o'rganishda yangi mavzuni mustahkamlash uchun mazkur metodni qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda mavzuga oid to'rtta va taalluqli bo'lmagan (ortiqcha) bitta so'z (tushuncha, fikr) beriladi.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

O'quvchilar ana shu so'zni (tushuncha, fikr) aniqlaydilar. Masalan, 1-sinf darsligidagi 1-mashqda berilgan topshiriqni bajarishda quyidagicha qo'llash mumkin. Yozuv ekranda ko'rsatiladi. O'quvchilar ortiqcha so'zni aniqlashadi.

Uy hayvonlari: sigir, qo'y, toshbaqa, ot, it.

So'ng bu so'zlar ishtirokida gap tuzish topshirig'i beriladi va tuzilgan gaplar asosida axloqiy tarbiya beriladi.

Namuna: Ot - insonning eng ishonchli do'sti.

O'quvchilar tomonidan tuzilgan gaplar asosida o'quvchilar qalbida ona tabiatga muhabbat uyg'otiladi, uy hayvonlariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishga o'rgatiladi.

«Videotopishmoq» metodi

Hozirgi kunda pedagogik faoliyatda turli axborot vositalari (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida ta'lim jarayoni tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar oldida ta'lim jarayonida turli axborot vositalaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish vazifasi turibdi. Videotopishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- o'quvchilar e'tiboriga o'rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi;
- o'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlashadi;
- jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etishadi;
- o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytarishadi.

Mazkur metod asosida mavzuga doir kompyuter orqali videolavha namoyish etiladi. O'quvchilar videolavha mavzusi, unda ifodalangan mavzu haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishadi.

Masalan, «Elektr jihozlari» (1-sinf), «Yil fasllari» (2-sinf) kabilar asosida o'quvchilarga milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, iqtisodiy munosabatlar haqida tushunchalar beriladi.

Navro'z udumlari (foydalanish uchun matnlar)

Navro'z kuni odam ota-onasi, yaqin kishilari bilan diydorlashadi. Ginali odamlar Navro'z kuni yarashadi.

Navro'z arafasida keksalar maxsus idishlarga yetti xil don ekib, ularning unib chiqishiga qarab, kuzda olinadigan hosil cho'g'ini chamalashgan.

Ba'zi joylarda esa Navro'z kunlarida paydo bo'lgan kamalakka qarab yerga suv sepiladi. Shunday qilinsa, go'yo yil seryog'in va barakali bo'lar ekan.

Navro'z kunlari bog'dagi o'rik daraxtlariga arqon solib arg'imchoq yasaladi. Qiz-juvonlar yig'ilishib, navbatma-navbat arg'imchoq uchadilar. Navro'zda arg'imchoq uchsa bir yillik gunohi to'kiladi deyilgan.

Bu metodni 2-sinfda o'quvchilarning unli va undosh tovushlar haqidagi bilimlarini sinash, uni mustahkamlash maqsadida ham qo'llash mumkin. Masalan, ekran orqali unli tovushlar ko'rsatiladi. Galma-galdan shu tovush bilan

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

boshlanadigan soʻzlarni ifodalaydigan rasmlar koʻrsatiladi. Oʻquvchilar rasmlardagi narsa, buyum nomlarini daftarlariga yozadilar. Bunda oʻquvchilarning xotiralari mustahkamlanadi, soʻz boyligi oshadi.

Boshlangʻich sinflarda interfaol metodlar va taʼlimiy oʻyinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda oʻrganganlarini hayot bilan bogʻlashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Oʻqituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilgʻor pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi taʼlim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi. Bizningcha, taʼlimiy oʻyinlarga qoʻyiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Taʼlimiy oʻyinlar oʻquvchilar yoshiga mos boʻlishi kerak;
2. Oʻyinlar oʻtilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib boʻlishi lozim;
3. Taʼlimiy oʻyinlarni oʻtkazish vaqti aniq belgilanishi shart;
4. Taʼlimiy oʻyinlar ham taʼlimiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega boʻlishi kerak;
5. Taʼlimiy oʻyinlarning oʻtkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim.

Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina dars samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar taʼlim samaradorligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Boshlangʻich taʼlim boʻyicha Yangi tahrirdagi davlat taʼlim standarti / / „Boshi. taʼl“ jurnali. — Toshkent, 2005.
2. Karimov I. A. Yuksak maʼnaviyat - yengilmas kuch. - T.: „Maʼnaviyat11
3. Kosimova K. “Boshlangʻich sinflarda ona tili oʻqitish metodikasi”.-T.,1985
4. J. Gʻ. Yoʻldoshev, S. A. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari.— T.: “Oʻqituvchi”, 2004.
5. Y. Abdullayev. Eski maktabda xat-savod oʻrgatish. - T. “Oʻqituvchi”, 2005.

**THE IMPACT OF INTERNET RESOURCES ON LANGUAGE
LEARNING: A REVIEW AND RECOMMENDATIONS**

Umarkulova Diyora Sanjarovna

(2nd year student)

sanjarovnad23@gmail.com

Uzbekistan State World Languages University
Uzbekistan, Tashkent city

Abstract. *This article explores the significance of internet resources in language learning, particularly focusing on the benefits of utilizing the internet for educational purposes. It discusses various types of internet-based tools and materials, such as databases, online courses, educational videos, electronic libraries, and language learning websites. The advantages for students, including improved computer literacy, independent information search skills, and practical skill development, are highlighted.*

Key words. *Internet, online resources, education, communication, e-books*

Introduction. In the modern world, scientists have made many inventions to make life easier and improve the quality of life. These are all kinds of household appliances, various equipment, computers, the Internet. The Internet can rightly be called one of the best inventions, as it is currently used by almost every person.

The Internet has intruded very tightly into human life. A person uses the Internet in various spheres of his life. And one of these areas is the field of education. It can be rightfully assumed that in modern society education is closely connected with social networks, especially it was clearly noticeable when education in educational institutions was conducted in a distance format. Learning a second language is one of the most important areas in the modern world. Young people actively use Internet resources to learn foreign languages.

Internet sources can be used for various educational purposes. The global Internet creates the conditions for obtaining any information necessary for students and teachers. In addition, students can take part in various competitions and olympiads held on the Internet. It is important to note that now it has become possible to participate in these events not only at the state level, but also at the global level.

To the Internet information resources used in the learning process, these include:

• databases, information systems, reference files, dictionaries, reference books;

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

- training systems, courses, programs for self-education;
- educational video and audio recordings;
- electronic libraries (newspapers, magazines, books in electronic form);
- distance learning courses;
- email, etc.

The main advantages for students of using the Internet in the educational process include:

- ✓ improving computer literacy (improving the skills of handling and working with a computer and the Internet);
- ✓ development and improvement of skills of independent search for necessary information and work with it, as well as training and research;
- ✓ formation of practical skills.

On the Internet you can find many resources that will help you learn the language. And you can also take online tests to determine the level of language proficiency, try yourself on preliminary international exams (mock tests), such as SAT, IELTS or TOEFL.

In foreign language education, great importance is given to communication, interactivity and autonomy of learning, and, importantly, to learning the language in the context of culture. The formation of intercultural competence is impossible without communication in the target language, and IT helps to simulate learning situations or implement theoretical skills in a real act of foreign language communication, including with the participation of native speakers of the target language.

Online tests, games and dictionaries can be found on various sites that offer both ready-made thematic developments and services for creating your own materials.

Research Methodology

Currently, many well-known publishing houses produce books not only in paper, but also in electronic format. I would especially like to note that currently one of the most popular languages in the world is English, this language is certainly called the language of business and travel.

I would like to suggest several sites that will help new students in learning English:

1.Englex.ru

All materials on the site of the Inglex online school are prepared by experienced English teachers who know how to work with elementary students.

2.Study.ru

Study.ru is a whole knowledge base for those who are just starting to learn English. The site has a guide to English grammar, structured phrasebooks for all situations, tests and other useful information for beginners.

3. Bistroenglish.com

Bistro English is a great site for those who want to learn modern spoken English in a simple, fun and freeway. Here you will find a rich collection of English lessons for beginners. You will study grammar, words and phrases for every day, phrasebooks for tourists, and also learn the language from films and songs. If you practice regularly, the results will not be long in coming.

4. Duolingo.com

Another Russian-language universal online resource for learning English for beginners is Duolingo. On this site, you can also practice English online for free, but you will not be accompanied by a lion cub, but by a funny green owl. On Duolingo, you learn words in context, in short, simple sentences. This is very convenient, since you can immediately use ready-made phrases in your speech.

In addition, for students who want to take the exam, I recommend sites that are free and useful for them. They can study independently and pass this international exam. These sites provide an opportunity to prepare for IELTS for free from scratch on your own or to supplement the main classes in the courses in this way. They usually cover all parts of IELTS (Listening, Reading, Writing and Speaking), include helpful articles, sample assignments, skills training resources and IELTS mock exams.

1. GlobalExam

This is a universal international portal, the purpose of which is to help students prepare for various exams, including TOEFL, DELF, TOEIC and many others. An impressive section of the site is devoted to preparing for the IELTS test. Here you will find useful tips and life hacks for preparing for the exam, manuals for learning English, IELTS practice tasks and interesting articles about the test and English in general.

2. [IELTS Exam](http://IELTSExam)

On this popular portal, you will find everything you need to know about the IELTS exam. Test descriptions, tasks, grammar, preparation tips and examples are a very useful resource from an informative point of view.

3. [IELTS Portal](http://IELTSPortal)

The site of the IELTS preparation school will be useful not only for those who want to study at the school itself, but also for those who prepare for the exam on their own. There is a detailed description of all parts of the test, as well as resources for preparing for them - examples of tasks and answers, useful articles

and much more. All this is in Russian, so this portal is especially convenient for Russian-speaking users.

4. Polyu

Polyu is a very user friendly and easy to use IELTS preparation website. All site resources are sorted into four main sections: description, preparation tips and IELTS tests for self-examination and practice.

In addition, each section is provided with additional links, which can be especially helpful if you are preparing for IELTS on your own.

5. EngVid

This site has hundreds of free videos to help you improve your English vocabulary and grammar quickly. Users can also access videos on particularly difficult topics, such as idioms and differences between accents.

This is an excellent resource for those who are preparing for IELTS, primarily for preparing for the oral part of the exam.

6. Examenglish

A detailed description of the test and answers to frequently asked questions can also be found on the Examenglish portal. The site contains practical tasks for all parts of the IELTS exam and a dictionary, sections with useful literature, links to applications and other useful resources.

7. IELTS Blog

This is a simple and clear site that gives a complete picture of IELTS, structure, features and tasks of the exam. Here you can find tips for passing each part and each type of IELTS questions, as well as real examples of the tasks themselves, answers and essays for the written part of the exam

Conclusion. As I mentioned before, the Internet is an integral part of our life. Thus, without the use of ICT in the educational process, it is difficult to imagine modern lessons. ICT contributes to the activation of students' cognitive activity, increases interest in the study of specific academic disciplines, students have the opportunity to master the content of subjects in a bright, interesting way, as well as test their skills in interactive activities.

REFERENCE:

1. <https://www.hotcourses.ru/study-abroad-info/subject-guides/free-online-sites-to-prepare-for-ielts/>

2. Костюченко М.В., Трутнев А.Ю. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – № 1. – С. 181-185;

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12090> (дата обращения: 01.07.2022).

3. Курбаниязов Б.В., Сидоров С.В. Возможности интернет-ресурсов при обучении иностранному языку [Электронный ресурс] // Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя – URL: http://si-sv.com/publ/vozmozhnosti_internet_resursov/6-1-0-657 (дата обращения: 01.07.2022).

STARS OF ITALY
INTERNATIONAL COMPETITION
ZARGARLIK BUYUMLARINING RIVOJLANISH TARIXI

Saparbayeva Aziza Asror qizi

Urganch davlat universiteti tarix fakulteti tarix ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

azizasaparbayeva13@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qadimgi sivilizatsiyalarda, xususan Xitoy, Misr, Mesopotamiya, Hindiston mamlakatlarining zargarlik san'ati tarixini, rivojlanish bosqichlarini va taqinxoqlarni ishlab chiqarish texnikasi, uning turlarini tavsiflash maqsad qilib olingan.*

Аннотация: *В данной статье ставится задача описать историю ювелирного искусства в древних цивилизациях, прежде всего Китая, Египта, Месопотамии и Индии, этапы развития, технику ювелирного производства, его виды.*

Abstract: *This article aims to describe the history of jewelry art in ancient civilizations, especially China, Egypt, Mesopotamia, and India, the stages of development, and the techniques of jewelry production, and its types.*

Kalit so'zlar: *Xitoy, Misr, Mesopotamiya, Hindiston, kloisonne (polixrom), gravyura, filigra inleysatsiyasi, nefrit o'ymakorligi, tian-tsui, granulyatsiya, bazuband, bichva, jadanagam, kardhaniya, nuz, oddiyanam, panjangla, payal), sarpech, tikka, vanki, jarau kam, kundan, meenakari, pardaas, rava, taarkashi, zeva.*

Ключевые слова: *Китай, Египет, Месопотамия, Индия, перегородчатая перегородка (полихромная), гравировка, инкрустация сканью, резьба по нефриту, тьянь-цуй, зернь, базубанд, бичва, джаданагам, кардхания, нуз, надьянам, панджангла, паял), сарпеч, тикка, ваньки, Джарау Кам, Кундан, Минакари, Пардаас, Рава, Тааркаши, Зева.*

Keywords: *China, Egypt, Mesopotamia, India, cloisonne (polychrome), engraving, filigree inlay, jade carving, tian-tsui, granulation, bazuband, bichwa, jadanagam, kardhaniya, nuz, nadyanam, panjangla, payal), sarpech, tikka, vanki, jarau kam, kundan, meenakari, pardaas, rava, taarkashi, zeva.*

Kirish. Mana necha ming yillarki, o'zining turli sohalardagi yutuqlari bilan butun insoniyatni hayratga solgan sivilizatsiyalar, o'zlarining zargarlik san'ati borasidagi bilimlarini ham namoyon qilishgan. Ular orasida eng dastlabki va boshqalarga o'zining ta'sirini o'tkaza olgan sivilizatsiyalar haqida qancha gapirsak ham ozdir. Bu sivilizatsiyalar orasida Xitoy bu san'at turining boshqalardan erta boshlaganligi va bu an'analarni ko'z-qorachig'idek asrab kelayotgan

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

sivilizatsiyalardan biri hisoblanadi. Keyingi o'ringa Misr va Mesopotamiya alohida o'ringa ega. Bular orasida o'zining rang-barang va o'ziga xosligi bilan ajralib turuvchisi bu - Hindiston. Hindistonliklar tanasining barcha qismlari uchun alohida zargarlik buyumlarini yaratganliklari bilan ajralib turishini ta'kidlash mumkin. Ular rang-baranglik shaydosi ekanliklari hech kimga sir emas. Demak, ularni yuqorida sanab o'tilgan sivilizatsiyalar miqyosida tahlil qilishga harakat qilindi.

Asosiy qism. Dastlabki zargarlik buyumlarining rivojlanishini taxminan to'rtta sivilizatsiya bo'yicha ajratib o'rganish mumkin - Xitoy, Misr, Hindiston va Mesopotamiya.

Xitoy dunyodagi eng qadimgi sivilizatsiyalardan biridir. U zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishni neolit davrida, Yangshaoning yuksalishi davrida (miloddan avvalgi 5000 – 3000 yillar) va Longshan (miloddan avvalgi 3000 - mil. 1900) madaniyatlari boshladi. Xitoyliklar zargarlik buyumlarida metall sifatida oltin va kumushdan va qimmatbaho tosh sifatida nefritdan foydalanishni afzal ko'rdilar. Xitoyda turli uslublarda va bir qator texnikalar yordamida ko'p miqdorda zargarlik buyumlari ishlab chiqarilgan va o'z davrida bir qator Osiyo mamlakatlar uslubiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bizga Xitoy zargarlik buyumlarining besh ming yillik tarixi davomidagi zargarlik buyumlarini yasashning yettita asosiy usuli: kloisonne (polixrom), gravyura, filigra inleysatsiyasi, nefrit o'ymakorligi, tian-tsui, qimmatbaho metallarga ip o'tkazish va kumush emal ma'lumdur.

Keyingi o'rinni Misr va Mesopotamiyaning qadimgi sivilizatsiyalari asos solgan zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishi texnikasi tashkil etdi. Misrning metallurgiya bo'yicha ilg'or bilimlari tufayli ishlab chiqarish, qimmatbaho moddiy resursga egaligi, metallar va qimmatbaho toshlar, zargarlik buyumlarini yaratishning innovatsion usullarini ishlab chiqishi, shisha ishlab chiqarishdagi mehnatsevarlik, hashamat va go'zallikni qadrlaydigan madaniyat zargarlik buyumlarining yetakchi kuchiga aylandi. Qadimgi Misrning barcha aholisi - erkak va ayol, yoshu qari, kambag'al bo'y - zargarlik buyumlarini taqib yurgan. Qadimgi Misrda keng tarqalgan e'tiqod tufayli mintaqada sehrli xususiyatlarga ega zargarlik buyumlari ham mavjud edi. Zargarlik buyumlari, birinchi navbatda, insonlarni yomonlik, kasallik, baxtsizlik va omadsizlikdan himoya qilish uchun taqildi. Muayyan materiallar, ranglar va dizaynlar o'ziga xos sehrli xususiyatlarga ega va podshohlikni boshqaradigan xudolar bilan bog'liq deb hisoblangan. Misr zargarlik buyumlari oltin va kumushdan yasalgan va rangli shisha, munchoqlar va yarim qimmatbaho toshlar munchoq, jasper, lapis, lazurit va firuza bilan bezatilgan. Unga tumorlar, bilaguzuklar, yoqalar, sirg'alar, marjonlarni va uzuklar kiradi. Qadimgi davrlarda Misr zargarlik buyumlariga ishlatiladigan eng mashhur motivlarga hasharotlar, burglar, hayvonlar, qushlar, gullar, mevalar, xudolar va ma'budalar

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

kiradi. Zargarlik buyumlarini yasash texnikasi sivilizatsiya taraqqiyotiga katta hissa qo'shdi.

Insoniyat sivilizatsiyasining tug'ilgan joyi sifatida tanilgan Mesopotamiya sivilizatsiyasi, Dajla va Frot daryolari o'zanlari atrofida gullab-yashnagan. Mesopotamiyaliklar taxminan to'rt ming yil oldin zargarlik buyumlarini yasashni boshladilar, dastlab Shumer va Akkad shaharlarida, keyin esa butun Mesopotamiya bo'ylab, Ossuriyadan Bobilning Nineviya va Ur shaharlariga tarqaldi. Mesopotamiyada zargarlik buyumlaridan foydalanish ruhoniylar, zodagonlar va qirollik bilan chegaralanib qolmagan, balki butun aholi zargarlik buyumlarini taqib yurgan. Mesopotamiya zargarlik buyumlari o'zining o'ziga xos uslubi kashshof texnika va juda xilma-xilligi bilan mashhur. Zargarlik san'atida yupqa metall plitalardan foydalanib, gravyura, filigra, qimmatbaho toshlarni o'rnatish, granulyatsiya va kloisonne usullarini qo'llaganligini ko'rish mumkin. Mesopotamiya zargarlik buyumlarining naqshlari tabiatdan ilhomlangan va o'simliklarning shoxlari, konuslari, uzumlari, barglari va novdalari kiritilgan. Mesopotamiyaliklar o'zlari tug'ilgandan sig'inishadigan sayyoralarni yaratdilar va ularning har birini o'ziga xos qimmatbaho toshlar bilan bog'lab, zargarlikda burj toshlar kontseptsiyasining yaratishdi. Qimmatbaho toshlarni yig'ish, metallurgiya va zargarlik sohasida Misrliklar bilan bir qatorda Mesopotamiyaliklar ham muhim rol o'ynagan va barcha keyingi sivilizatsiyalarda zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishiga o'z ta'sirlarini ko'rsatishgan.

Hind zargarlik buyumlari tarixi hind sivilizatsiyasi kabi qadimiylidir. Mintaqada ishlab chiqarilgan zargarlik buyumlarining eng qadimiysi Hind daryosining g'arbidagi Moxenjodaro manzilgohidan topib o'rganilgan va neolit davriga oid hisoblanadi. Moxenjodaro (miloddan avvalgi 6500), Hind vodiysi sivilizatsiyasining dastlabki manzilgohidir. Eng qadimgi davr zargarlik buyumlari yumshoq toshlardan yasalgan munchoqlar, urug'lar va qobiqlardan iborat bo'lib, ular bir-biriga yupqa bog'langan. Hind vodiysi sivilizatsiyasining yuksalgan davrida (miloddan avvalgi 2600 - miloddan avvalgi 1900- yillar), Dxolavira, Xarappa va Moxenjodaro manzilgohlarida zargarlik buyumlari bronza, mis, oltin va kumush kabi metallardan yasalgan. Hindlar birinchi bo'lib olmos qazib olishgan va oltinni qazib olish, yig'ish va qayta ishlash jarayonlarini o'zlashtirishgan. Qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar katta ta'minoti bilan birga, madaniy zargarlik buyumlariga ega bo'lish, kiyish va to'plashga e'tibor berish, Hindistonning barcha davrlarning eng sermahsul zargarlik sivilizatsiyalaridan biriga aylanishiga yordam berdi. Hind zargarlik buyumlari mintaqadagi madaniy, diniy, etnik va geografik xilma-xillik tufayli dunyoning boshqa joylarida ishlab chiqarilganidan ko'ra ko'proq turlarga ega. Hind zargarlik buyumlari tananing deyarli barcha qismlari uchun tayyorlangan va kundalik narsalarga qo'shimcha

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

ravishda bilaguzuklar, sirg'alar, marjonlarni va uzuklar kabi turli maxsus narsalarni o'z ichiga oladi: bazuband (qo'l bilaguzuk), bichva (oyoq barmoqli uzuk), jadanagam (o'rilgan soch uchun bezak), kardhaniya (bel bandi), nuz (burun halqasi), oddiyanam (bel bezaklari), panjangla (qo'lbola), payal (to'piq), sarpech (salla uchun bezak), tikka (peshona uchun bezak) va vanki (qo'ltiq uchun taqinchoq). Hind zargarlik buyumlaridagi uslublari, texnikalari butun dunyodan mashhur. Jarau kam, kundan, meenakari, pardaas, rava, taarkashi va zeva mintaqadagi eng mashhur zargarlik uslublari hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qadimgi sivilizatsiya o'choqlari hisoblangan Misr, Mesopotamiya, Xitoy va Hindiston o'ziga xos zargarlik san'ati maktablarini yaratdilar va bu boshqa sivilizatsiyalarga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Ular nafaqat maktablar yaratdilar balki yangicha uslub va takomillashgan texnikalar ham ularning mehnati samarasidir. Har bir madaniyatning o'zining yaratgan san'atini bugungi kungacha saqlab qolgani esa hayratlanarli. Garchi oradan minglagan yillar o'tishiga qaramasdan ular o'z an'analarini saqlab, avlodlarga yetkazib, butun jahonga namoyon qilishda davom etishmoqda. Bu nozik san'atning namunalari hozir ham jahon bozoridagi eng haridorgir mahsulot sifatida o'z o'rnini saqlab kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. The History, Art & Culture of Jewelry, Ally Adnan.
2. Tribal Treasure carpets and jewelry from Central Asia, 1994.

Lobarxon Bazarbayeva

Qoraqalpoq davlat universiteti,
Jurnalistika fakulteti 5-bosqich talabasi

Annotatsiya: Yangi O'zbekistonda fuqarolar jamiyatining siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqdisodiy qiyofasi jadal o'zgarib hayotimizda yangicha munosabatlar, yangi imkoniyatlar va qadriyatlar shakllanayotganini hammadan ham ko'proq biz yoshlar his qilmoqdamiz. Jumladan, "iqdisodiy faoliyat erkinligi", "so'z erkinligi", "qonun ustuvorligi", "ochiqlik va oshkoralik", "jamoatchilik nazorati", "gender tenglik" singari demokratik tushunchalar va hayotiy ko'nikmalar hozirgi kunda real voqelikka aylanib borayotganligi e'tiborni tortadi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, Uchinchi Renessans, yosh rahbar kadrlar, IT texnologiyalar, ilm-fan, innovatsiyalar, rahbar madaniyati.

Abstract: We young people feel more than anyone that the political-legal, socio-economic image of the civil society in the new Uzbekistan is rapidly changing, and new relationships, new opportunities and values are being formed in our lives. In particular, democratic concepts and life skills such as "freedom of economic activity", "freedom of speech", "rule of law", "openness and transparency", "public control", "gender equality" are now becoming a reality. 'attracts attention.

Key words: New Uzbekistan, Third Renaissance, young leaders, IT technologies, science, innovations, leadership culture.

Аннотация: Мы, молодые люди, как никто чувствуем, что политико-правовой, социально-экономический облик гражданского общества в новом Узбекистане стремительно меняется, в нашей жизни формируются новые отношения, новые возможности и ценности. В частности, реальностью становятся демократические концепции и жизненные навыки, такие как «свобода экономической деятельности», «свобода слова», «верховенство права», «открытость и прозрачность», «общественный контроль», «гендерное равенство». 'привлекает внимание.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Третий Ренессанс, молодые лидеры, IT-технологии, наука, инновации, культура лидерства.

Hozirda butun xalqimizning qalbidan chuqur joy olgan, umummilliy harakatga aylanib borayotgan Yangi O'zbekiston g'oyasi zamirida, ulug' aجدodlarimizning milliy tariximizda birinchi va ikkinchi uyg'onish davrlariga asos solgan alloma bobolarimizning orzu - intilishlari va armonlari ham mujassam

desak adashmagan bo'lamiz. Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, har qaysi xalq hayotida madaniy taraqqiyot uni yangi bosqichga ko'taradi. Bunday ijtimoiy noyob hodisa RENESSANS - uyg'onish, qayta tiklanish yuksalish deb atalishi barchamizga ayon. O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib Yangi O'zbekiston va Uchinchi Renessans so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda va xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda.[1:72].

Albatta davlatimizning Uchinchi Renessansga qadam qo'yayotganligi hamda dunyo davlatlarining Yangi O'zbekistonimizni o'rganishga yanada qiziqishi ortayotganligida yosh rahbar kadrlarning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun ham yurtimizda bugungi kunda davom etayotgan jadal islohatlar davrida, progressev fikrlaydigan va salohiyatli yosh kadrlarga katta e'tibor qaratilib, siyosiy jabhalarga va strategik muhim sohalarga jalb qilinmoqda.

Yangilanayotgan jamiyat talablari bo'lakcha. U fuqarolarni yurt, millat ravnaqi uchun qayg'urishga undaydi, hayotga teran va sergak qarashga da'vat qiladi.[2:50].

Biz o'z oldimizga jamiyatning yangi qiyofasini yaratish, Yangi O'zbekistonni barpo etish masalasini strategik vazifa sifatida qo'ydik. So'nggi besh yilda mamlakatimizning har bir fuqarosi o'z kundalik hayotida teran his etayotgan beqiyos o'zgarish, yangilanish va tub islohatlarga ega bo'lgan davlatni ko'rib bormoqda. Jamiyatni siyosiy-huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiya qilish, ma'naviy jihatdan tiklash va yuksaltirish, mavjud qonunlarni, davlat boshqaruvi, iqtisodiy tizimni qayta ko'rib chiqish, bu borada tasirchan va samarali mexanizmlar yaratish, demokratik tamoyil va me'yorlarni hayotga tadbiiq etish bo'yicha misli ko'rilmagan keng ko'lamli va izchil chora-tadbirlarni amalga oshirdik.[3:44] Muhtaram Prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida olib borayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlash uchun biz kabi yoshlar belni mahkam bog'lab, qo'limizni shimarib oldinga qadam tashlashimiz lozim bo'ladi.

Bugungi O'zbekiston - bu hali tom ma'nodagi, biz orzu qilayotgan, intilayotgan, Yangi O'zbekiston emas. Hali bu marraga yetish uchun oldimizda juda olis va mashaqqatli yo'l turibdi. Yo'limiz shu paytgacha oson bo'lgani yo'q, bundan keyin ham oson bo'lmaydi. Lekin biz dadil oldinga borishdan, kerak bo'lsa, kutilmagan, ammo pirovard natijasi samarali va xalqimiz manfaatlariga javob beradigan

noan'anaviy qarorlar qabul qilishdan cho'chimasligimiz kerak.[4:79]. Shu bois ham istiqbolli yosh kadrlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish davr talabi bo'lib kelmoqda. Nafaqat yosh rahbar kadrlarni, balki barcha yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va tarbiyalash, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

faolligini oshirish, yosh kadrlarning iste'dodini, rahbarlik salohiyatini ochib berish Yangi O'zbekistonning asosiy maqsadlardan biriga aylangan.

Yangi O'zbekistonning yanada taraqqiy etishida IT texnologiyalari ham katta rol o'ynamoqda. Yurtimizda qolaversa xorij davlatlarida shu soha bo'yicha ta'lim olgan yosh rahbar kadrlar sohani to'laqonli o'rganib yoshlar orasida yanada kengroq targ'ib etmoqda. Bugungi hamma yosh zamonaviy rahbarlar ilg'or texnologiya tarafdori va shunga moyil hamdir deb aytish to'g'ri bo'ladi. Bu esa o'z navbatida, yosh rahbarning zamonaviy va ilg'or ishlab chiqarish uslublariga murojaat etish ehtimolini kuchaytiradi. Demak zamonaviy rahbar yoshidan qati'y nazar ilg'or texnologiyalar tarafdori, zamonaviy qarorlar qabul qiladigan qobiliyatli shaxs bo'lmog'i lozim.

Yangi O'zbekistonning yoshlari yangicha fikrlaydigan, yangi-yangi g'oyalarni dadil o'rtaqa tashlab, ularni amalga oshirishga, muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal etishga qodir yoshlar bo'lib shakllanmog'i kerak.

Sinovdan o'tgan shaxslarni rahbar qilib saylash zarur. Nega deganda, bu dunyoda katta aql-zakovat bilan birga, ko'pni ko'rgan, uzoqni ko'zlaydigan irodasi mustahkam, kerak bo'lsa turli-turli murakkab sinovlardan o'tgan odamlarni biz o'zimizga rahbar qilib tanlashimiz kerak. Uzoqni ko'ra olmaydigan odamning rahbar bo'lishga mutlaqo haqqi yo'q.[5:208].

Shuning uchun biz kabi yosh avlod vakillarining bilim olishi, ilm-fan, innovatsiyalar, adabiyot, san'at, sport sohasidagi iste'dod va salohiyatimizni yuzaga chiqarish, jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etish uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda deb o'ylayman.

Biz uzluksiz milliy ta'lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarini uyg'un va mutanosib rivojlantirishga alohida e'tibor bermoqdamiz. 2021-yil Toshkent shahrida eng yuksak xalqaro talablarga javob beradigan "Yangi O'zbekiston" universiteti tashkil etildi. Ushbu universitetda mamlakatimizdagi barcha oliy o'quv yurtlari uchun na'muna bo'ladi. Eng bilimli va iste'dodli yoshlarimiz shu yerda o'qiydi.[6 :113].

Mana shunday o'zgarishlar bo'layotgan bir paytda biz yoshlar aqlimizni, intellektual salohiyatimizni, bilim doiramizni oshirishimiz va yurtimizdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmasligimiz lozim.

Davlatimiz rahbari "Axborot texnologiyalarini rivojlantirishga alohida ahamiyat beramiz. Men har gal yoshlar bilan uchrashganimda, "Ilmni qadrlang, ilmga intiling" degan so'zlarni takrorlashdan aslo charchamayman. O'zingiz ko'ryapsiz, dunyoda o'qigan, zamonaviy ilm va hunarlarni puxta egallagan, yosh avlodini ayni shu ruhda tarbiyalagan xalqlar, davlatlar jadal rivojlanmoqda. Yangi O'zbekiston yoshlari ham

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

shunday yuksak darajalarga ko'tarilishi uchun biz albatta barcha imkoniyatlarni ishga solamiz", - deydi.

Azmu jazm bilan ish tutdim. Biron ishni qilishga qasd qilgan bo'lsam, butun zehnim, vujudim bilan bog'lanib bitirmaguncha undan qo'limni tortmadim [7:16] Bashariyat tamaddunining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan Sohibqiron Amir Temur bobomiz aytganlaridek, nimaiki qilsak bor kuchimiz bilan harakat qilmog'imiz darkor. Biz Uchinch Renessansga qadam qo'yishda ham mana shunday azmu jazm va shijoat bilan, butun zehnimiz vujudimiz bilan harakat qilmog'imiz lozim.

Yangi O'zbekiston orzusi, bugungi kunlarimizga nisbatan aytganda, hozirgi davrning taqazosi, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g'oyaviy-ma'naviy asos, xalqimizga xos yaratuvchanlik shijoati va keng ko'lamlı islohatlarimizning yaqqol ifodasidir.[8:11].

Yosh rahbarlarda eng murakkab vaziyatlarda to'g'ri va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirishda maxsus trening darslaridan foydalanish va malaka oshirish kurslarida o'qitish maqsadga muvofiqdir. Kasbiy mahoratini oshirish yo'lidagi asosiy omil nafaqat kasbga oid mutaxassisliklar, balki rahbarlik mahoratini oshirishga ham tegishlidir. Misol uchun, "General Electric" kompaniyasi inson resurslarini rivojlantirish uchun sarflangan har bir dollar ustiga ustama 3 dollar foyda olar ekan. Ushbu rivojlantirish dasturidagi asosiy e'tibor, yangi texnologiyani o'zlashtirish va maqsadga intilish yo'lida samarali faoliyat yuritish uslubini o'rganishga qaratiladi [9:7]. Shunday ekan yosh rahbarlarni tashkilotda statusi va mavqeini oshirish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish samarali yangicha uslublarni o'rganishni davrning o'zi taqozo qilmoqda. Shu maqsadda yosh rahbarlarining malakasini oshirish zarur. Ularni aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga 4 oylik "Zamonaviy boshqaruv" va "Boshqaruv mahorati", "Kreativ boshqaruv", "Siyosiy madaniyat" kabi malaka oshirish kurslarida o'qitish lozim. Bundan ko'zlangan maqsad yosh rahbarlarning rahbarlik mahorati oshadi, xodimlariga bo'lgan munosabati o'zgaradi, muammoli vaziyatlardan oson chiqib ketish yo'llarini o'rganadi. Sohasiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan ishlash texnikasini oshiradi, bugun bilan hamnafas bo'lish kerakligini va xodimlariga o'rnak bo'lish ko'nikmalarini egallaydi. Shuningdek, seminar-treninglar mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy pozitsiyaga ega bo'lgan va qaror qabul qila oladigan yoshlarni tarbiyalash, ularda mantiqiy fikrlash va mohirona munozara olib borish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda davlat xizmatida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish qadriyat sifatida namoyon bo'lmoqda.[10:4]

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Hech bir rahbarga to'liq o'xshashga harakat qilmang, siz uning "ikkinchi nusxa"si bo'la olmaysiz. Siz undan va o'zgalardan eng yaxshi sifatlarni oling va ulardan ham komil bo'lishga intiling. Yangilikka chanqoq bo'ling, rahbarlik faoliyatingizda yangi uslub, texnologiya, yondashish, loyihalar muallifi bo'ling va shu bilan birga mutaxassislar maslahatini oling.[11:19]

Hozirgi globallashuv jarayonida diniy bag'rikenglik, dinlararo totuvlik, o'zaro hamkorlik masalasi rivojlangan va rivojlanib borayotgan mamlakatlarning tinchligi va taraqqiyoti uchun eng muhim tamoyillardan biri bo'lib xizmat qiluvchidir. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, qadim-qadimdan yurtimiz turli madaniyat, til, urf-odatlar, o'z turmush tarziga ega bo'lgan turli dinlarga e'tiqod qiluvchi va bir-biriga o'xshash bo'lmagan turli xalqlar, millatlar yashab kelayotgan zamindir, desam, mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning bu xususida quyidagi so'zlarini eslab o'tish maqsadga muvofiq, deb bilaman. Jumladan: "Bizning milliy xususiyatlarimiz umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'lanib ketgan. Asrlar davomida xalqimiz umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlar takomiliga ulkan hissa qo'shgan. Turli millat vakillariga hurmat, ular bilan bahamjihat yashash, diniy bag'rikenglik, dunyoviy bilimlarga intilish, o'zga xalqlarning ilg'or tajribalari va madaniyatini o'rganish kabi xususiyatlar ham xalqimizda azaldan mujassam" [Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar. 2014. – B. 222], – deb aytganlar.

Mamlakatimizda istiqomat qilayotgan fuqarolar qaysi dinga mansub bo'lishidan qat'i nazar, birgalikda, tinch va osoyishta sharoitda, yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shib, butun jahonga namuna bo'layotganligi insonni zavqlantiradi. Respublikamizning Bosh Qomusida yurtimizda yashayotgan barcha millat vakillari millati, tili, e'tiqodi, ijtimoiy holatidan qat'i nazar, O'zbekiston xalqini tashkil qilishi va ularning huquq va manfaatlari, shuningdek, e'tiqod erkinligi ta'minlanganligi qayd etilgan. Yurtimizdagi diniybag'ri- kenglik va millatlararo totuvlik tarixiy ildiz va mustahkam qonuniy asoslarga ega bo'lib, dunyoviy davlat va dinlar orasidagi munosabatlarning mustahkam huquqiy asoslari yaratilgan. Buni jahon tan olmoqda va e'tirof etmoqda[12].

Yurtimizda bugungi kunda xavfsizlik, barqarorlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik borasida amalga oshirilayotgan ishlarning negizi 2017–2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi [PF–4947-son 07.02.2017.]da o'z aksini topgan.

Bag'rikenglik o'zbek xalqiga xos bo'lgan chinakam islomiy fazilatdir. U samimiyat, ochiq muloqot hamda vijdon va e'tiqod tufayli vujudga keladi. Shuningdek, u faqat ma'naviy burchgina emas, balki siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir[13].

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash, yon-atrofimizda xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini rivojlantirish, yurtimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, bu bilan millatlararo munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi.

Xalqimizga xos bag‘rikenglik ham o‘zining qadimiy ildizlariga ega. Mamlakatimizda bag‘rikenglik va insonparvarlik madaniyatini yuksaltirish, millatlararo va konfessiyalararo hamjihatlikni, fuqarolar totuvligini ta‘minlash, xorijiy mamlakatlar bilan do‘stona, teng huquqli munosabatlarni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Shu bois siyosiy barqarorlik va millatlararo totuvlikni ta‘minlashda, fuqarolarimizda yagona Vatan tuyg‘usini shakllantirishda, yurt istiqboliga daxldorlik hissini kamol toptirishda xalqimizning bag‘rikenglik xislati asosiy omil bo‘lib xizmat qilmoqda[14].

Ming afsuski, hozirgi vaqtga kelib, ba‘zi davlatlarda milliy-etnik munosabatlarda ziddiyatlarning yuzaga kelishi turli ko‘rinishdagi nizo va kelishmovchiliklarga olib kelayotganini barchamiz eshitib, ko‘rib turibmiz. Bunday tahdidlarni bartaraf etish oldimizdagi muhim vazifalardan biridir. Yurt osoyishta bo‘lishi, turli millatlar ahil yashashi uchun, eng avvalo, millatlararo munosabatlarda bag‘rikenglik, bir millatni boshqasidan ustun qo‘ymaslik tamoyillariga amal qilinishi lozim[15].

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek, teng huquqlilik hamda o‘zaro hamjihatlik sharoitida yashab kelishmoqda. Ularning huquq va erkinligi, manfaatlarini ta‘minlash, ta‘lim olishi, kasb-hunar egallashi, an‘ana hamda qadriyatlarini saqlash, rivojlantirishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berilgan. Bunday e‘tibor natijasida ko‘p millatli xalqimizning boy tarixiy-madaniy merosi qayta tiklandi va qadr topdi[16].

Insoniyat tarixida kishilar orasidagi teng huquqlilikning buzilishiga, o‘zaro ziddiyatlarga sabab bo‘luvchi omillardan biri bu turli din vakillarining boshqadinga e‘tiqod va amal qiluvchilarga diniy ayirmachilik asosida qarashi, o‘z diniga bo‘lgan tarafkashlik tuyg‘usi, o‘zga dindagi kishilarga boshqacha nazar bilan qarashlaridir. Mana shunday qarashlar oqibatida bugun dunyoning turli davlatlarida har xil nizo va qarama-qarshiliklar yuzaga kelayotir. Diniy bag‘rikenglik aynan mana shu hodisalarning oldini olishda juda muhim sanaladi. Istiqbol yillarida Vatanimizda yashayotgan turli xalqlar o‘rtasida o‘zaro hurmat, teng huquqlilik va hamjihatlikni mustahkamlashga, uning qonuniy asoslarini yaratishga jiddiy e‘tibor qaratildi. Ushbu tamoyillar O‘zbekiston Konstitutsiyasi va barcha qonunlarimizda aniq va qat‘iy muhrlab qo‘yildi. Jumladan, Konstitutsiyamizning 4-moddasida O‘zbekiston davlati o‘z hududida istiqomat

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odat va an'analari hurmat qilinishini ta'minlashi, ularning rivoji uchun sharoit yaratishi alohida ko'rsatib o'tilgan. Konstitutsiyamizning 18-moddasida esa mamlakatimizning barcha fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga egaligi, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengligi belgilab qo'yildi [O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2017].

Xalqimiz sho'rolar zamonida qatag'on, quvg'inga uchragan ko'plab millat vakillariga boshpana berdi, og'ir damlarda bir burda nonini ular bilan baham ko'rdi. Natijada, koreys, nemis, polyak, yunon, qrim-tatar, turk, tojik va boshqa ko'plab millat vakillari o'zbek elida muqim yashab qolishdi. Ularning zurriyotlari esa shu zaminda tug'ilib-o'sib, shu yerda ta'lim-tarbiya oldilar[17].

Dunyoda milliy-etnik munosabatlar tobora murakkablashib, hatto eng ilg'or davlatlarda ham oz sonli millat vakillarini kamsitish, xo'rlash va siqib chiqarish holatlari kuzatilayotgan bir davrda diniy bag'rikenglik, totuvlik, o'zaro hamkorlik masalasi mamla- katlarning tinchligi va taraqqiyoti uchun eng muhim tamoyillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Markaziy Osiyoda geografik-siyosiy jihatdan markaziy o'rin tutgan O'zbekiston ushbu mintaqada kuchlar nisbati va muvozanatini saqlash, barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy, siyosiy, madaniy hamkorlikni mustahkamlash imkoniyatlariga ega. O'zbekiston bugungi kunda qo'shni davlatlar – Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston o'rtasida bog'lovchi halqa vazifasini o'tamoqda. Mintaqa doirasida har tomonlama manfaatli madaniy munosabatlar o'rnatish imkoniyati O'zbekiston orqali ochiladi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning transport, energetika, suv tizimi markazida joylashgan bo'lib, aholi soni, ilmiy-texnikaviy va boshqa imkoniyatlari jihatidan mintaqah- dagi qo'shnilaridan ma'lum darajada ustun turadi: tabiiy iqlim sharoiti qulay, ulkan mineral, xomashyo zaxiralari va strategik materiallarga ega. Dehqonchilik madaniyati rivojlangan, oziq-ovqat bilan o'zini o'zi ta'minlashga qodir bo'lgan O'zbekistonda sanoatning bazaviy va zamonaviy tarmoqlari ham mavjud. O'zbekiston o'zini neft, gaz, rangli materiallar bilan ta'minlabgina qolmay, ularni eksport qilish imkoniyatiga ham ega. Yurtimizning jahonga mashhur boy ma'naviy merosi ham bor, shu tufayli insoniyat sivilizatsiyasida salmoqli o'rin egallab, dunyoning madaniy, ma'naviy va ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga ta'sir o'tkazib keladi.

Biroq geografik-siyosiy jihatdan O'zbekistonda qiyinchiliklar tug'diruvchi omillar ham mavjud bo'lib, O'zbekiston o'zining geografik-siyosiy holati jihatidan jamoaviy xavf- sizlik tizimi izchil yo'lga qo'yilmagan mintaqada joylashgandir. U Fors ko'rfazi, Kaspiy dengizi havzasi va Tarimi havzasining neft va gazga juda boy konlari joylashgan yarim halqaning strategik markazida joylashgan.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Shu boisdan bu hududda butun dunyoda energiya taqchilligi sharoitida ko'pgina davlatlarning bir-biriga mos kelmaydigan manfaatlari o'zaro to'qnashmoqda. Bir tomondan, Sharq va G'arb mamlakatlari, shuningdek, Rossiya, Xitoy va Hindiston, mazkur mintaqada o'z manfaatlarini izlamoqda. Ikkinchi tomondan, musulmon dunyosidagi ba'zi kuchli mamlakatlar – Turkiya, Pokiston, Eron va Saudiya Arabistoni ham bizning hududi- mizdan o'z manfaatlarini qidirmoqda[18].

Biz manfaatlar birikuvining xilma-xil mexanizmlari va shakllari hamda integratsiya turlari mavjudligiga asoslanamiz. Bunga sherikchilik va hamkorlik qilishga intilayotgan mamlakatlarning boshlang'ich shart-sharoitlari turlichaligi sababdir. O'zbekiston bir vaqtning o'zida turli darajalarda dunyo miqyosida va mintaqa ko'lamida – integratsiya jarayonlarida qatnashsa-da, ammo bir muhim qoidaga, bir davlat bilan yaqinlashish hisobiga boshqasidan uzoqlashmaslikka amal qiladi. Biz mamlakatimiz iqtisodiy jihatdan rivojlangan bozor tizimiga ega bo'lgan, demokratik davlat haqidagi hozirgi zamon tushunchalariga mos keladigan taqdirdagina jahon hamjamiyatiga kirishimiz mumkin. Ayni chog'da mamlakat jahon hamjamiyati bilan hamkorlik o'rnatishiga, ya'ni xalqaro mehnat taqsimotida o'zining munosib o'rnini topganida, mintaqa va butun dunyo xavfsizlik tizimlarini barpo etishda faol ishtirok etgandagina, u hozirgi zamon global muammolarini hal qilishda munosib o'rin egallaydi[19].

Millatlar ham insonlardek xilma-xil va turli-tuman bo'lganligi bois, milliy munosabatlarda, har bir millatga nisbatan siyosat o'tkazishda nihoyatda ehtiyotkorlik, muomala madaniyati va e'tiborlilik talab qilinadi. Har bir insonning millatparvarligi, avvalambor, uning o'z millatiga, uning tiliga, madaniyatiga, an'analari, urf-odatlar va rasm-rusumlariga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Lekin millatparvar bu doirada cheklanib qolmaydi, boshqa millatlarni o'z millati bilan teng ko'radi[21].

O'zbekistonda yashovchi turli millat vakillarining madaniy ehtiyojlarini qondirish uchun milliy madaniy markazlari faoliyat yuritadi. Dastlabki milliy madaniy markazlar koreyslar, qozoqlar, yahudiylar, armanlar tomonidan respublika viloyatlarida 1989-yilda tashkil etilgan. Bu markazlarning chinakam rivojlanishi va ravnaq topishi O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin boshlandi. Bu davrda ularning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Natijada, ularning soni yil sayin ortib bordi. Agar 1992-yilda 10 ta milliy madaniy markaz ish olib borgan bo'lsa, 1995-yilda ularning soni 72 taga, 2003-yilda 135 taga yetdi. Hozirga kelib esa mamlakatda 138 ta milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston Respublikasida yashovchi turli millat vakillarini respublika ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlash milliy

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

madaniy markazlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Shuningdek, xorijiy mamlakatlardagi turdosh tashkilotlar hamda tarixiy vatanlari bilan do'stlik, hamkorlik, madaniy-ma'rifiy aloqalar o'rnatish va hamdo'stlik aloqalarini rivojlantirish, Respublika baynalmilal madaniyat markazi, turli davlat va jamoat tashkilotlari hamda ijodiy uyushmalar bilan hamkorlikda mamlakatda fuqarolar hamjihatligi va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko'maklashish markazning asosiy vazifalaridir[20].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvardagi Qarori bilan tashkil etilgan Respublika baynalmilal madaniyat markazi esa ushbu milliy mada- niyat markazlar faoliyatini muvofiqlashtirib, ularga tashkiliy va uslubiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Konstitutsiyaning 34-moddasida qayd etilganidek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. 58-moddada ko'rsatilishicha, davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta'minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng imkoniyatlar yaratib beradi. Ushbu qoidalar milliy madaniy markazlar tashkil topishining, ular faoliyati va rivojlanishining huquqiy asosidir[1].

Milliy madaniy markazlar etnomadaniy ehtiyojlarni qondirishga, milliy qadriyat- larni saqlash va rivojlantirishga hamda mamlakatda millatlararo totuvlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ular o'z milliy madaniyatlarini rivojlantirish bilan birga, bir- birlari bilan yaqin hamkorlik qilib, O'zbekistonda yashayotgan turli millat vakillari orasidagi o'zaro hurmat va ishonchni mustahkamlashga o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Milliy madaniy markazlar va ular ishini muvofiqlashtiruvchi Respublika baynalmilal madaniyat markazi faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri yoshlar haqida g'amxo'rlik, mamlakatimiz kelajagi bo'lgan barkamol avlodni shakllantirishga hissa qo'shishdan iborat[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 19-maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" [PF-50-46-son. 19.05.2017.]gi Farmoniga muvofiq, Respublika baynalmilal madaniyat markazi va O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi negizida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari Qo'mitasi tashkil etildi. Hozirda Qo'mita qoshida 138 ta milliy madaniy markaz faoliyat yuritadi. Mazkur Qo'mitaning asosiy vazifalari jamiyatda millatlararo hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatini izchil amalga oshirish, do'stlik va ko'p millatli yagona oila tuyg'usi muhitini mustahkamlash, yoshlarni

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda yashovchi turli millat va elatlar vakillarining o'ziga xos milliy an'analari va urf-odatlarini asrab-avaylash, xorijiy mamlakatlarda davlatimizning tinchliksevar siyosati, demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurish borasida O'zbekistonning maqsad va vazifalarini, shuningdek, bugungi kunda mamlakat hayotining barcha sohalarida erishilayotgan muvaffaqiyatlarni keng targ'ib qilish va boshqalardan iborat[3].

Ayni paytda dunyo bo'ylab avj olayotgan terrorizm to'liqini, uyushgan jinoyat- chilikning o'sishi, shaxslararo nizolarni, biznes yuzasidan kelishmovchiliklarni qurol yordamida hal qilishga urinishlar, shubhasiz, tolerantlik tamoyillarining qaror topishiga to'sqinlik qiladi. Bugungi kunda jamiyatda tolerantlik muhitini shakllantirish harakatlari tobora kuchayib bormoqda. Barchaga tolerantlik muammosining dolzarbligi ayon bo'lmoqda, shuning uchun bu muammoning yechimiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Yoshlar ongiga bag'rikenglik g'oyalarini singdirishda ta'lim tizimi alohida ahamiyatga ega. Sababi, inson farzandlari aynan ta'lim muassasalarida to'plangan ijtimoiy tajriba va qadriyatlarni ilmiy asosda va tizimli tarzda o'zlashtirib boradi. Qolaversa, ta'lim tizimi bosqichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tufayli tarbiya jarayonida tadrijiylik ta'minlanadi. Ta'lim tizimi yosh avlodda milliy g'urur, Vatanga muhabbat, millatparvarlik tuyg'ularini qaror toptirish barobarida ulardagi har qanday millatchilik tuyg'ularini, o'z millati, dinining boshqalarnikidan ustunligi kabi tuyg'ular yuzaga kelishining oldini olish zarur. Zero, bu tuyg'ularning yoshlar qalbida kurtak otishi, pirovard natijada, milliy nizolarga, diniy to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Demak, ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan biri yoshlarda tolerantlik tuyg'usini qaror toptirishdan iborat. Bundan ko'rinib turibdiki, ta'lim tizimi millatlararo totuvlik, bag'rikenglik g'oyasini singdirishga xizmat qiluvchi muhim mexanizm bo'lish bilan bir qatorda, ta'bir joiz bo'lsa, millatlararo munosabatlarning ahvolini ko'rsatuvchi o'ziga xos ko'zgudir. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining beshinchi yo'nalishi diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasiga qaratilgan. Qolaversa, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrdagi Oliy Majlisga yo'llangan Murojaatnomasida bu borada shunday deyiladi: "O'zbekiston millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik sohasida o'z an'analariga doimo sodiq bo'lib, bu yo'ldan hech qachon og'ishmasdan ilgari boradi. Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e'tibor qaratiladi"[4].

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Aytish joiz, davlatimiz rahbari tomonidan ushbu sohaga qaratilayotgan e'tibor xalqaro me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosining amaliy ifodasi hisoblanadi. Ayniqsa, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabr kuni BMTning 72-sessiyasi minbarida turib, dunyo hamjamiyatini islom ma'rifatini anglashga, diniy bag'rikenglik ruhida yashashga chaqirib, "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasini qabul qilish taklifi bilan chiqishi va buni dunyo hamjamiyati tomonidan qo'llab- quvvatlanishi o'zbek xalqi, umuman, insoniyat uchun bag'rikenglik namunasi hamda ma'rifatga chorlov va ezgulik da'vati bo'ldi. Mazkur rezolyutsiyaga ellikdan ortiq davlatlar hammuallif bo'lish istagini bildirdi. Zero, "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasi barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlash, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashish, eng muhimi, bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlashga qaratilganligi bilan muhim xalqaro ahamiyatga ega. Shu jihatdan, yosh avlodni tolerantlik, hamjihatlik, turli millat va din vakillariga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi globallashuv davrida har qachongidan muhim va dolzarb hisoblanadi. Bunda din va jamoat tashkilotlari, o'zini-o'zi boshqarish organlari o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni yanada kuchaytirish, dinshunoslik, dunyo dinlari tarixi, adabiyot, ma'naviyat asoslari, milliy g'oya kabi fanlarni o'qitishda ko'proq tolerantlik tamoyillariga urg'u berish va bu asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish, yoshlarning respublikadagi baynalmilal madaniyat markaziga tashriflarini uyushtirish va bu orqali turli millat vakillari bilan do'stona muloqotni kengaytirish orqali yoshlar ongiga tolerantlik tuyg'usini yanada chuqur singdirish mumkin. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, bugungi kunga kelib, mamlakatimizda millatlararo munosabatlarni yo'lga qo'yish borasida o'ziga xos amaliy ishlar qilinib, namuna bo'ladigan darajada tajriba orttirildi. Bunda milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur va milliy iftixor tuyg'usini tarbiyalash, millatlarning tili, madaniyati, urf-odat va qadriyatlarini asrab-avaylash, hurmat qilish, mamlakatdagi boshqa millat vakillarining ham manfaatlarini har tomonlama o'ylab, millatlarning umumiy birdamligini ta'minlashga erishilmoqda. Shu bois respublikamiz hududida istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat va elat vakillari "O'zbekiston – umumiy uyimiz", "O'zbekiston – yagona Vatan" shiori ostida yashamoqdalar va jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etyaptilar. Shuni inobatga olgan holda ishonch bilan shuni ayta olamizki, mamlakatimizda millatlararo va konfessiyalararo totuvlikning noyob modelini yaratdik. Bizning jamiyatimizda ko'pmillatlilik va madaniy xilma-xillik xalqimizning ma'naviy hamda ma'rifiy boyligining tunganmas qismi hisoblanadi. Yurtimizda millatlararo va davlatlararo totuvlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan islohotlarning yangi bosqichga ko'tarilganligi do'stlik va hamjihatlik qo'rg'onining yanada mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi. Binobarin,

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

bag'rikenglik masalasi hamisha tinchliksevar davlatimiz siyosatining asosini tashkil etib kelgan. Zero, bag'rikenglik ta'minlangan yurtda tinchlik, barqarorlik hukm suradi hamda o'zaro hamjihatlik, ishonch, hurmat kabi munosabatlar to'liq qaror topadi[5].

Bugun respublikadagi barcha oliy o'quv yurtlarida turli millatga mansub talabalar tahsil oladi. Dunyoning kamdan kam mamlakatlarida kuzatiladigan yana bir holat shuki, O'zbekistonda ta'lim 7 tilda olib boriladi. Bular sirasiga o'zbek va qoraqalpoq tillaridan tashqari rus, qozoq, turkman, tojik va qirg'iz tillarini kiritish mumkin. Yana bir diqqatga molik jihat Respublikadagi ommaviy axborot nashrlari ham turli tillarda chop etilayotganligi, qardosh xalqlar tilida radio va teleko'rsatuvlar tayyorlanayotganligi O'zbekistonda millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda[6].

O'zbekistonda millati, dini, irqi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, barcha fuqarolarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi, bugungi kundagi hayoti va taqdiridan mamnunligi ularning milliy g'oya atrofida mustahkam birlashib, ya'ni bir yoqadan bosh chiqarib, "O'zbekiston – umumiy uyimiz", "Shu aziz Vatan barchamizniki", "Qudratimiz – birlik va hamjihatlikda", "Maqsad bir, g'oya bir, Vatan yagona", "Vatan yagonadir – Vatan bittadir" g'oyalarining asl mohiyatini chuqur anglab yetgan holda shu muqaddas Vatanning buyuk kelajagini qurish va uning mustaqilligini yanada mustahkamlash yo'lida fidoyilik bilan sidqidildan qilayotgan mehnat faoliyatlarida, turli sohalarida qo'lga kiritayotgan yutuqlarida yorqin namoyon bo'lmoqda. Konstitutsiya orqali kafolatlangan teng huquq va keng imkoniyatlar esa ularning kuchiga kuch, quvvatiga quvvat qo'shib, yangidan yangi zafarlar sari ilhomlantirmoqda. Dinlararo bag'rikenglik g'oyasi xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir vatanda, olijanob g'oya va niyatlar yo'lida hamkor va hamjihat bo'lib yashashini anglatadi. Dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik g'oyalariga asoslanadi, u halollik, tinchlik, yaxshilik va do'stlik kabi bir qancha ezgu fazilatlarga tayanadi. Insonlarni halollik va poklik, mehr-oqibat, insonparvarlik va bag'rikenglikka da'vat etadi[7].

Jamiyatimizdagi o'zaro hurmat, mehr-oqibat va bag'rikenglik kabi olijanob fazilatlar, milliy va umumbashariy qadriyatlarga uyg'un yashash tamoyili tobora mustahkamlanib borayotgani yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elat vakillari jahon hamjamiyati tomonidan keng e'tirof etilmoqda. Bosh Qomusimizda mamlakatimizda yashayotgan barcha millat vakillari millati, tili, e'tiqodi, ijtimoiy holatidan qat'i nazar, O'zbekiston xalqini tashkil qilishi va qonun oldida tengligi belgilab qo'yildi. Asosiy qonunimizda bunday huquqning aks ettirilishi mamlakatimizda insonlarning vijdon va e'tiqod erkinligi ta'minlanishining asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Yurtimizda millatlararo va davlatlararo totuvlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan yangi g'oya va tashab-

buslarning paydo bo'layotganligi do'stlik va hamjihatlik qo'rg'onining yanada mustahkam bo'lishiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari e'tirof etganidek, "O'zbekistonning boyliklari ko'p, lekin bizning eng katta boyligimiz, eng yuksak qadriyatimiz–jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik, millatlararo do'stlik va hamjihatlikdir"[8].

Xulosa qilib aytganda Yangi O'zbekistonning Uchinchi Renessansni amalga oshirishda yanada jadal qadam qo'yish, biz kabi yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni, tezkor va samarali qaror qabul qilishni bilishimiz hamda liderlik qobiliyatini o'stirish uchun jamoa a'zolari bilan ko'proq muloqotga kirishishimiz lozimdir. Biz kabi yoshlar ota-onamizning, Vatanimizning, Prezidentimizning qolaversa butun xalqimizning ishonchini to'laqonli oqlaymiz, albatta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent - 2021. O'qituvchi MU MCHJ. 184 bet.
2. Omon B. Siyosiy yetakchining notiqlik mahorati. Toshkent "O'zbekiston" 2000. 96 - bet.
3. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2021. - B 464.
4. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent - 2021. O'qituvchi MU MCHJ. 184 bet.
5. Karimov A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish- eng oliy saodatdir. Toshkent "O'zbekiston" NMIU, 2015. 304 bet.
6. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. Toshkent: 2021. o'qituvchi MU MCHJ. 184 bet.
7. Tuzuvchilar: B.Ahmedov, A.Aminov. Amir Temur o'g'itlari Toshkent "Navro'z" 1992. 63 bet.
8. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2021. - B 464.
9. O'zbekiston Respublikasini 2017–2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'grisidagi Prezident Farmoni PF–47-49-son. 07.02.2017.
10. Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 19-maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada

takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'ri- sida" [PF-50-46-son. 19.05.2017.]gi Farmoni.

11. Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi.

12. N. Alimova, Sh. Asqarov, R. Haydarov, Sh. Amirjo'jaye "Milliy g'oya: asosiy tushuncha va tamoyillar". 2014. – B. 222.

13. Usmonov , M. . . (2023). PROBLEMS OF FORMING A SPECIAL ANALYTICAL THINKING STYLE AND BUILDING ALGORITHMS FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 39–56. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9662>

14. Usmonov , M. . . (2023). ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL LOAD ASSESSMENT METHODS USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 21–38. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9645>

15. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. Darajali qatorlar. Darajali qatorlarning yaqinlashish radiusi va sohasi. Teylor formulasi va qatori. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1. www.openscience.uz / ISSN 2181-0842.

16. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: «O'zbekiston», 2019.

17. O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida» gi Konstitutsiyaviy Qonuni. 2002 yil 12 dekabr. «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi», 2002 yil dekabr №12 (1320)

18. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi,1995;

19. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar (To'lam). O'zbekcha nashrining mas'ul muharriri prof. A.H. Saidov. -T.: «Adolat», 2004.

20. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. Furiye qatori. Funktsiyalarni Furiye qatoriga yoyish. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1. www.openscience.uz / ISSN 2181-0842.

21. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi. «Inson Huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar (To'lam). O'zbekcha nashrining mas'ul muharriri prof. A.H.Saidov. -T.: «Adolat», 2004.

**KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH DAVR
TALABI**

Mubina Urinboyeva
*Andijon davlat pedagogika
instituti talabasi*

O'zbekiston prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks choratadbirlar dasturi to'g'risida"gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrda 781-sonli qarori bilan 2020–2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturi va boshqa qator hujjatlar soha rivoji uchun dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14dekabrdagi № 781-sonli qarori bilan 2020–2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini uch bosqichda amalga oshirish ko'zda tutilgan

I bosqich – 2020- 2021 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni takomillash-tirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;

II bosqich – 2022-2023 yillarda kitobxonlikka oid infratuzilmani mustahkamlash;

III bosqich – 2024-2025 yillarda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini jadal rivojlantirish, ularning intellektual salohiyati o'sishi hisobiga inson kapitali sifatini yaxshilash kabi muhim mezonlar belgilangan.

NOP World" xalqaro reyting agentligi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda odamlar haftasiga 16,6 soat vaqtini televizor ko'rishga sarflasa, 8,9 soatni kompyuter qarshisida o'tkazadi, 6,5 soatni esa mutolaaga ajratadi. Kitobxonlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini baholash tizimini ishlab chiqish, «Eng yaxshi kitobxon hudud», «Eng yaxshi kitobxon mahalla», «Eng yaxshi kitobxon ta'lim muassasasi» kabi reytinglarni joriy etish va boshqa muhim vazifalar belgilangan. Jamiyatimizda kitobxonlik masalasiga yondoshuv turli davrlarda turlicha bo'lgan. Har bir davrning o'z extiyojidan kelib chiqib, kitobxonlik darajasi belgilangan. Binobarin, har qanday davlatning kuch-qudrati o'z fuqarolarining ongliligi bilan belgilanar ekan, bunda albatta kitobxonlik masalasiga alohida e'tibor berilgan. Bugungi kunda "Mutolaa madaniyati", "Kitobxonlik madaniyati", "O'qish madaniyati" kabi atamalar bilan qo'llanilib kelayotgan ijtimoiy hodisalar axborot olish madaniyatining tarkibiy qismlaridir Safo Matchon: «Kitobxonlik - o'qilgan kitoblar soni bilan

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kitobxonning yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikrini nechog'li uqishini, ya'ni asar «tili»ga tushinishi kitobxonlik madaniyati, talanti darajasi ko'rsatadi. Shu tufayli adabiyotimiz talantli yozuvchilar bilan birga talantli kitobxonlarga ham hamisha ehtiyoj sezadi

XXI asr fan-texnika taraqqiyoti jadal rivojlanayotgan, axborot-kommunikatsion vositalar xizmatidan foydalanish sur'ati keskin ortayotgan, fuqarolarning talab, ehtiyoj va maqsadlarini qondiruvchi moddiy manbalar yetarlicha ishlab chiqarilayotgan davr –innovatsion texnologiyalar asri bo'lib tarixga kirmoqda. Insoniyatning farovon, to'kinsochin hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik jihozlar kundan kunga, yildan yilga takomillashib, sayqallanib, qulayliklari ortib bormoqda. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi, “insonlarning millati, tili va dinidan qat'i nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotidan rozi bo'lib yashashi”¹, yurt kelajagi kafolatlanganiga ishonch hosil qilishi Davlatimizda olib borilayotgan oqilona va odilona siyosatning bosh maqsadidir. Zero, O'zbekiston, yurtboshimiz e'tirof etganidek, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari jadal harakat qilmoqda. Tarixiy hodisalar shundan guvohlik beradiki, moddiy ehtiyojlar har bir davrda o'ziga xos tarzda namoyon bo'laveradi, lekin ma'naviy immunitetning mustahkam bo'lishi hamma davrlar uchun birdek qadriyat sanaladi. Aytish joizki, bugungi kunda mamlakatimizda 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan oliy maqsad –mamlakatimiz taraqqiyotini yanada yuksak bosqichga ko'tarish yo'lida barcha soha va tarmoqlarda ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtayi nazardan yosh avlodning, o'quvchi va talabalarning g'oyaviy-mafkuraviy jihatdan mukammal tarbiyalanishi ayni maqsadga muvofiq hodisa sifatida jamiyat a'zolarining diqqat markazida turuvchi dolzarb masaladir. Jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirishda, xususan, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviyintellektual salohiyati, ong-u tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda, ona vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan omillar bir qancha bo'lib, shulardan eng muhimi – bu kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

**IV БОБ. АНТРОПОМОРФИК МЕТАФОРАНИНГ
ЛЕКСИКОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ.**

**4.1. АНТРОПОМОРФИК МЕТАФОРАНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИЯ
ВА ЛЕКСИКОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАВСИФИ.**

Gulshan Nasrullayeva

Кейинги йилларда ўзбек тилшунослигида ҳам терминология, лексикография, компьютер лингвистикаси каби бир қатор соҳалар ривожланиб бормоқда. Айниқса, луғат тузиш бўйича жаҳонда бир қатор ўзига хос илмий ёндашувлар оммалашмоқда. Жумладан, таниқли испан лексикографи Х.Касирес ўзининг кенг тарқалган “Замонавий лексикографияга кириш” китобида лексикографиянинг луғат тузиш техникаси ва санъати эканлигини таъкидлайди.¹

Лексикографияга оид бу нуқтаи назарни биринчи марта машхур тилшунос, академик Л.В.Шчерба аниқ ифодалаган. Русча-французча луғатнинг сўз бошисида (1936), у: “...дарҳақиқат, тилшуносларимиз, қолаверса, луғатларни “тузувчиларимиз” учун бу иш илмий характерда бўлиб, айрим тайёр элементларни механик қиёслашдан иборат эмас”, деб таъкидлайди.²

1936 йилда илгари сурилган таклифларни ишлаб чиққан Л.В.Шчерба 1940 йилда (кейинчалик хорижда кенг танилди) мақола эълон қилиб, унда лексикографиянинг асосий назарий масалаларини ишлаб чиқа бошлади. Л.В.Шчерба луғатларнинг асосий турлари, сўзнинг табиати, сўзнинг маъноси ва ишлатилиши, сўзнинг семантик, грамматик ва стилистик таҳлили билан боғлиқ луғат ёзувини қуриш каби муҳим муаммоларни муҳокама қилиш учун мўлжалланган лексикографиянинг умумий назарияси бўйича тадқиқот олиб борган. Л.В.Шчерба фақат биринчи тадқиқотни ёзган “луғатларнинг асосий турлари”, қуйидаги таниқли баёнот билан бошланган: “лексикографиянинг дастлабки саволларидан бири, албатта, турли хил луғатлар масаласидир. У очиб берилиши керак бўлган қатор назарий зиддиятларга асосланади. “Шундан буён лексикография фақат луғат тузиш амалиёти эмас, балки назарий илмий тамойил эканлиги ҳақидаги тезис собиқ Совет лексикографик мактабининг бир қатор бошланғич нуқталарига қатъий кириб келди.

Фаннинг асосий ва энг муҳим хусусиятлари, ҳар қандай илмий интизом қуйидагилардан иборат: билимлар тизимининг мавжудлиги ва уларни

¹Касарес Х. Введение в современную лексикографию. – М., 1958.354 с.

²Русско-французский словарь / Сост. Л. В. Щерба, М. И. Магусевич, М. Ф. Дусс. Под общ. рук. и ред. Л. В. Щербы. М., 1936. 11 с.

холисона тадқиқ этиш зарурати. Бу икки муҳим хусусият ўзаро бир-бири билан чамбарчас боғланади, шундагина бу воқелик холисона ўрганилганда воқеликка адекват бўлган билимлар тизимини қуриш мумкин.

Лексикография – бу санъат, деган тезисни қабул қилсак, лексикографиянинг вазифалари ва предмети, методлари ва уни тадқиқ этиш усуллари ҳақида субъектив тушунча ва унинг муаммоларини субъектив ҳал этиш эшиклари очилади. Бундай ёндашув самарали бўлиши мумкин эмас ва, албатта, илмий жиҳатдан объектив ҳам эмас. Лексикография шунчаки луғатлар тузишдан иборат иш бўлиб, соф амалий фаолиятнинг бир тури, деган тезисни қабул қилсак, уни бошқа фанлар (лексикология, семантика, стилистика, этимология ва бошқалар)га ўтказишимиз керак бўлади. Барча назарий масалаларни ечиш учун лексикографияда бу фанларнинг фақат тайёр ечимларидан фойдаланишга тўғри келади. Бунинг самара бериши эҳтимолдан холи эмас, чунки бошқа тил фанлари лексикографиядаги ҳолат билан етарли даражада таниш эмас. Шунинг учун улар лексикография масалаларини ўз позицияларидан, ўз нуқтаи назарларидан ҳал қиладилар ва шунинг учун лексикографияга зарар келтиради. Шундай қилиб, лексикография фан эканлиги ҳақидаги тезис ягона тўғри ва энг самарали ҳисобланади. Бундан келиб чиқадики, лексикография фан сифатида ўзининг тадқиқот предмети, ўзига хос тадқиқот методлари, ўз тузилиши ва бошқа лингвистик фанлар орасида ўз ўрнига эга.

Ҳар қандай фан каби лексикографиянинг ҳам икки томони бор: илмий-назарий ва амалий. Биринчи (назарий лексикография) умумий назарий муаммоларни қўяди ва уларни ҳал этиш бўйича ишлар олиб боради. Иккинчи (амалий лексикография) асосий муаммоларнинг назарий ечимлари асосида турли типдаги луғатларни тузиш билан бевосита шуғулланади. Албатта, лексикографиянинг икки қисмга бўлиниши ниҳоятда шартлидир. Лексикографиянинг бу икки жиҳати ҳар доим бир-бирига ўзаро боғлиқ: лексикограф-назариётчи муайян материал устида ишламасдан, баъзи амалий лексикографик ишларда иштирок этмасдан қуруқ назария билан шуғуллана олмайди; ва, аксинча, лексикограф-амалиётчи лексикографиянинг сўнгги муаммоларини фан сифатида билмасдан, фақат эмпирик ишига тушиши мумкин. Шунга қарамай, лексикографиянинг икки томони ўртасидаги асосий фарқ жуда муҳимдир.

Юқоридагилардан шундай хулосага келиш мумкинки, ҳозирги кунда “лексикография” атамаси учта маънога эга: а) фан, аниқроғи, турли типдаги луғатлар тузиш тамойилларини ўрганувчи тилшуносликнинг махсус соҳаси; б) сўз бирикмаларининг ўз амалиёти, яъни луғатлар тузиш; в) маълум бир тил луғатларининг жамланмаси.

Тил фанининг таркибий қисми сифатида лексикография лексикология, семантика, стилистика, этимология, фонология каби лингвистик фанлар билан чамбарчас боғлиқ. Баъзан уларнинг тадқиқот натижаларидан фойдаланади ва кўпинча баъзи муаммоларни улар воситасида ҳал қилади. Шундай қилиб, аста-секин лексикография мустақил лингвистик меъёр сифатида шаклланиб, бошқа лингвистик фанлар орасида тенглашиб борди.

Луғатларнинг хилма-хил турлари мавжуд. Бу хилма-хиллик, аввало, лексикографик тавсиф объектининг ўзига хос мураккаблиги ва кўп аспектлилигидан, яъни объектнинг ўзига хос мураккаблигидан келиб чиқади. Бундан ташқари, жамиятнинг тил ҳақидаги турли хил маълумотларни олишга бўлган кўплаб эҳтиёжлари ҳам луғатлар захирасини мураккаблаштиради ва кенгайтиради. Бир луғатда бутун жамиятни бир бутун ва унинг алоҳида табақалари ва хусусиятларини бирдек қондирадиган тил ҳақида тўлиқроқ ёки камроқ маълумот бериш амалда мумкин эмас. Шу сабабли ҳар қандай миллий лексикографияда ўнлаб ва юзлаб турли типдаги луғатлар мавжуд. Жумладан, метафоралар луғати ҳам.

Луғатларнинг турларга бўлиниши, олимлар тасниф этгани каби турли сабабларга кўра: луғатнинг мақсадига, ҳажмига, ундаги сўзларнинг тартибига, тасвирлаш объектига ва бошқаларга қараб ҳосил бўлади. Бу нуқталарнинг кўпчилиги бир-бирига устма-уст тушади, айримлари луғатда бирлаштирилади, бошқалари эса бир-биридан ажралиб туради, умуман бошқа типдаги луғатлар учун асос бўлиб хизмат қилади. Таржима, изоҳли, шева ва минтақавий луғатлар, жаргон сўзлар луғатлари, тарихий, неологизмлар, этимологик, ибора, метафоралар луғати ва бошқалар. Шунини таъкидлаш керакки, гарчи кўплаб тилшунослар, хусусан, Л.В.Шчерба, П.Н.Денисов, Я.Л.Згуста ва бошқа олимлар тизимли тадқиқотлар олиб борган бўлса ҳам³ тил фанида луғатларнинг умумий қабул қилинган типологияси мавжуд эмас. Шуниси аниқки, биз, аввало, лингвистик ва лингвистик бўлмаган луғатларни фарқлаб олишга доир тадқиқотларни ўрганишимиз лозим. Биринчилар тилнинг лексик birlikларини (сўз ва фразеологик birlikларни) у ёки бу хусусиятларига кўра тўплайди ва таърифлайди. Лингвистик луғатларнинг махсус субтипи-идеографик луғатлар деб аталиб, у

³Zgusta L. The lexicon and the dictionaries: some theoretical and historical observations // Papers in Linguistics. 1986. Vol. 19. Zgusta 1988 — Zgusta L. Lexicography today: An annotated bibliography of the theory of lexicography. Tübingen, 1988. Zgusta 1991 — Zgusta L. Probable Future Developments in Lexicography // Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Berlin; N. Y., 1991. Vol. 3. Денисов, П.Н. Лексика русского языка принципы ее описания / П.Н. Денисов. – Москва : Русский язык, 1980. – 253 с. [Шчерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии//http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba9.htm](http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba9.htm)

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

тушунча (ғоя) дан бу тушунчани сўз ёки ибора билан ифодалашгача боради. Лингвистик бўлмаган луғатларда лексик бирликлар (хусусан, атамалар, бир сўзли ва қўшма атамалар ва тегишли номлар) фақат лингвистик бўлмаган воқеликнинг объектлари ва –ҳодисалари ҳақида муайян маълумотларни етказиш учун бошланғич нуқта бўлиб хизмат қилади. Луғатларнинг оралик турлари ҳам мавжуд. Бундан ташқари, ҳар қандай луғатни “умумий” ёки “махсус” деб таснифлаш мумкин. Шунингдек, ўзбек тилининг метафоралар луғати ҳам яратилмаган. Тилшуносликда метафоралар турли аспектларда кенг ўрганилаган бўлса-да, лексикографик жиҳатдан илмий текшириб кўрилмаган. Бугун барча соҳалар каби тил ҳам ахборот технологиялари билан интеграциялашиб бормоқда. Инглиз, француз, турк ва бошқа тилларда электрон тил корпуслари яратилган ва уларнинг таркибида ижтимоий мулоқот учун зарур бўлган кўплаб луғатлар мавжуд. Аммо ўзбек тилида аксарият лингвистик луғатлари тузилган бўлса-да, метафорик луғатлар мавжуд эмас. Маълумки, фанда метафоранинг турлари ҳам кўп, шулардан айниқса, антропоморфик метафоралар муҳим аҳамият касб этади.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

FOCUS ON PEOPLE AND QUALITY EDUCATION

Nilufar Rukhillayeva

a 2nd-year student of the Faculty of Foreign Philology of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, majoring in English, foreign language and literature

A nation with high human value,
Children of perseverance,
In the neighborhood, the spirit is also an example
Thank you beautiful hospitable land!

Homeland! Homeland is a word stronger than mountains, stronger than floods, bright as morning, beautiful as paradise. Homeland, you are my first pain, you are my first rain. My roads to school are my tandoor at the edge of the yard. , my neighborhood where you play with dust is a cotton field, you are my motherland. You are my passionate love and hot feelings, my motherland. You are the closest and most inspiring topic to the hearts of creative people.

From an old willow cradle
The world that began
I love you without making any claims.
One day my sister
One day my mother-
Homeland,
Who you are
I love without knowing!

We must love and appreciate the motherland, every inch of its soil, we must cherish it. We must love our motherland not for its riches, but for the fact that it grows us in its warm embrace. Hero of Uzbekistan Abdulla Oripov he emphasizes these sentences in one of his poems;

“My country, for your wealth
Don’t forgive me if it’s a child you love!”

In the place where we are studying, we always feel a sense of celebration in the faces, eyes, and mood of our peers, teachers, and friends. This is not because of some kind of holiday, but because every day of an independent country is a holiday. We think about how important it is in our destiny. Whatever achievements and results we have achieved, all of these are due to independence. We value independence, which was the dream of many of our ancestors, as the greatest blessing.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

The future of an independent country is, of course, in the hands of young people. There is no doubt that young people who are healthy, strong and think deeply will be the heroes of tomorrow. I will not be mistaken if I say that national service is the main prelude to mobilizing physically active young people for national service. It is clear that a healthy child is born from a healthy mother.

Taking into account the age-old traditions of our people, “If the mother and the child are healthy, the family is happy, if the family is happy, the society is strong”, the life-giving value and the noble idea of “a healthy mother and child are healthy” and a wide range of measures aimed at realizing a decision in the society further improvement of the work carried out, improvement of protection of the family, motherhood and childhood is a clear example of the phrase “healthy mother – healthy child” to improve the qualifications of gynecologists and pediatricians, to ensure that young people entering marriage undergo a full pre-marriage medical examination, thereby reducing the number of congenital and hereditary diseases, and for these purposes, reducing polyclinics and equipping polyclinics with full diagnostic equipment for these purposes We can call it the greatest attention paid to people today. In order to create a healthy spiritual atmosphere in families as an important condition for further strengthening of peace, tranquility and well-being in our country, in particular, mutual respect, love between husband and wife, parents and children, mother-in-law and daughter-in-law, husband and neighbor. Counseling centers are working vigorously.

Also, to strengthen the role of the education system in the formation of a healthy child, to further develop the network of preschool educational institutions, to radically increase the level of preparation of children for school with the wide implementation of advanced pedagogy and information and communication technologies in our kindergartens that provide high quality of primary education. This is one of the main goals and tasks of this year. I believe that the children growing up in the land where unprecedented innovations are being implemented in the system of kindergartens in the remote villages will be excellent personnel who will be able to serve this country tomorrow. When I asked, “English?”, I felt a sense of pride that I am a child of this country. We can be sure that no matter how old a person is, the Russian and English languages are taught in kindergartens. I went to play with my friends. The ideas of the head of our state that “New Uzbekistan began at the school threshold” are becoming more and more deeply embedded in our lives. At the core of this noble initiative are the great goals of developing science and education, bringing future generations to a mature age in all aspects, educating them with the spirit of love for our Motherland and devotion to the ideals of independence, realizing and supporting their talent. Today’s development and modernization processes , the effectiveness of reforms and

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

changes, the development of the new generation into educated and worthy children, first of all, goes back to the provision of schools. Do you live in a country where a language certificate is strictly required? It is not wrong to say that it is one of the main tools for the quality education process I am. Yes, that's right, human life is spent making big plans and achieving them. My dream for 11 years was you, my dear university. , see rising above your marble stairs as a stepping stone on the way to my greatest goal. May your greatest goal be to be a person who can contribute to the development of the Motherland, to leave a good name for yourself! Look, you immediately noticed what was in your heart and showed me the right way. Because of you, I learned to set bigger and more correct goals. Thanks to your enthusiastic teachers, I am more productive every day. I feel it's not working. I believe that the knowledge you are imparting will make me a real expert. To tell the truth, sometimes it seems that you are harsh. There were times when I complained to you when I was in trouble because of your more complicated tasks. Even then, you explained that all this was necessary to raise me as a mature staff. My university, you care about me as much as my parents. Thank you for the sports activities you created for me to be healthy. Thank you for the dozens of work clubs you opened for me to be professional. Thank you for the events and contests you have organized for me to express myself more. There is no end to what you have done for me. I am grateful to you, my university, for everything. My goal is to finish my bachelor's degree, become a master's degree and a doctor, and teach students like me in your warm and loving team. I am proud of you, my university!!! When I think about it, I didn't send a letter to my beloved university. In an independent country, I believe that one of the opportunities created for young people is that they can write a letter to the university where they are studying without hesitation, without regrets. , all students of higher education institutions in our country can write a letter of gratitude to their educational institutions. Because now every university is signing its contracts with foreign universities. The university has created all conditions for international grants. In order to become a mature owner of their profession, even 1st-year students are working in their fields during their spare time. "Stay in this country until you die", is the eternal statement of my grandfather Hamid. Human value is great, this country is an immortal spring of happiness!

In fact, all issued decrees and laws, orders that are expressed in practice, targeted programs, billions of billions of funds spent, constructions being built, tenders being held, even every contract signed by our country with foreign countries, are undoubtedly for the sake of human dignity. ! Factories being built to provide employment, subsidies allocated for entrepreneurship, low-interest loans, one-time aid money for low-income residents, smooth and smooth roads being

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

built in remote villages, uninterrupted supply of electricity in the evening There are many opportunities to ensure the welfare of children. It is clear that you will not find the opportunities provided in our beloved country to be a student of human dignity and worth in other countries: for daughters of low-income families, for young people with disabilities. For young people growing up in a military family, hehe, you are the door of opportunities, my beautiful country! Of course, human value is at the basis of the establishment of “Iron Notebook”, “Women’s Notebook”, and “Youth Notebook” in the neighborhoods. Is there a rule in the country that provides free referrals to health centers and sanatoriums? Currently, receiving information from the elderly, providing them with medical assistance, and providing them with free medicines is being raised to the level of the main policy in our country. This is 2023 – The annual increase in allowances is definitely for human dignity! We, the Uzbek people, have an age-old custom, even if it is, to honor, respect and appreciate the elderly. The noble decrees of our government are reflected in practice. I was convinced once again when they returned to their youth after being treated at the hosadam sanatorium. Heavenly land, my Uzbekistan! I can’t praise you enough! I would like to express my final opinion in the form of a letter to the honorable President Shavkat Miromonovich Mirziyoyev on behalf of the Uzbek people. Honorable President Shavkat Mirziyoyev! We, the Uzbek youth, the Uzbek people, the people of Uzbekistan as a whole thank you! We will certainly justify your trust by using the conditions you create efficiently and wisely! We, the youth, promise to justify the name! Let’s discover the third renaissance together! We, the Uzbek people, can say with all our heart that we will fight with all our hearts for the development of our land, for its prosperity and prosperity! My dear country, don’t let your eyes touch your clear sky!!!

Uzbekistan is the only one in this world!!! Human value is the highest place in Uzbekistan!!!

Ahmadjonova Muslimaxon Anvarjon qizi

Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdulhamid Cho'lponning qalamiga mansub "Kecha va Kunduz" romanida keltirilgan ayollar obrazi tasviri haqida fikr yuritiladi, undan bakalavr ta'lim bosqichi talabalari va o'qituvchilar foydalanishlari mumkin.*

Kalit so'zlar: *adabiyot, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon, "Kecha va kunduz", roman, Zebi, xarakter, Saltanat, Qurvonbibi.*

Adabiyot insonning ruhiy olamini, ma'naviyatini shakllanishida beqiyos ahamiyatga ega. Cho'lpon ta'biri bilan aytganda, Adabiyot chin ma'nosi ila o'lgan, so'ngan, o'chgan, majruh, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun, faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydurgan, o'tkir yurak kirlarini yuvadurgan toza ma'rifat suvi, chang va tuproqlar to'lgan ko'zlarimizni artib, tozalaydiga buloq suvi bo'lganlikdan bizga g'oyat kerakdir. Adabiyot mudroq qalblarni hushyorlik suvi bilan sug'orib, hayot ilmini uqmoqlikka ko'maklashadi. O'tmishdan sado beradi, ma'naviy kentikliklarni to'ldiradi. Insonda odob-axloq, mehr-muhabbat, vafo, sadoqat, ezgulik hislatlarini mustahkamlaydi, ilmsiz, bemehr, tarbiyasiz odamlarga nisbatan nafrat tuyg'usini uyg'otadi. Badiiy asarni o'qish davomida o'quvchi qalbida his-tuyg'ular charxlanib, sayqallanib boradi. Shu boisdan ham adabiyotga oshno ko'ngildan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Ulug' mutafakkirlar har qachon avlodlarni o'qimaklikka, ilmi bo'lmaklikka chorlab kelgan.

Cho'lpon ijodiga nazar tashlar ekanmiz, uning asarlarida Turkiston muhiti akslanib turadi va bevosita jarayonni his qilishga, unda yashashga undaydi. Bu ijodkorning yuksak mahorat egasi ekanligidan dalolat beradi. Uning asarlaridagi epizodlar ta'riflarning sodda va jozibadorligi, qo'llangan ismlar-u qahramonlarga xos bo'lgan antroponimik birliklar, onomastikdan o'rinli foydalana olishi ularning ichki dunyosini ochib bera olgan. Endi, shu o'rinda Cho'lpon asarlarida qo'llangan ismlar, laqablar, taxalluslar va ularning asarga qay darajada badiiy bo'yoq berayotganini o'rganish uchun tilshunoslikka murojaat qilamiz.

Roman obrazlaridan biri Zebi o'sha davr ayollarining beg'ubor, samimiy, soddadil bir ko'rinishi. Ayniqsa, bu holat Zebi sud qilinayotgan chog'da namoyon bo'ladi. Sibirga surgun qilinib turibdi, biroq, shunda ham uyini qanday topib olishi haqida o'ylaydi. Mingboshini u o'ldirmagani shu qadar aniqki, "Eringni

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

o'ldirdingmi?" deb so'rashlarining o'zi kulguli. Zebi - oddiy obraz, ya'ni u xarakter sifatida o'sib chiqmagan. Bosh qahramon demasligimizga sabab, u voqealar rivojiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha, hayot uni o'z oqimi bo'ylab istagan xarsangiga uradi. U har nimaga ko'nikuvchan, moslashuvchan: otasining zindonga aylantirgan hayotiga ham, hatto mingboshiga uzatilishiga ham, u yerdagi hayotga ham ko'nadi. Agar isyon qilganda edi, mingboshini o'z xohishiga ko'ra yo'q qilmoqchi bo'lganda yoki undan ozod bo'lishni talab qilganda xarakter deya olardik. Balki, "Kunduz" qismida Zebi xarakter sifatida o'sib chiqar.

"Kecha va Kunduz"ni o'qib anglashimiz mumkinki, Chor Rossiyasi xalqning eng savodsiz, ma'lum fikrga bo'lmagan "manqurt" kimsalarga lavozim berib, ular orqali xalqni istaganlaricha idora etganlar. Mana shunday manqurt kimsalardan bir Akbarali mingboshi. Akbarali mingboshi xalqning arzi-dodini tinglab hal qilib berish u yoqda tursin, hatto o'z muammolarini ham yecholmaydi. Aslida, uni lavozimidan ozod etishmoqchi edi, biroq, nogoh u o'ldirildi. Hukumat esa bunga siyosiy tus berishga initilib, keraksiz "matoh"ga aylangan kishisini podshoh va Rusiya davlatiga sodiqligini ta'kidlab, Zebini salkam turk josusiga aylantirib qo'yadi.

Asarda mavjud tuzumning illatlari ochib tashlanadi. Romanning bosh g'oyalaridan biri ham mavjud tuzumni tag-tomiri bilan yulib tashlash. "Kecha va Kunduz" yozilgan davrda ham bu holat deyarli o'zgarmagan. Ehtimol, hukumat almashgandir, siyosatning ko'rinishi o'zgargandir, biroq natija, istak hamon o'sha-o'sha! Haliyam yurti g'aflat uyqusidan uyg'otmoqchi bo'lganlar quvg'inda, o'qib, bilim olishni istaganlar "xalq dushmani". Cho'lponning maqsadi ham o'tmishni ko'rsatish orqali, xalqning yuziga ko'zgu tutish, asl ahvollarini ko'rsatish bo'lgan bo'lsa, ehtimol. Asarda mo'ja zgina ishora mavjud mutaassib dindor Zebining otasi Razzoq shu qizini qurbon qilish evaziga bo'lsin, o'z piriga qarshi chiqibdiki, hukumatni isloh qilsa bo'ladi. Qurvonbibi So'figa achchiq qilib bo'lsami, yo o'zining yaratilish hamirida shu narsani bormi, har qalay, fitnalikdan, ya'ni makr va firibdan xoli emas. Erining xotin-xalaj oldida gapirmaganiga uncha xafa bo'lmasa ham, lekin o'z halol xotini oldida gapirmaganiga kuyunadi va shu kuyish orqasida firib yo'li bilan so'fini gapirtiradi, ba'zida tillarini burro qilib sayratadi. Chinakam, bechora Qurvonbibikiyim-kechak, ayniqsa, yolg'iz qizining sepi xususida ko'p tashvish tortadi. Shunday tashvishlar ustida u chiqolmay ketib, ba'ziba'zida so'figa xarxasha hal qilib ko'radi. Zebi va Saltanat – qafasning darchasi ochildi! Endi qushlarga qanotlarini rostlab turib, pirr eta uchmoqdan, keng ko'klarga, fazolarga parvoz qilmoqdan boshqa narsa qolmadi. Paranjini yopinib o'tirmasdan, shundoq bosh ustida tashlab, chimmatni —xo'ja ko'rsinlarga tutgan bo'lib yugurish kerak, xolos. Enaxon – yo'qsil bir oilaning qizi edi. Otasi muning

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

yoshligida o'lib ketgan, onasi ikkovi birgalikda akasining boqimiga qarab qolgan edilar.

Bir so'z bilan aytganda, roman murakkab ijtimoiy siyosiy davrda yaratilgan bo'lmasin, u o'sha davrda yaratilgan ko'plab asarlar singari mafkuraga emas, xalqning ma'naviy kamolotini ta'minlashga yo'naltirilgan asardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Cho'lpon —"Kecha va kunduz" —"Ilm-ziyo-zakovat" Toshkent-2019
2. Cho'lpon "Kecha va kunduz" —Sharq nashriyot matbaa konsernining tahririyati Toshkent-2000
3. Cho'lpon —"Adabiyot nadur" maqolasi 1914-yil
4. Dilmurod Quronov —"Cho'lpon nasri poetikasi" —Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Toshkent-2004
5. E.A.Begmatov —"O'zbek tili antroponimikasi"—Fan nashriyoti Toshkent-2013

**INVESTIGATION OF BIOCHEMICAL CHANGES IN BLOOD IN
BILATERAL INTERSTITIAL PNEUMONIA OUTSIDE THE HOSPITAL**

Rakhimberganov Sanjarbek, student of
The Urgench Branch of Tashkent Medical Academy

Annotation: *This article presents information about interstitial lung diseases, their classification, specific aspects of interstitial lung diseases, the role of age, concomitant diseases, background diseases, and compensatory mechanisms in the pathogenesis of bilateral interstitial pneumonia outside the hospital.*

Key words: *ischemic heart diseases, diabetes, extrasystole, shortness of breath, related diseases.*

Relevance of the topic: Among all types of pneumonia, interstitial pneumonia is one of the most discussed diseases nowadays. Often, doctors cannot determine where it originates from, what are its real causes. But the disease proceeds aggressively and damages the lungs seriously [1,2]. Interstitial pneumonia is a specific type of inflammation in which the probability of the pathology becoming chronic is very high, and although the disease is rare, it is very dangerous. In classic pneumonia, inflammation occurs in the alveoli. Because of this, the gas exchange in lungs between blood and the environment deteriorates [5,6]. The main difference between interstitial pneumonia is the inflammation of the tissue that surrounds the alveoli and forms the framework of the organ (interstitial or connective tissue) [3,4]. The process can be acute or chronic, the tissue around the alveoli swells, as a result of which the lungs do not expand well when breathing, they become "stiff". As a result, a scar (fibrosis) begins to form in the lungs, which causes them to be unable to fully perform their tasks. Scientists still do not know the exact cause of this pneumonia. There are theories that the cause may be a disorder of the immune system. But some external provocateurs are needed for immune system disorders. Among them:

- some types of infections - mycoplasma, chlamydia, herpes virus, legionella, pneumocystis;
- bad habits (especially smoking);
- HIV and AIDS;
- autoimmune processes in the body (Shagreen syndrome);
- immune disorders (changes in the level of immunoglobulins in the blood).

Currently, one of the main factors causing the most dangerous interstitial pneumonia is coronavirus infection [2,3].

As we all know, the current global problem is the disease caused by the coronavirus infection. It shows a negative result in laboratory diagnostics, and the

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

clinical form is similar to the disease caused by the coronavirus infection. It is more dangerous than other diseases in terms of its rapid spread among the population, pathologies in various organs at the same time, and complications [1].

Purpose: To study the role of endogenous factors involved in the pathogenesis of bilateral interstitial pneumonia outside the hospital. **Result:** Out-of-hospital diagnosis of bilateral interstitial pneumonia was carried out in 60 patients treated in the Therapy Department of the Urganch city hospital. In 50% of patients (30), diseases of the cardiovascular system were identified as concomitant diseases: ischemic heart disease (I 20) and arterial hypertension (I10)). 20% of the people were identified to have ischemic heart disease as a secondary medical condition. Functional class II (I 20); 20 percent (12 people) have ischemic heart disease. Functional class III (I 20); 30 percent of patients (18) were found to have arterial hypertension (I 10). Chronic hepatitis C (B 18.2) was also found in 30% (18) cases. Chronic pyelonephritis (N11) was 20 percent (in 12 patients). Anemia (decreased amount of erythrocytes and hemoglobin per volume unit of blood), which is considered a common disease, was found to be 20 percent.

According to the conclusions of computer tomography, it was found that patients with the highest 60 percent damage of lung tissue had AH (I 10) and kidney stone disease. It is observed that the patient with the lowest damage (20-30 percent damage) had diabetes and anemia. When the average damage accounted for 25-45 percent of the cases, concomitant diseases were identified. The elderly people (70 or older) were identified to have 72 pulses 22 breathes per minute, respectively. The youngest patient (31 years old) had 95 pulses and 25 breaths per minute, respectively. Complications of the disease are shortness of breath and extrasystole, shortness of breath II degree in 20 patients (in 12 patients) - in

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

patients with chronic pyelonephritis (N 11); shortness of breath I degree in 10% of cases (in 6 patients) in patients with cholecystitis (K 81) and an ovarian cyst; ventricular extrasystole (I 49.4) in 10% of cases (in 6 patients) - AH and steno cardia. Functional class III was found in patients with concomitant diseases.

Graph 2. The frequency of occurrence of concomitant diseases in out- of- hospital bilateral interstitial pneumonia and the role of concomitant diseases in the development of complications

Biochemical changes in their blood also showed that there is a connection between secondary diseases and the pathogenesis of this disease. The total protein, creatinine, glucose, total bilirubin, bound bilirubin, free bilirubin, C-reactive protein in the blood of the patients were examined and the following results were obtained: It was found that the amount total protein decreased below 65 g /l in 40% of the patients, i.e. 65g/l. In 30% of patients, it was found that the amount of glucose in the blood was higher than the normal level, which is 6.66 mmol/l. We observed an increase in creatinine in 90% of patients. Total bilirubin increased to 20.5 mmol/L in 20% of cases. Free bilirubin was found to be increased in 10% cases, bound bilirubin was found to be increased in 20% of cases, and its decrease was found to be 0% in 60% of cases. We divided patients into three groups based on age. Patients who are aged between 30 and 50 belong to group 1, the second group included patients aged 50 to 70 years, and the third group included patients aged 70 years and older. It was found that the amount of biochemical changes in the blood increased with age.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Graph 3

Analysis of results. From the above cases, it can be seen that the majority (50%) of patients with bilateral interstitial pneumonia outside the hospital have diseases of the circulatory system. Complications of the disease were observed in patients with arterial hypertension. The reason for this is the damage of blood vessels in the microcirculation. Complications of the disease occur in connection with pre-existing secondary or background diseases in the patient, Therefore, patients who suffered from functional class III also had ischemic heart disease, steno cardia and extrasystole. During the disease, further damage to the lung tissue and organs with secondary diseases is observed, and if we take its dependence on age into account, the damage is relatively greater in young people, and also in patients with a strong reactivity of the body, therefore, immunopathology may be the cause of the disease . The total protein in the blood is 6.5-8.5g% or 65-85g/l according to the SI unit, of which

I albumins: 4-5g% or 40-50g/l;

II. globulins: 2-3g% or 20-30g/l; from that

1)a1: 0.45g% or 4.5g/l

2) a2 :0.56 g% or 5.6 g/l

3)b:0.76g% or 7.6g/l

4)γ: 1.39g% or 13.9g/l

III. fibrinogen: 0.2-0.4g% or 2-4g/l.

If we pay attention to the accompanying diseases of patients with decreased total protein content, glomerulonephritis or chronic hepatitis C was found in them. We all know that proteinuria is observed in glomerulonephritis, which causes a

decrease in the amount of protein. In chronic hepatitis C, the protein in the blood decreases due to the breakdown of protein synthesis.

Glucose is normally 4.44-6.66 mmol/l. An increase in the amount of glucose was observed in patients suffering from hepatitis or type II diabetes. It is known that the amount of glucose in plasma increases in patients with diabetes.

An increase in the amount of urea and creatinine was found in patients with chronic pyelonephritis or hepatitis C. Creatinine is the last product of nitrogen metabolism. It is formed from phosphocreatine in muscle tissue. An increase in C-reactive protein was observed in patients with hepatitis C, type II diabetes, and chronic pyelonephritis. C-reactive protein belongs to the group of acute phase proteins that increase during inflammation in the body. It has the property of attaching the polysaccharide part of pneumococci to itself. It opsonizes microbes.

Summary. Out-of-hospital bilateral interstitial pneumonia mainly affects patients with diseases of the cardiovascular system. Among the diseases of the cardiovascular system, the main place is occupied by those affected by ischemic heart diseases. There is a connection between the damage of the lung tissue and age. The younger the patient, the less lung is damaged due to compensatory mechanisms (increase in the number of pulses and respirations). Due to the fact that lung tissue damage is high in patients with AH and pyelonephritis, damage is associated with increased pressure in pulmonary blood vessels. Complications of the disease also depend on concomitant diseases. As a complication of the disease, the probability of developing respiratory failure is high in patients with AH and pyelonephritis. As a complication of the disease, the formation of shortness of breath is associated with high arterial pressure, and the higher the arterial blood pressure, the greater the risk of complications. As a complication of the disease, the development of ventricular extrasystole is high in patients with ischemic heart disease and AH. As a complication of the disease, the shortness of breath is associated with high arterial pressure, and the higher the arterial blood pressure, the greater the risk of complications. As a complication of the disease, the development of ventricular extrasystole is high in patients with ischemic heart diseases and AG. The younger the patient's age, the greater the risk of complications of the disease. Out-of-hospital bilateral interstitial pneumonia shortens the period of remission of chronic diseases in the body and causes the period of exacerbation. In the pathogenesis of the disease, based on this, both the latent and concomitant diseases in patient play the main role. The basis of the observed biochemical changes in this disease is a decrease in the body's resistance and reactivity. So, endogenous factors play an important role in the pathogenesis of this disease. Therefore, in the treatment of the disease and the organization of

preventive measures, the treatment measures against the accompanying and background diseases can significantly increase the efficiency.

LIST OF USED LITERATURE:

1. Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. Vital surveillances: the epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) – China. *China CDC Weekly*. 2020;2(8):113-22
2. Raghu G., Collard H.R., Egan J.J. et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence based guidelines for diagnosis and management. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 2011; 183: 788–824.
3. Travis W.D., Costabel U., Hansell D.M. et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias. *Am.J. Respir. Crit. Care Med.* 2013; 188: 733–748.
4. Solomon J.J., Chartrand S., Fischer A. Current approach to connective tissue disease associated interstitial lung disease. *Curr. Opin. Pulm. Med.* 2014; 20: 449–456.
5. Vij R., Strek M.E. Diagnosis and treatment of connective tissue disease associated interstitial lung disease. *Chest.* 2013; 143: 814–824.
6. Fischer A., du Bois R. Interstitial lung disease in connective tissue disorders. *Lancet.* 2012; 380: 689–698.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARINI OLIB BORISHDA
MUAMMOLI, QIZIQARLI O'YINLAR TASHKIL ETISH,
O'QUVCHILARNI FIKRLARINI SHAKLLANTIRISH

Ahmadjonova Nigora Adhamjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Ijtimoiy Gumanitar Fanlar va San'at Fakulteti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi

Bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur „, *Tasviriy san'at mashg'ulotlarini olib borishda muammoli , qiziqarli o'yinlar tashkil etish o'quvchilarni fikrlarini shakllantirish*” nomli maqolada “*San'atshunoslik fakulteti kunduzgi va sirtqi ta'limi yo'nalishi talabalari uchun yozilgan bo'lib, Tasviriy san'at tarixi-barcha tasviriy san'at turlarining: rang tasvir , dekerativ amaliy san'at , haykaltaroshlikning nazariy asosi sifatida bo'lajak pedagog rassomlarga borliqni ko'rib-kuzatish va idrok etish, yetuk rassomlarning ijodini o'rganib tahlil qilish, jahon tasviriy san'ati*

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

rivojlanishining asosiy bosqichlarini o'rgatish, san'at oqimlari va yo'nalishlari haqida bo'lajak rassom pedagoglarga malumot berishni maqsad qilib qo'yadi.

Аннотация: Данная статья «Организация интересных игр с задачами и формирование мнения учащихся на занятиях по изобразительному искусству» написана для студентов дневного и заочного отделения факультета искусств, чтобы научить художников наблюдать и воспринимать бытие, изучать и анализировать творчество зрелых художников, преподавать основные этапы развития мирового изобразительного искусства, информировать будущих художников-педагогов об художественных течениях и художественных направлениях.

Annotation: This article, "Organizing interesting games with problems and forming the opinions of students in the course of fine arts classes" is written for full-time and part-time students of the faculty of art. To teach artists to observe and perceive existence, to study and analyze the work of mature artists, to teach the main stages of the development of world fine art, to inform future artist pedagogues about art trends and art trends.

Kalit so'zlar: Muammo , muammoli vaziyat , kompozitsiya , dekarativ , san'atshunoslik, psixik , tiplar , evrestik , metod , pedagog .

Ключевые слова: Проблема, проблемная ситуация, композиция, декоративность, искусствоведение, экстрасенс, виды, эвристика, метод, педагог.

Keywords: Problem, problematic situation, composition, decorative, art history, psychic, types, heuristic, method, pedagogue.

Muammoli ta'lim-bu o'quv materialini o'quvchi ongida ilmiy izlanish asosida bilish vazifalari va muammolarini vujudga keltiradigan yo'sinda o'rgatish uslubidir. O'quvchining fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlar vujudga keladi va ular bolani ob'ektiv ravishda izlanishga va mantiqiy to'g'ri ilmiy xulosalar chiqarishga dav'at etadi.

MUAMMO-ilmiy bilishni rivojlantirish zarurligini ifodalashning sub'ektiv shaklidir. U muammoli vaziyatda, ya'ni jamiyat rivojlanishi jarayonida bilish va bilmaslik o'rtasida ob'ektiv ravishda vujudga keladigan ziddiyat.

MUAMMOLI VAZIYAT-o'quvchining ma'lum psixik holatidir. Bunday holat ma'lum topshiriqlarni bajarish (masala echish, savolga javob topish) jarayonida ziddiyatlarni anglash tufayli vujudga keladi. Ana shu ziddiyatni anglash o'quvchilarda ishni bajarishning usuli yoki shartlari to'g'risidagi yangi bilimlarni izlash ehtiyojini uyg'otadi.

Muammoli vaziyat muammodan farqli ravishda unga o'quvchini jalb etishdan iboratdir. Didaktika va psixologiyaga doir adabiyotlarda muammoli vaziyatlarning

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

tiplarini tasniflash asosida ularning yaratishning eng muhim yo'llari va usllarini ishlab chiqilgan. M.Maxmutov muammoli vaziyat tiplarini ta'riflash bilan birgalikda ularning yaratishning qo'yidagi asosiy usullarini ifodalaydi.

1. O'quvchilarning nazariy tushunchalarini talab qiladigan hodisalarga, faktlarga, shuningdek, hodisalar o'rtasidagi tashqi nomuvofiqliklarga duch kelishi ularni ana shu nomuvofiqliklarni tushuntirishga intilishga undaydi va bu intilish bilimlarni faol o'zlashtirishga olib keladi.

2. O'quvchilar o'quv yurti uyida yoki ishlab chiqarishda amaliy topshiriqlarni bajarayotganda vujudga keladigan ta'limiy va hayotiy vaziyatlardan foydalanish. Bunday holatda muammoli vaziyatlar o'quvchining o'z oldiga qo'yigan amaliy maqsadga mustaqil ravishda erishish uchun harakat qilishda muammoni o'zlari vujudga keltiradilar.

3. Hodisani tushuntirishga yoki uni amalda qo'llash yo'llarini izlashga doir ta'limiy-muammoli topshiriqlar qo'yish.

4. O'quvchini hayotiy tasavvurlar bilan faktlar va hodisalarni tahlil qilishga qiziqtirish.

5. Taxminlar, xulosalarni bayon qilish va ularni tajribalarda tekshirish.

6. O'quvchilarni faktlar, harakat va hodisalarni taqqoslashga hamda qarama-qarshi qo'yishga da'vat etish.

7. O'quvchilarni yangi faktlarni umumlashtirishga, taqqoslashga rag'batlantirish. Bunda, odatda muammoli vaziyat vujudga keladi, chunki taqqoslashda yangi faktlarning qandaydir alohida, tushuntirib bo'lmaydigan belgi va xususiyatlari aniqlanadi.

8. Fanlararo aloqalarni tashkil etish. Ko'pincha o'quv materiali muammoli vaziyatni vujudga keltirishni ta'minlaydi. Bunday holat boshqa o'quv fanlaridagi o'rganilayotgan materialga bog'liq fakt va materiallardan foydalanish lozim.

Shunday ekan ta'lim jarayonini o'qituvchi va o'quvchi hamkorligida ongli, ma'lum maqsadga yo'naltirilgan faoliyat deb qarash to'g'ridir. Uning tarkibiy qismlari: maqsadga yo'nalganlik, ehtiyoj-intilish, mazmun, faoliyat, jarayon, nazorat-to'zatish va natijalarni baholashdan iborat. Muammoli darsda yangi o'rganilayotgan qonun-qoidaga oid faktlar to'plash, ularni taqqoslash va tahlil qilish, bilimlarni o'rganish va mustahkamlash parallel ravishda olib boriladi.

Ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan har bir o'qituvchi dars jarayonida muammoli ta'lim usulini qo'llash uchun, avvalo, quyidagi ketma-ketlikni aniq bilib olishi zarur:

- muammo qo'yish;
- muammoni harakterlovchi sharoitni o'rganish;
- qo'yilgan muammoni hal qilish;

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

- topilgan echimning to'g'riligini asoslash;
- muammoning echimini izlash va hal qilish jarayonida paydo bo'lgan yangi bilimlarini anglash;
- muammoni tizimlash, motivlashtirish va umumlashtirish;
- muammo echimini o'rganish, uning yanada ixcham va qulay yo'llarini izlash.

Ta'lim texnologiyasi bo'yicha qilinadigan barcha ishlar o'ziga xos amaliy asosga ega. Ta'lim loyihasini tayyorlash o'qituvchi va o'quvchining kelajakda birgalikda amalga oshiradigan faoliyatini oldindan belgilaydi.

O'qituvchi ta'lim loyihasini amalga oshirishda, eng avvalo, o'quvchining fikrlash faoliyatida mantiqiy to'g'ri, ilmiy xulosalarni chiqarishga va o'zlashtirishga rag'batlantiradigan muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishni nazarda tutmog'i lozim.

Aslida, har qanday ta'lim o'quvchi uchun muammodir. Chunki ta'lim olish jarayonida o'quvchi unga hozircha noma'lum bo'lgan narsa bilan tanishadi hamda ma'lum bir tushunchani egallaydi. Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchilarning fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlarni yaratish orqali ularda har narsani bilishga havas, mustaqillik, o'qishga qiziqish va ijod qilishga intilish kabi shaxsiy fazilatlarni tarbiyalab borishi lozim.

Muammoli vaziyatni vujudga keltirish, undan foydalanish usullarini yaratish, ta'lim tizimining har bir bosqichida o'rganilayotgan fanlar, ularning xususiyatlari, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratiladi. Bir xil yoshdagi o'quvchilarning jismoniy va aqliy xususiyatlariga ko'ra tushunishi, fikrlashi, ishni bajarishi qobiliyati turlicha bo'ladi. Shuning uchun muammoli vaziyatni yaratishdan avvalo o'quvchini ruhiy jihatdan puxta tayyorlash zarur.

Psixologlarning ta'kidlashicha, fikrlash doimo muammo yoki savoldan, ajablanish yoki tushuna olmaslikdan va ziddiyatdan boshlanadi (S.O.Rubinshteyn). dars jarayonida muammoli vazifalarni hal etishda aniq vaziyatlarni tahlil qilish, baxolash va keyinchalik qaror qabul qilishga e'tibor berish lozim.

Muammoli vaziyatlarni hal qilish usullarida asosiy etakchi funktsiyalar:

- o'rgatuvchi: bilimlarning dolzarbligini aniqlashga asoslanadi.
- rivojlantiruvchi: tahliliy tafakko'rni, alohida faktlar orqali hodisa va qonuniylikni ko'ra bilishni shakllantiradi.
- Tarbiyalovchi: kommunikativ ko'nikmalarni shakllantiradi.

Demak, muammoli vaziyat o'quvchilarning mustaqil ishlarini takomillashtirishga asoslangan bo'lib, ularda ilmiy tushunchalarni, amaliy ko'nikmalar va malakalarni shakllantirish, boshqa materiallarni chuqur va mantiqiy tahlil qilishga asoslangandir. Agar, siz muammoli dars o'tishni istar ekansiz,

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

avvalambor, muammoli vaziyatlarni yaratish yo'llarini bilishingiz kerak bo'ladi. Bunda quyidagilarga e'tibor bering.

- aniq savollar qo'yasiz: umumlashtirishga, isbotlashga, aniq mantiqiy fikr yuritishga undovchi:

- o'quvchilarga fikrlashga undovchi savollar berilib, uning echimini mustaqil ravishda o'zlariga topishni taklif etasiz;

- nazariy va amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilarni taqqoslashga, umumlashtirishga, xulosalar chiqarishga, berilgan faktlarni solishtirishga da'vat qilasiz;

- bir savolga turli nuqtai-nazardan qarash lozimligini tushuntirasiz va berilgan javoblarni asoslashga undaysiz;

- o'quvchilarga hodisalarni turli vaziyat orqali ko'rib chiqishni taklif etasiz hamda amaliy ish jarayonida duch keladigan qarama-qarshiliklarni ma'lum qilasiz.

Shunday qilib, muammo hech qanday tayyorgarliksiz, to'g'ridan-to'g'ri qo'yilmaydi. U butun darsda bosh masala sifatida bayon qilinadi. Qo'yilgan muammolarning murakkabligi tabiiyki, o'quvchilar saviyasiga mos bo'lishi kerak. Tanishtiriladigan materiallar uncha katta bo'lmasligi lozim. Materiallarning, xususan, masalalarni o'quvchilarning o'zlari hal qila olsalargina, ularning hal qilishdagi salohiyati ortadi.

Muammoli darslarda mavzuga oid beriladigan savollar shunday tuzilishi lozimki, o'quvchi savolga javob berishda kamchiliklarni to'ldirsin, noma'lumni aniqlasin, o'xshashlik va farqini topsin, fikrini ifodalasin. Muammoli vaziyatni hosil qilish tadqiqot, evrestik suhbatlar, namoyish etish, muammoli bayon qilish, reproduktiv metodlardan foydalangan holda tashkil etiladi.

Tadqiqot metodida o'quvchilarni izlanishga, o'zlari uchun yangi muammoni hal qilishga yo'naltiriladi va u quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Fakt va hodisalarni kuzatish va o'rganish;
2. Tushunarsiz hodisalarni oydinlashtirish;
3. Gipotezani olg'a surish;
4. Reja to'zish va uni amalga oshirish;
5. Echimni topish va uni tekshirish;
6. Bu metoddan og'zaki va matbuot so'zlari, ko'rsatmali vositalar,

amaliy ishlar, yozma va grafik ishlar, laboratoriya mashg'ulotlarida foydalaniladi.

Evrestik metod o'zaro bog'liq bo'lgan savollardan suhbatni tashkil etish yo'li bo'lib, unda o'quvchi o'z bilimlaridan foydalanib, qolmay, balki izlanishlarni amalga oshirishi lozim.

Muammoli bayon etishning mohiyati o'quvchi muammoni qo'yib, uni o'zi hal qilishi va echimning ahamiyatini o'quvchilarga tushunarli ziddiyatlar orqali ko'rsatishdan iborat.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Demak, muammoli topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil bilim olishlarini kuchaytiradi.

Muammoli darsni tashkil etishning texnologik haritasi		
Ish bosqichlari tayyorlov bosqichi.	O'qituvchi faoliyati. Darsni tashkil etish mazmunini, qo'yiladigan muammoli vaziyatni hamda ushbu vaziyatning o'quvchilar tomonidan hal qilinish yo'llarini, ta'limiy, rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi maqsadni, kutilayotgan natijani va baholash mezonini belgilaydi.	<i>O'quvchi faoliyati</i>
Tashkil etish bosqichi, ya'ni muammo qo'yish, da'vat bosqichi	Dars maqsadini bayon qiladi, mavzuga oid muammoli vaziyat hosil qiladi (muammoli savollar qo'yadi) o'quvchilarga qo'yilgan muammoni echishga doir ko'rsatmalar va yo'llanmalar beradi va ish natijalarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.	Dars maqsadini va belgilangan muammoni yozib oladilar. Muammoli vaziyat va muammobayon etilgan materiallar bilan tanishadilar va uni hal qil yo'llarini o'ylaydilar
Mustaqil ishlash jarayoni, muammoning echimini topish, anglash va fikrlash bosqichi	Qo'yilgan muammoni o'quvchilarning to'g'ri tushunishlari, ularni muammoga yo'llash maqsadida munozara va aqliy hujum, klaster, kubik, zigzak usullaridan foydalanadi va yakka, ikkita hamda guruh bilan ishlashlarini tashkil etadi. O'quvchilarni faollashtirish maqsadida bir guruhdan ikkinchisiga o'tish yo'llarini amalga oshiradi.	O'quvchilar berilgan muammolarni yakka tartibda, ikkita bo'lib yoki guruhlariga bo'lingan holda echishning turli mikoniyatlarini muhokama qiladilar, tahlil qilib eng qulayliklarini topadilar va bir fikrga keladilar.
Natijalarni taqdim etish	Diqqat bilan tinglaydi, o'quvchilarning fikrlarini, tushunchalarini aniqlashtiruvchi savollar beradi.	Natijalarni bayon qiladilar va boshqa guruhlar taklif qilgan natijalar bo'yicha fikr

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

		yuritadilar va savollar berish orqali tushunchalarini mustahkamlaydilar.
YAk unlash va umumlash tirish bosqichi	Belgilangan muammoni echish usul va yunalishlarining eng asosiylarini ko'rsatib, ko'pchilik fikriga mos kelganlarini alohida ta'kidlaydi. O'quvchilarni qanchalik muammolarini echishdagi intilishlari, fikrlashlari va echimini topishini inobatga olingan holda baholaydi.	<i>O'qituvchining xulosalarini tinglaydi, yozib oladi. Guruhlar bir-birlariga va o'z-o'zlariga baho qo'yishlari ham mumkin.</i>

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki ushbu maqolada tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotganlar uchun yo'riqnoma tayyorlangan . Muammoli ta'lim bu o'quvchilar ongida rivojlangan ilmiy izlanish bilish jarayoni . Bunday vaziyatda bola tez o'sadi o'zi uchun yangiliklar yaratadi.Ushbu maqola orqali muammoli vaziyat o'quvchilar bilan ishlash haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faolyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. Elektron resus Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar,
2. Abdirasilov S., Tolipov N. «Rangtasvir». T., 2005.
3. Bulatov S. Ganchkorlik, naqqoshlik va yog'och o'ymakorligiga oid atamalarning izoxli lug'ati. Mehnat, -T. 1991.
4. Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. –T. Mehnat. 1991.
5. Bulatov S.S., Ashurova M. Amaliy san'at qisqacha lug'ati. Qomuslar bosh taxririya. –T. Mehnat. 1992.
6. Ishmuxammedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish. T. 2004 y.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

7. Qo'ziev T., Egamov A., Qanoatov T., Nurqobilov A., «Rangtasvir». 5-9 sinflar «San'at». T., 2003. Egamov H. «Rangtasvir». T.: O'qituvchi, 2005
8. Saidaxmedov N. Pedagogik texnologiya. T. 2002 T. Tursunaliev T.N. Rangshunoslikka oid terminlar lug'ati. –T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2002.
9. Turg'unboyev K., Rizayev A. «Zamonaviy pedagogik texnologiyalar». Andijon 2008.
10. Xasanov R. «Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi». T: «FAN», 2004.
11. Xasanov R. «Tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy texnologiyasi» Fan dasturi. TDPU – 2007.
12. Yo'ldoshev J.G'. Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. Axborot manbalari.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

HEART...

Fazilat Kariyeva

Brave heart...

Loving heart...

Broken heart...

Heart is a piece of art...

It is born with us and dies with us...

Life starts from our hearts,
Life ends when it falls apart.

Heart is friendly, pure and loyal,
It always smiles even if it suffers.
It never neglects or leaves you alone
And carries your dreams and hopes.

Heart leads you towards your goals,
It has answers for all your questions.

It is fair, smart and honest,
It can solve your any problems.

Don't be afraid, don't easily give up,
It is much faster and way more stronger.

It burns like a fire inside
To keep you warm and feel its power.

It never stops beating for life
For friendship, travels and love
It tries to protect you and fight
To bring you joy, to encourage you more.

When you are happy and successful,
Every time its sings a song.
It aches, cries and warns you a lot,
If you are doing something wrong.

It can be your light in the darkness,
It is the darkness during the day.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

It is so tender and so fragile,
That can easily get hurt if you betray.

Follow your heart, listen to it,
You should never forget or ignore it,
It will always show you the way
When it beats, even if it is slowly.

To'rayeva Jasmina Sunnatullo qizi

Yugurib kelib Shahodat oyisini bag'riga bosdi:

-Oyi, oyijon , bugun juda ham xursandman. Chunki dadam tug'ilgan kunimga zo'r sovg'a tayyorlayotganlarini aytdilar, - deb oyisini yanada qattiqroq quchoqladi. Keyin esa oyisini sekingina bag'ridan bo'shatib,

- Oyi, nega odamlar bunaqa? O'zlarini yaqin olgandek ko'rsatishadi-yu, sal orqa qilmasingizdan ortingizdan ish qilishadi. Menga aytardingiz-ku, hamma ham yaxshi niyatli emas deb , hozir o'sha kimsalarni ko'ryapman. Vaqt o'tgani sayin insonlarning asl yuzini taniyapman. Oyi , oyijon lekin men bunaqa bo'lishini xohlamayman, yoshligimda insonlar qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham ularni shunday tanishni xohlayman. Odamlarga qancha yaxshilik qilib turib, birgina xato qilsangiz, ular shuni gapirisharkan. Bir marta ham emas, qayta-qayta gapirib yuragingizni ezisharkan. Oyijon, men sizdan uzoqda qiynalдим , meni xafa qilishdi. Go'yoki faqat ularda yurak bordek. Boshqalar ranjiganda ulardan uzur so'radim, lekin o'zim ranjiganimda hech kim kechirim so'ramadi , ular yig'laganda ularni kayfiyatini ko'tardim, menga kelganda esa birovning men bilan ishi bo'lmadi, atrofdagilarim qiynalganda qo'limdan kelguncha yordam berdim, men yordamga muhtoj bo'lganimda atrofimda hech kimni ko'rmadim, o'zim o'zim bilan kurashdim, oyijon. Insonlarning asl yuzini ko'rdim , hayot qanday qiyinchiliklardan iboratligini anglab yetdim. Boshimdan og'ir kunlar o'tayotganda sizdan yordam so'ray desam mendan ko'ra ko'proq iztirob chekasiz, deb indamadim, oyijon. Ha mayli , u kunlar o'tib ketdi. Mana men yana sizning bag'ringizdaman! – Shahodat oyisining ajin tushgan yuzlaridan, mehr to'la ko'zlaridan zavqqa to'lib o'pib oldi.

- Endichi oyijon , bundan buyog'iga sizning yoningizdan ketmayman. Hayotimiz yana avvalgidek bo'ladi. Dadam ishdan qaytganlarida ukalarim yugurib borib, dadamning quchoqlariga otilishadi, qo'llaridagi sumkalarini dadamdan-da ko'proq suyishadi, - Shahodat shu gapini aytishi bilan oyisi baland ovozda kulib yubordi, Shahodat esa oyisining kulishini ko'rib yanada berilib gapira ketdi:

- Siz oshxonada shirin-shirin ovqatlar qilasiz. Bu paytda men ukalarim bilan uyni boshimizga ko'taramiz. Siz esa: "Ha shumtakalar, hozir dadanglar kelsin, hammasini aytib beraman", - deb qo'lingizni belingizga qo'yib baqirasiz, Shahodat qo'l harakatlari bilan buni ko'rsatib berarkan beixtiyor kulib yuborganidan xona jaranglab ketdi, bu gaplarni u juda berilib aytardi. Lekin negadir Shahodat bir zumga jimib qoldi, keyin esa o'ychan ohangda:

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

- Aytgancha, dadam qanilar? Dada, dada, - xavotirli ovozda Shahodat dadasini chaqira boshladi, yon - atrofni qidirdi, keyin esa birdan qichqirib yubordi:

- Oyiii , oyijon.

Shu paytda eshik ochilib:

- Tez!!! tez tinchlantiruvchi olib kelinglar,- hamshira yerga tizzalab o'tirgan holda qattiq baqirib yig'layotgan Shahodatni ushlaganda stol ustida turgan, qizning yakka-yu yolg'iz suhbatdoshining chiroyli rasmini olib cho'ntagiga solishga ulgurgan edi.

STARS OF ITALY
INTERNATIONAL COMPETITION
ҚОВУН НАВЛАРИНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Магистр: Абдуллаев Дилмуроджон Дилшоджон угли.

Илмий раҳбар: Шарипов Султон Яхшибекович.

Тошкент Давлат Аграр Университети

Аннотация: Ушбу мақолада қовундан қоқи тайёрлаш, қовун қоқининг озуқавий ва кимёвий таркиби, қоқи тайёрлашнинг сифатли тежамкор усули ва бу усулда ишлатиладиган асбоб ускуналар, қовун қоқи қуритишдаги янги экспортбоб технологиялар, ички ва ташқи бозорини ўрганишдаги нархлар тўғрисида фикр юритилади. Мақолада жаҳон бозорида ўз ўрнига эга бўлган қовун қоқи тайёрлашнинг оддий ва илгорлар тажрибаси ёритилган.

Калит сўзлар: мева – сабзавотларни қуритиш, қовундан қоқи тайёрлаш, кимёвий таркиби, керакли асбоб ускуналар, янги технологиялар, ички ва ташқи бозордаги аҳамияти, илгорлар тажрибаси.

Ўзбекистонда узум, ўрик, шафтоли, қовун ва бошқа мевалар, шунингдек полиз маҳсулотларидан, қовун қуёшда қуритилади. Республикаимизнинг иқлим шароитининг ҳарорати юқори, ҳаво намлиги паст бўлиши барча турдаги мева – сабзавотларни жумладан, қовунни ҳам офтобда қуритиб қовундан қоқи тайёрлаш учун жуда қулай бўлиб ҳисобланади. Қовун ички ва ташқи бозорда ўз ўрнига эга бўлган асосий полиз маҳсулотларидан биридир. Шунинг учун ҳам у фақат етилган пайтда истеъмол қилинадиган полиз экини бўлиб қолмай, балки қайта ишлангандан (қуритилгани ҳам) кейин ҳам ўзининг хуштаъмлигини йўқотмайди. Барча мева – сабзавотлар асосан 2 хил усул ёрдамида қуритилади: табиий ва сунъий. Қовун қуритиш табиий йўл билан амалга оширилади. Булутсиз иссиқ, офтобли ҳавода бир неча кун мобайнида ортиқча ёқилғи, электр қуввати сарфламасдан қуритишни амалга ошириш мумкин. **Html**Қовунқоқилар уруғлик учун экилган қовунлардан, бироз уринган ёки зараркунанда, касалликлар билан зарарланган қовунлардан тайёрлаш иқтисодий томондан мақсадга мувофиқдир. Республикаимизнинг иқлим шароитининг ҳарорати юқори, ҳаво намлиги паст бўлиши барча турдаги мева – сабзавотларни, жумладан қовунни ҳам офтобда қуритиб қовундан қоқи тайёрлаш учун жуда қулай бўлиб, жуда қадимий усул ҳисобланади. Офтобда қуритилган маҳсулот, сунъий қуритилганига нисбатан сифати бўйича жуда юқори баҳоланади. Қовун асосий полиз маҳсулотларидан биридир. У фақат етилган пайтда истеъмол қилинадиган

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

қийматли бўлиб қолмай, балки қайта ишлангандан (қуритилгани ҳам) кейин ҳам ўзининг хуштаъмлигини йўқотмайди. Қовун уруғи экишдан ташқари, ундан ёғ олишда, эти севимли озуқа пўстлоғи чорва учун ем сифатида фойдаланилади. 10 кг қовун уруғидан 1-1,5 кг ёғ олиш мумкин. Ўзбекистон уруғчилик хўжаликларида қовун уруғи олиш учун ҳар йили 15-20 минг тонна маҳсулот сарфланади. Бундай миқдордаги қовунни қайта ишлаш натижасида 1000 тоннадан ортиқ қоқи олиш мумкин. Бу эса, хўжаликларнинг қўшимча даромад олишига имкон беради. Қовун қоқилар август ойида тайёрланади. Қовун қоқини тайёрлаш усули: қовун ўртасидан тенг икккига ажратилиб, уруғи олинади. Паллалар эни 3-4 қисм қилиб тилимланади, пичоқ ёрдамида пўстлоғидан ажратилади ва ўртаси охиригача кесилмай бир жуфт қилиб осиб кўйилади.

Меваларни механик усулда текшириш ва сўлиган маҳсулотни чиқиш миқдори (фоиз ҳисобида)

I- жадвал

Қовун навлари	Уруғи	Пўсти	Эти	Сўлиган маҳсулот чиқиши	1 т қуритилган маҳсулот олиш учун кетадиган хомашё, кг
“Кўкча”	6,3	26,0	67,7	5,4	15200
“Тошлоқи”	8,4	24,6	67,0	8,4	14900
“Оқ пар”	3,4	11,6	85,0	8,6	11700
“Ичқизил”	5,3	13,3	81,4	8,8	12160
“Сариқ пўчоқ”	4,0	21,0	75,0	8,9	13330
“Оқ уруғ”	5,8	13,4	80,8	8,0	12500
“Босволди”	9,2	22,9	67,9	4,5	14900
“Тўқ сариқ гулоби”	4,7	14,3	81,0	8,5	12340

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

“Кўк гулоби”	7,7	20, 0	73, 3	7,7	14100
“Гулоби”	6,2	18, 7	75, 1	7,5	13300
“Нон гўшт”	7,3	13, 6	79, 1	8,4	12650
“Ширин пўчоқ”	7,7	21, 5	70, 8	10,7	14120
“Гурбек”	10, 7	21, 8	67, 3	5,4	14900

Қуритиш жараёнида қовунлардан турли навлардан турли миқдорда қовун қоқилар олинади. Тайёрланадиган қовун қоқи миқдори турли навларда турли миқдорда бўлиб, қовун таркибидаги қанд миқдори, уруғга, қовун пўстининг қалинлиги ва этининг чиқишига қараб аниқланади. Шираси ўртача навлардан 4,5—5,5 жуда ширин навлардан 7,5—10,1% (ўртача 7%) қоқи тушади. Таркибида умумий қанд миқдори 38—75,7%, куруқ моддалар 76—91%, 15,4—83,7 мг % С витамин бор. Намлиги 20% атрофида бўлади. Қовундан янада сифатли қовунқоқилар тайёрлаш учун 2 марта қуритиш ҳам мумкин: биринчи марта 5-6 кунгача нами қочгунча тик тушадиган офтобда, иккинчи марта хом ашё солинган штабелларга таҳланиб, 4-10 кун давомида обдон қуритилади. Қовунни офтобда оддий усулда қуритиш учун майдонча, стол, пичоқ, паднис, ходача, рейка, каноп ип ва зангламайдиган симлар бўлиши керак. Қуритиш майдончаси атрофи очик, қуёш яхши тушадиган ва серкатнов йўллардан узоқроқ бўлиши шарт. Қовун қуритиш махсус жиҳозланган илгақларда амалга оширилади. Бунинг учун баландлиги 170 см бўлган, томонлари 6х6 см рейкалардан дастгоҳлар ясалади. Бу рейкаларнинг ҳар икки томонига учбурчак асосли кенглиги бир метр тирговучлар осилади. Учбурчак шаклидаги тирговучлар 2,5 метр оралиғда ўрнатилиб, рейкалар билан мустаҳкамланади. Ҳар икки томонидан 4-5 метр қатор қилиб, 35-40 см оралиқда сим ёки эшилган каноп тортилади. Бир тонна маҳсулотни қуритиш учун мавсумда (4 марта қуритилганда) 9 та дастгоҳ, яшаш учун 1,1 куб. метр ёғоч сарфланади. Дастгоҳларни йиғма шаклида ҳам яшаш мумкин. Қовун қуритиш пайтида қуйидагиларга эътибор бериш керак: қуритиш майдончасини доимо озода ҳолда ушлаш керак; стол ва новларни тозалигини назорат қилиш, зарурат туғилганда уларни ишқорли эритма билан артиб туриш; ишчилар билан қовунни қирқиш, симларга осиш ва барча иш жара-

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

ёнларида эҳтиёт чораларига амал қилиш бўйича йўриқнома ўтказиш; хомашёни қайта ишлайдиган ва қуритилган тайёр маҳсулотни сақлайдиган омборларни уй ҳайвонлари, кемирувчи ва ҳашаротлардан муҳофаза қилиш тадбирларини кўриш; қовун қуритишдан олдин барча зарур асбоб ускуналар билан тўлиқ жиҳозланиши ва улар ишга яроқли ҳолда бўлиши шарт. Қовун қоқиларни тайёрлашда эти зич бўлган “Ичқизил”, “Оқ уруғ”, “Кўкча”, “Гулоби”, “Тўқ сариқ” ва бошқа навларни оддий усулда илмоқларда қуритиш мумкин. Юмшоқ этли “Босволди”, ”Тошлоқи”, “Гурбек” навли меваларни қирқиб, осиб пайтида узилиб кетади, шунинг учун улар тозалангандан кейин қирқилиб, сўкчакларга ёйилган ҳолда 2-3 кун давомида дастлаб қуритиш, сўнгра яхши қуриб етилиши учун симларга осиб қўйилади. Об-ҳаво шароити ва қирқилган қовун бўлаклари қалинлигига қараб қуритиш муддати 6-12 кунгача давом этади. Қовун қоқи таёрлаш учун аввал ювилади сўнгра, тенг икки бўлакка бўлиниб, қалинлигини 3-4 см қилиб тилимланади ва пўсти тозаланиб, бир жуфт қилиб қуритиш учун осиб қўйилади. Қуритилган тайёр маҳсулотни чиқиш миқдори турли навларда ҳар хил бўлиб, қовун таркибидаги қанд миқдори, уруғга, қовун пўстининг қалинлиги ва этининг чиқишига қараб аниқланади. Қуритилган маҳсулотнинг тайёрлиги кесилган қовун бўлакларининг ҳолатига қараб аниқланади, қовун қоқи эгилувчан, кафтда қисилганда, ундан шира оқмаслиги ва таркибидаги намлик 20 фоиздан ортиқ бўлмаслиги шарт.

Қуритилган қовуннинг кимёвий таркиби (фоиз ҳисобида) . 2-жадвал

Қовун навлар	С витамини, мг	Умумий қанд миқдори	Қуруқ моддалар
“Кўкча”	22,35	75,7	81,9
“Тўқ сариқ гулоби”	16,4	66,3	91,6
“Гурбек”	21,6	62,3	82,1
“Умир боқи”	20.2	59.0	90.2
“Нон гўшт”	16.5	60.2	80.2
Кўк гулоби”	14.5	85.5	92.0
“Гулоби”	22.2	72.0	93.0
“Тошлоқи”	21.4	65.6	80.0
“Оллахомма”	16.8	66.6	85.5

Ургутлик тажрибали деҳқонлар қовн қоқиларни турли кўринишларда Россия давлатига экспортни йўлга қўйишган. Жаҳон бозорида ҳам бу маҳсулотнинг қадри баланд. Қовун қоқиларни харидор талабига кўра чиройли кўринишда қадоқлаб сотиш ҳам бир неча йиллардан буён йўлга қўйилган. Ховослик тадбиркорлар қовун қоқиларни ўриб чиқадиладар. Бу ўрилган қовун қоқиларнинг 1 донаси Алибаба интернет дўконининг сайтида 1,1 доллардан сотилади. Британияда эса нарх янада баланд. Онлайн дўконларнинг бирида қовунқоқининг ҳеч қандай қайта ишланмаган, Ховосда 10 минг сўмдан сотилаётганинг килоси 22 долларга сотилади. Қовун қоқиларга майиз ёки ёнғоқ мағзини ўраб қайта тайёрлаш ҳам кейинги йиллардаги тадбиркор деҳқонлар томонидан яратилган янги усул ҳисобланади. Шундай бўлса ҳам қовун қоқиларни дунё бозорига олиб бориб сотиш тизими етарлича шаклланмаган. Қовунлардан қоқи тайёрлаш ва сотишни том маънода сояда қолаётган миллий бренд деб ҳам аташ мумкин.

Хулоса. Қовун инсон организми учун муҳим аҳамиятга эга. Уларда енгил хазм бўладиган қанд моддалари, органик кислоталар ва пектин моддалар кўп. Инсон организмига жуда зарур бўлган витаминлар ва минерал моддаларнинг кўплиги қовун қоқисининг озикавийлик аҳамиятини янада оширади. Қуритилган қовун қоқисини сақлаш ва ташиш қулайдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бўриев Х., Жўраев Р., Алимов О. Мева сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш. 137-140 бетлар. Тошкент. “Мехнат”, 2002 й.
2. O'zbekistonda qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish dasturi (1998-2000 yillar) T.: O'zbekiston 1998
3. Balashev N.N., Zeman G.O. “Sabzavotchilik” T., “O'qituvchi”, 1977.

MIXAIL NUAYME VA ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDA
IJTIMOYIY MAVZULAR TALQINI

Hamidova Gulnoza Sur'at qizi

TDSHU arab filologiyasi kafedrası 1-kurs arab-ingliz guruhi talabasi

suratabdullayev306@gamil.com

Ilmiy rahbar: f.f.d.dots. Muhiddinova D.Z.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada yangi davr Arab adabiyotiga asos solgan adiblardan biri bo'lgan Mixail Nuayme va Abdulla Qahhor hikoyalarining mavzu ko'lami va badiiy xususiyatlari ijtimoiy jihatdan qiyoslangan holda tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *hikoya, sujet, obrazlar tizimi, kulminatsion nuqta, qahramon xarakteri, muallif tili, ijtimoiy tuzum.*

Kirish. Mixail Nuayme - yozuvchi, faylasuf, hikoyanavis, essenavis, romannavis adib, adabiyot tarixchisi va tanqidchisi, ijtimoiy va siyosiy maqolalar muallifi. Hayotligida Livandagi eng keksa yozuvchi sifatida tanilgan. U arab adabiyotining beshta asoschilaridan biri sifatida tan olingan. Hayotligida arab adabiyoti olamining nufuzli namoyandasi hisoblangan. Yozuvchi o'ttiz bitta kitob yozgan, ularning har biri arab tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda klassika sifatida tan olingan. Yuzga yaqin asarlar yozgan. Mixoil Nuayme — mumtoz rus adabiyotining ta'sirida bo'lgan kam sonli muhojir arab yozuvchilaridan biri edi

Asosiy qism. Mixail Nuayme rus, arab va ingliz tillarida she'rlar yozdi. Keyin Nyu-Yorkda Jubron Xalil Jubron va boshqa sakkiz yozuvchi bilan birlashib, arab adabiyotini qayta tiklash harakati – “Qalam uyushmasi”ni tashkil qilishdi. Jubron Xalil Jubron uning rahbari, Nuayme esa kotibi etib saylandi. 1932-yilda 21 yil shtatlarda yashab, Nuayme Baskintaga qaytib keldi va u yerda umrining oxirigacha yashadi. U 1988-yil 28-fevralda Bayrutda 98 yoshida vafot etdi. Tasavvufchi Osho “Mirdod kitobi” haqida shunday degan edi:

*"Dunyoda millionlab kitoblar bor, lekin "Mirdod kitobi" mavjud bo'lgan barcha kitoblardan ancha ustundir."*⁴

Nuayme arab dunyosining eng nufuzli mutafakkirlaridan biri bo'lib, Sharqning G'arb sivilizatsiyasiga qanday munosabatda bo'lishi kerakligi haqidagi g'oyalari katta ahamiyatga ega, desak mubolag'a bo'lmaydi. Nuayme g'arb sivilizatsiyasi inson qalbini buzmoqda, uning hayotga bo'lgan materialistik munosabatini qoralash va Sharq bunday sivilizatsiyani qabul qilishdan qochish kerak, degan g'oyani targ'ib qiladi. G'arb va Sharq madaniyati bilan teng ravishda

¹ Ostle, R.C. Badawi, Muhammad (ed.). Modern Arab Literature. L. Cambridge University Issue-1992, P- 100.

tanish bo'lgan mutafakkirning bu qarashlari uning qarashlarining ahamiyatini oshiradi, chunki ular arab dunyosidagi ko'plab yoshlarga ta'sir ko'rsatadi. Dingga oid qarashlaridan tashqari, Nuayme adabiyotga yangi tushunchalarni kiritgan ilk kashshoflardan biridir. Uning adabiyotning mazmuni va maqsadlari haqidagi qarashlari arab dunyosi adabiy tafakkurida inqilob bo'ldi, buni zamonaviy arab adabiyoti rivoji bilan qiziquvchi olimlar ham e'tirof etadilar. Nuaymening "Akobir", "Abu Batta" kabi arabcha va "The book of Mirdad" deb nomlangan inglizcha asarlari ham boshqa betakror kitoblari bilan bir qatorda juda mashhur.⁵

Mixail Nuayme bir necha jihatdan noyob arab yozuvchisidir: Livan va Falastindagi rus maktablarida, keyinroq esa Chor Rossiyasidagi rus maktablarida tahsil olgani tufayli u rus tili va adabiyotini shu qadar yaxshi bilganki, u shu tilda bemalol she'r yoza olgan. Nuayme arab adabiyotiga birinchilardan bo'lib realistik hikoyalarni olib kirdi. Rus adabiyoti namoyandalarining ta'sirida yozilgan bu hikoyalarda negadir rus adiblari asarlarining nafasi ufurib turadi. Hikoyalarda Tolstoyning hur fikrlari, Chexovning qisqa so'zda ko'p ma'no singdirish xususiyatlari jamlangan. Adib asarlari tili bilan tanishar ekanmiz beixtiyor atoqli yozuvchimiz Abdulla Qahhorning yozuv uslubi yodimizga keladi. Boisi Nuayme ham so'zga xasis, u ham so'zni "...tonnalab olib, grammlab sotadi"⁶ Shu sabab bu hikoyalarni o'qib, o'zbek hikoyalari bilan orasida qanday o'xshashlik va farqlar mavjudligini izlashga tushamiz. Ayniqsa, o'zbeklar tomonidan, balki butun dunyo kitob ixlosmandlari tomonidan birdek sevib mutolaa qilinadigan "Oliylar" hikoyasi har jihatdan yetukligi bilan ajralib turadi.

Mohir hikoyanavis, yozuvchi va o'zbek adabiyotning atoqli namoyandasi Abdulda Qahhor 1907-yil 17-sentyabrda Qo'qonning Ko'mir bozori mahallasida temirchi oilasida tug'ildi. Yozuvchi bu haqda o'z tarjimai holida shunday yozgan: "Men 1907-yil kuzda, chorshanba kuni 17-sentyabrda Qo'qonning Ko'mir bozori mahallasida tug'ilganman. Otam temirchi edi".⁷ Uning bolaligi Qo'qon atrofidagi Yayfan, Qudash, Buvayda, Olqor, Oqqo'rg'on singari qishloqlarda o'tadi. Abdulla, dastlab, Buvaydadagi eski maktabda o'qiydi, keyin Oqqo'rg'ondagi jadid maktabida, Qo'qondagi internatda, 1922-24-yillar mobaynida esa Qo'qonda ochilgan o'qituvchilar tayyorlaydigan texnikumda tahsil oladi. U 1926-yilda SamDU ning tayyorlov fakultetini bitiradi va 1930-yilga qadar O'rta Osiyo Davlat

⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Mixail_Nuayme

⁶ Anor. Qissa va hikoyalar. Abdulla Qahhor: – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2012. – 200b.

⁷ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdulla_Qahhor

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

universitetining pedagogika fakultetida o'qnydi. Umri davomida barakali ijod qildi, "Qizil O'zbekiston", "Mushtum", xotin-qizlar gazetasi "Yangi yo'l"da "Nish", "Norin Shilpiq", "Mavlono Kufur", "Guluyor", "Erkaboy", "E-boy" imzolari bilan qatnashib turgan. Chexovni o'ziga ustoz deb bilgan. Abdulla Qahhor 1968-yil 25-mayda Moskvada vafot etgan.

Nuayme va Qahhorning ijodidagi hamohanglik har ikkala yozuvchining ham rus adabiyoti namoyandalari asarlaridan bahramand bo'lganligidadir. Hikoyalar mavzu va baddiylik jihatdan bir-biriga mos tushadigan o'rinlar juda ko'p. Ayniqsa, Nuaymening o'zbeklar tomonidan, balki butun dunyo kitob ixlosmandlari tomonidan birdek sevib mutolaa qilinadigan "Oliylar" hikoyasi har jihatdan yetukligi bilan ajralib turadi. Asar Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasining mantiqiy davomi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Adabiyotshunoslarning-da e'tirofiga sazovor bo'lgan hikoyaning ham tili, ham kompozitsion qurilishi juda soda va barchaga birdek yetib bora oladigan darajada yozilgan. Muallif tili asosiy o'rin egallaydigan hikoyada kichik detallar va so'zlar orqali nafaqat qahramonlar xarakteri, balki butun jamiyatdagi mummolar ochib berilgan. "O'g'ri" hikoyasida esa o'zgarlar baxtsizligini tirikchilik manbaiga aylantirib olgan amaldorlar obrazi berilgan. Unga "Otning o'limi itning bayrami" maqoli epigraf qilib olingan. "Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, o'n-o'n beshta xoda, bir arava qamish uy bo'la oladi, ammo ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yish kerak bo'ladi" - kabi misralar shu hikoyadan olingan. "O'g'ri" hikoyasida "Begim deguncha belim sinadi", "Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi", "Berganga bitta ham ko'p, olganga o'nta ham oz", "Quruq qoshiq og'iz yirtadi", "O'ynashmagil arbob bilan - seni urar har bob bilan" kabi maqollar qo'llangan. "Oliylar" hikoyasida ham xuddi shu maqollar mazmunidagi voqealarga duch kelamiz: Rashidning otasi va onasi kelayotgan yangi xo'jayinning oldiga tushlikka tortadigan narsasi yo'qligidan aziyat chekadi:

"Yangi xo'jayin, huquqshunos, "oliy" odamlar kabi poytaxtda yashaydi. Uning xotini o'ylasi ham "oliy" odamlardan edi. Axir ular "oliylar", shubhasiz, faqat qoshiq va sanchqilardan foydalanib chinni idishlarda tanavvul qilishadi.⁸"

Rashidning otasi va Rashidning onasilarida hech nima yoq edi. Ularda hatto haqiqiy stol ham yo'q. Bir qancha temir likopcha, sopol xum, bir juft yog'och qoshiq va xontaxtanadan boshqa hech vaqosiz edi ular. Shunday holatda ham ular bor-budini muhayyo qilishga harakat qiladi. Uchta bolasini yerga berib yuragi kuygan ona oxirgi farzandini xafa qilgisi, shu sabab ham uning sevimli echkisi va xo'rozini qurbon qilgisi kelmaydi. Birdan bir tovug'idan taom tayyorlash ham

⁸ Nuayme.M. Oliylar. Hikoya. B-1

qimmatga tushgan oilaning hurmatini o‘rniga qo‘yish o‘rniga xo‘jayin uyga kirishni ham o‘ziga ep ko‘rmaydi. Qizining ra‘yiga qarab, Rashidning yakka-yu yagona echkisi va xo‘rozini olib ketadi. Bir kambag‘al oila farzandi uchun bundan ortiq fojia bormi? Johil xo‘jayin ularning ahvolini hisobga olib ijara pulini kamaytirish o‘rniga ilgari besh oylik qarzlarni to‘lashni buyuradi. Mana jamiyatimizdagi boylarning bugungi ahvoli qay holga kelib qoldi! Razil kimsalar tufayli bugun oramizdan mehr, muruvvat tuyg‘ulari yo‘qolib bormoqda. “O‘g‘ri” hikoyasida ham Qobil bobo ana shunday jaholatning qurbonlaridan biriga aylanadi. Bor yo‘g‘i birgina ho‘kiz bo‘lgan bir bechora kishi hayot manбайдan ayrilib qolsa-yu zolim amaldorlar shundan ham o‘z manfaati yo‘lida foydalanishga harakat qilsa-ya? Insoniylik qayerda qoldi-yu, himmatning harir libosi qayerlarga uloqtirildiykin?! Ikkala asar ham go‘zal baddiy tasvir vositalaridan o‘rinli foydalanilgan, sujet ipiga bir tekisda terilgan holatda yozilgan. Qizig‘i shundaki, ikkala asarning ham kulminatsion nuqtasi bu hikoya qahramonlarining muammolar girdobiga yanada chuqurroq sho‘ng‘ib ketishi va zolimlarnng qilmishlari boisidan tobora qashshoqlashib borishlaridir. Bu hikoyalarning dunyoga kelish sabablari ham shulardir aslida, ya’ni ijodkorlar hikoyalarining mazmun-mohiyatini ma’naviy fazilatlarimiz bayoniga bag‘ishlar ekanlar, bu nodir tuyg‘ularimiz yo‘qolishining ayanchli oqibatlariga hayotiy misollarni berib o‘tadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Mixail Nuayme va Abdulla Qahhor o‘z millatining ijtimoiy hayotida yo‘qolib borayotgan muammolarni bir hikoyada madhiya misol kuylab chiqdi. Zero, har bir yosh avlod makon va zamon tanlamas xislatlarni unutmasin deya bitilgan bu mangu qo‘shiqlar qalblarimizda mangu yangragay!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Хўжаева Р.У. «Янги давр араб адабиёти тарихи. – Т., 2004.
2. Имангулиева А.Н. “Ассоциация пера” и Михаил Нуайме-М.:Наука, 1975.
3. Anor. Qissa va hikoyalar. Abdulla Qahhor.: – Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2012. – 200 b.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdulla_Qahhor
https://uz.wikipedia.org/wiki/Mixail_Nuayme

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINI TASVIRIY
SAN'ATNING OQIM VA YO'NALISHLARI BILAN TANISHTIRISH**

Iskandarova Dilnoza Rozimbay qizi.

*Qoraqolpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani 68-maktab Tasviriy san'at
fani o'qituvchisi*

*Ajiniyaz NDPI tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi sirtqi bolim talabasi..*

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqolada umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilariga tasviriy san'at fani va oqimlari haqida ma'lumot berishning bir necha tamoyillariga to'xtalib o'tilgan, jhamda ilmiy tadqiq etilgan.*

Kalit so'zlar: *oqim va yo'nalishlar, impressionizm, postimpressionizm, kubizm, puantilizm, fovizm, avangardizm, neoimpressionizm*

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining tasviriy san'at fanidan 7-sinfda 1-soat suhbat mavzusi «Tasviriy san'atda oqim va yo'nalishlar» bolib, unga jahon san'atida o'zining muhim o'rni bilan alohida ahamiyat kasb etgan impressionizm, postimpressionizm, kubizm, puantilizm, fovizm kabi yirik oqim va yo'nalishlar kiritilgan. Kitobdan foydalanuvchilarning auditoriyasi kengayishi mumkinligini e'tiborga olib, ular haqidagi ma'lumotlarni ham kiritishni lozim topdik. Impressionizm (fransuzcha «impressionnisme»)-XIX asrdagi yirik badiiy yo'nalishlardan biri bolib, u qotib qolgan, dogmatik akademik - salon san'atiga zid ravishda maydonga kelgan va rivojlangan. 1874 yili Parijdagi qaxvaxonalarning birida «Xo'rlanganlar» (rasmiy tan olinmagan rassomlarni shunday nomlashgan) asarlari ko'rgazmasi ochildi. Unda hamma ko'nikib, ko'zi o'rgangan sa'atga o'xshamaydigan, bir qarashda «haqiqiy san'at»ga zid bolgan rasmlar qo'yilgan edi. Bir jurnalist ko'rgazmaga atab yozgan maqolasining sarlavqasini Klod Monening ko'rgazmadagi «Quyosh chiqishi oldidagi taassurot» deb nomlangan asari asosida «Taassurotchilar» deb nomladi. Dastlab bir guruh rassomlarning ijodini ta'riflash uchun ishlatilgan bu ibora keyinchalik haykaltaroshlik, musiqa, adabiyot va san'atning boshqa turlariga nisbatan ham qollanila boshlandi. Bu uslub o'z mazmuniga ko'ra realistik bolib, uning imkoniyatlarini yanada boyitdi. Tabiatning tez o'zgaruvchan holati (tong, peshin, oqshom, nam va quruq havo, bulutli va quyoshli kun), shaharning jo'shqin va gavjum hayoti lavhalari rassomlarni qiziqtirdi. Rassomlar rang surtmalaridan erkin va unumli foydalanishga harakat kildilar. Rang borliq to'g'risida, uning buyumlari to'g'risida umumiy tasavvur beruvchi vositalardan biriga aylandi. Naturaning o'zidan ochiq xavoda (plenerda) rasm ishlash impressionistlarning asosiy ijodiy uslubiga aylandi. Bu esa ularning

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

palitralarini boyitdi, asarlarining ta'sirchanligini yanada kuchaytirdi. Impressionistlar san'at tarixida novator rassomlar sifatida namoyon bolishdi. Impressionizm yo'nalishining o'ziga xos tomoni shu oqimning asoschisi va yulboshchisi Klod Monening «Pichan tarami», «Kuknori dalasi» asarlarida buyumlar nur va havoga o'ralib, o'z ko'rinishini yo'qotib borishi va ular ranglar mutanosibligiga aylanishida namoyon boladi. Kamil Pissarroning «Parij ko'chalari», «Monmartr xiyoboni» kabi asarlari hajm jihatidan kichkina bolishiga qaramay kompozitsion tugal, tabiat go'zalligi jonli va ta'sirchan bolishida, Per Ogyust Renuarning «Samari xonim», «YAlangoch ayol» asarlarida yoshlik, jismoniy go'zallik va xushchaqchaqlik yuksak mahorat bilan ochib berilganida o'z aksini topgan. SHuningdek, Edgar Deganing «Moviy libosli raqqosalar», «Balet sinfi», Alfred Sisleyning «Arjanteydagi kichik maydoncha» kabi asarlarida ham impressionizmning o'ziga xos jihatlari yaqqol namoyon boladi. Impressionizm vakillari jahon rangtasvir san'atiga nur va rang olib kirdilar. Ular buyumlardagi chetki chizgilar, uning konkret shaklini ifoda etishdan ko'ra ranglar jilosiga, yorug'-soya o'yiniga katta e'tibor berdilar. Spektr ranglariga yaqin «toza» ranglardan, ranglarni optik aralashuvidan foydalanib asarlar yaratishdi. Impressionizm yo'nalish sifatida kariyb 30 yil mavjud bolib, keyinchalik o'z o'rnini postimpressionizmga bo'shatib berdi. Juda ko'p qaramaqarshiliklarga, tanqidlarga uchrashiga qaramay impressionistlar ancha samarali ijod qildilar. Ularning jahon san'atining keyingi rivojiga qo'shgan hissalarini beqiyos. Xususan, impressionizm zamonaviy san'atda u yoki bu nomda atalayotgan ko'plab oqim va yo'nalishlarga asos soldi, rangtasvirda plastika, chiziq go'zalligi singari ranglarning ham o'rnini beqiyosligi, yorug'lik va ranglar perspektivasining ahamiyati nechog'li ulkan ekanligini anglashda impressionizm vakillarining o'rnini beqiyos.

Postimpressionizm (lotincha "post" keyin ma'nosini anglatadi) - impressionizm ta'sirida yuzaga kelgan oqim bolib, bu oqim vakillari impressionistlar kabi toza ranglarda ishlasalarda, ulardan farqli o'laroq, shartlilik orqali umumlashgan obrazlar yaratishga intilganlar. Bu termin shartli bolib, odatda, impressionizmdan keyin yuzaga kelgan va uning yutuqlarini holda san'at tarixida o'z yullarini belgilab olgan rassomlar ijodini ta'riflash uchun qollaniladi. Bu yo'nalish vakillari impressionistlarning yutuqlarini e'tirof etganlari holda voqealikni etyudnamo ishlashga, tasviriy san'atning asosi bolgan qalam suratga e'tibor bermaslikka, ijtimoiy mavzulardan qochishga qarshi chiqqan. Vinsent Van Gog, Pol Sezann, Pol Gogen kabi buyuk rassomlar postimpressionizmning yirik vakillari hisoblanadilar.

Neoimpressionizm (frantsuzcha «neo-impressionnisme»)- XIX asr oxirlaridagi frantsuz rangtasvir san'atidagi oqimlardan biri. Uning yirik vakillari

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

J.Syora va P.Sinyak hisoblanadi. Neoimpressionizm Belgiyada (T. Van Reyselberg), Italiyada (J.Segantini) ham yoyilgan. Uning vakillari tematik kompozitsiyalarini, portretlarini hajmli-fazoviy holatda ishlaganlar. Neoimpressionizm vakillari so'nggi impressionizmning an'alarini, jumladan optik xususiyatini rivojlantirganlari hamda ranglarning murakkab tuslarini qollash metodikasini ishlab chiqdilar. Bu tomondan ular divizionizmga, puantilizmga asos soldilar.

Neoimpressionizmning etuk ustalari impressionizmdagi tasodifiylikni, kompozitsiyalarning fragmentlilikini engib o'tib, dekorativ echimga erishganlar. Bu uslub odatda sovuq intellektualizmga, obrazlarning quruqligiga olib kelgan. SHunga qaramasdan, P.Sinyak, A.Kross kabi rassomlarning rang tizimini yorqinligi va hayajonga boyligi fovizmni paydo bolishiga zamin yaratdi.

ADABIYOTLAR:

1. Делакруа до Матисса. Составители Р.Бретел, Э.Нортон, С. Стайн, Г. Гинтероу. - Ленинград: 1988.
2. Популярная художественная энциклопедия. Составители: В.М.Полевой, В.Ф.Маркузон, Д.В.Сарабьяков, В.Д.Синюков и др. - М.: Энциклопедия, I-II часть. 1986.

**THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF ARABIC LITERARY
STUDIES**

Shahobiddin Yo'ldoshev

Tashkent State University of Oriental Studies

Philology and language teaching: Arabic language

(Arabic-English) group 1 student

*Scientific leader is senior teacher **Abdulaziz Rustamov***

Abstract: *This article is written on a scientific basis about the emergence and development of Arabic literature. The article contains information and a logical conclusion about historical and modern Arabic literature and its criticism, as well as great scientists and writers who contributed to the development of this field.*

Key words: *Literary studies, poetry, prose, Qur'an, literary criticism.*

Literary studies is a science that studies fiction, its content, characteristics, stages of emergence and development, social function, laws of the creative process. It includes 3 interrelated sections: theory of literature, history of literature and literary criticism. There are assumptions that Arabic literature appeared almost two thousand years ago. Poetry has always been its most prominent genre, but there is also an ancient narrative tradition that manifests itself among the various oral forms. In Egypt, the Arabian Nights collection of stories, a series of Indian, Iranian, and Iraqi tales, was brought to its final and most developed form.

Poetry: The early days of the Abbasid period witnessed the genius of many creative poets, whose poems were distinguished by innovative features and included the views of modernity. Its scents are filled with new poetry, it has become the love of the hearts of generations. This turn was evident in the words of Abu Amr ibn Al-Ala (d. 154 AH/770 AD) and the conservative narrators and linguists responsible for his criticism and authorial movement: "This poetry is perfected and it will be increased until I am occupied with his narration". Later, during the long Abbasid period, great poets such as Abu Tammam, Al-Buhturi, Ibn Ar-Rumi, Ibn Al-Moataz and Dobel appeared. After them, Abu al-Tayyib Al-Mutanabi, Abu Firas al-Hamdani, ash-Sharif al-Radi, Abu al-Alo al-Ma'ari, etc., and with the styles of expression, Arabic poetry rose to its brightest period.

Prose:

As for true literary prose, it was strengthened by its author and founder Abdullah ibn Al-Muqaffa (d. 142 AH / 759 AD) after receiving the torch of this art from his friend, the accomplished prose writer Abdullah. Prose art first appeared in the letter literature at the end of the Umayyad period and the beginning of the

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Abbasid period, so Ibn Muqaffa wrote his letters in the style of the letters of Abd al-Hamid. long articles on a particular subject, perhaps the most famous of which is the Message of the Companions, that is, on companionship, coexistence, and manners, especially with Sultans and governors, rulers, and commanders. and written about the assistants and those around him. Then also about the rights and duties of subordinates and soldiers that should be given to them. Then, in the late 4th century A.H. and later, publishers began to maximize their writing and elegance of expression. did so in phrases full of almost verbal idiosyncrasies and undulating rhymes.

And artificiality dominated Arabic prose until the 6th century AH and changed its character to most literary works of that period. In the works of the writers of this period, the praise of the rulers and the nobility began to be evident.

And so finally the Arab Renaissance was born.

Literature in the Arabic language had an impact outside the Islamic world. One of the first important translations of Arabic literature was Robert Catton's translation of the Qur'an in the 12th century. The French translation of Antoine Galland's One Thousand and One Nights was the first major work in Arabic to achieve major success outside the Muslim world. Since at least the 19th century, many works in Arabic and other West Asian languages have fueled admiration for Eastern thought and artistic creation in the West. Compared to the variety and scope of literature written in Arabic, relatively few historical or contemporary Arabic works have been translated into other languages.

Modern Arabic Literature:

Contemporary Arab writers/poets/journalists often take an active role in their careers in addition to creating literary and non-scholarly works to highlight and improve the status of women in Arab society. Muhammad Husain Haykal's 1912 novel Zainab is often credited as the first truly Arabic novel, but it had many predecessors.

The development of the modern Egyptian novel is reflected in the half-century of work of Najib Mahfouz, the Nobel laureate in 1988, the first writer in Arabic to receive the Nobel Prize for Literature.

Since the end of the 19th century, the Arabic novel has become one of the most important forms of expression in Arabic literature. The emergence of the Effendis, an elite, secular urban class with a Western education, gave way to a new form of literary expression, modern Arabic fiction. This new bourgeois class of literates began to spread their ideas, challenge the traditionalists, and establish their position in a rapidly changing society in the 1850s. Lebanon used the theater and the private press of the 1860s and 1870s.

Criticism in Arabic Literature:

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Literary criticism in Arabic literature has often focused on religious texts, and several long religious traditions of hermeneutics and textual exegesis have greatly influenced the study of secular texts. This was especially true of the literary tradition of Islamic literature. Literary criticism was also applied to other forms of medieval Arabic poetry and literature from the 9th century onwards, notably by Al-Jahiz in his *al-Bayan wa-l-tabyin* and *al-Hayawan*, by Abdullah ibn al-Mu'tazz in his *Kitab al-* We can observe this in the works of "Badi".

From the middle of the 20th century, the number of translations of Arabic books into other languages increased, and Arabic authors began to receive some acclaim. After the Egyptian writer Nagib Mahfouz won the Nobel Prize for Literature in 1988, most of his works were translated into other languages.

. Other writers, including Abdul Rahman Munif and Tayyib Saleh, have received critical acclaim from Western scholars, and Ala Al Aswani's *The Jacobite Building* and Rajaa al-Sanea's *The Girls of Riyadh* in the first decade of the 21st century. It attracted the attention of the Western media.

In conclusion, Arabic literature has existed and is developing for several centuries. The development of this field was evident during the renaissance period. the fact is that Muhammad az Zamakhshari, the pride of Khorezm, compiled a perfect grammar of this language and, of course, his works on this language also had an impact on literary studies. When we write about Arabic literature, we should remember that our holy book, the Qur'an, is also the basis for it. As we know, this field did not flourish by itself, historical writers: Abdullah ibn Al-Muqaffa, Abu Amr ibn Al-Alo; contemporary: Muhammad Husayn Haykal, Najib Mahfuz and Basma Abdel Aziz o' Even among the caliphs, there are those who are famous for their love of science and literature, such as Al-Mahdi and Rashid, Al-Amin and Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim and Al-Ma'mun. was Arabic literary criticism, first of all, was about the Qur'an and its interpretation, mainly about the meanings of religious texts, and we can write with confidence that Benazir's Arabic literary studies had a great influence on the development of the field of oriental studies in Europe. Indeed, Ralph Sokman as it is said: "The bigger the island of knowledge, the bigger the shores of wonder." While drawing a conclusion to this scientific article, the famous saying of a scientist comes to mind involuntarily: "Things learned from the roots are never completely forgotten." And our task is to improve what we have learned, and Arabic literary studies is no exception!

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

REFERENCES:

1. Chrestomatiya po istorii Drevnego Vostoka, pod. ed. V. V. Struve and D. G. Redera, M., 1963; Struve V. V.,
2. History of the Ancient East, T., 1956; Turayev B. A.,
3. Yegypetskaya literatura, vol. I, M., 1920;
4. Matye M. E., Iskustvo Drevnego Egipta, M., 1958; Vseobshaya historical architecture, vol. I, M.,
5. 1970lnaya kultura Egipta, v kn.: Muzikalnaya kultura drevnego mira, [Sb. state], L., 1937;
6. <https://uz.delachieve.com/qadimgi-misr-madaniyati-arkhitektura-va-adabiyoti>

**ФОРМИРОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО ЗДОРОВОЙ
ОБСТАНОВКИ В СЕМЬЕ**

Сиддиков Сардорбек Зафарджонович

Наманганский государственный университет

*Факультет педагогики и психологии, направление практический
психология*

студент E-mail:sidiqovsardorbek50@gmail.com

Аннотация: *Создавать красивую среду в мире — одно удовольствие. Пока мы мирно и мирно управляем своими семьями, это полезно для развития нашей страны. Формирование семейной духовности касается и наших бабушек и дедушек или родителей, которые являются главами семьи.*

Благодаря этой статье мы можем увидеть, как еще больше улучшить духовную среду, которая формируется в семье, и через это внести свой вклад в развитие нашей страны. Кроме того, если в семье не будет сформирована хорошая и позитивная атмосфера, в стране не будет мира, а в семьях будет царить еще более негативная атмосфера. Семья является социальным и духовным богатством общества.

Ключевые слова: *общество, воспитание, духовность, человек, среда, ребенок, родители, семья.*

Семья с древних времен считалась священной крепостью. В частности, до сих пор сохраняются черты узбекских семей. У узбеков большую роль в формировании определенного образа жизни семьи, приобретении жизненного опыта, экономного и здорового образа жизни, в воспитании детей вежливыми и нравственно зрелыми играют пожилые люди и родители. Магическая сила духовности дело в том, что оно пробуждает в человеческом сердце благородные качества, такие как доброта, великодушие, доброта. Семья является важным институтом общества, основанным на браке или кровном родстве. Семейные отношения - это межличностные отношения, создающие необходимые условия для продолжения рода и обеспечивающие благоприятную среду для воспитания детей и привития им культурных традиций общества отличается своей неформальностью. Семейные отношения не ограничиваются родственными узами: они укрепляются взаимной нравственной ответственностью членов семьи друг перед другом, совместным трудом и бытом, связанными с ними и регулируемые законом имущественными отношениями. Семья является священным местом для человека и формируется на основе природных, экономических, социальных и духовных отношений людей. Судьба семьи начинается с момента ее официального образования, только тогда муж предшествует жене, жена

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

предшествует мужу, они как родители своим детям и родственникам, соседство, словом, пред обществом, в свою очередь, дети стоят перед родителями и страной, чувствуют ответственность и живут с чувством долга. Духовность – это не то, что формируется само собой, это прежде всего развитие внутреннего духовного потенциала каждого человека, овладение всеми материальными и духовными богатствами, честный и самоотверженный труд во имя интересов Родины и нации. в процессе. Крепость семьи, умственно и физически совершенные дети – залог крепости и духовной зрелости общества. Не зря предприниматель Амир Темур возвел выбор невесты и воспитание детей на уровень государственной политики при женитьбе сына. Сила государства находится в руках здравомыслящих, образованных, нравственных людей, рискующих своей жизнью за судьбу народа, нации и Родины. Обстановка в семье является важным фактором формирования и роста уникальной духовности, мировоззрения, воображения и веры человека. В семье формируются самые чистые, чистейшие чувства в сердце и разуме человека, первые жизненные понятия и представления. Обстановка в семье является важным фактором формирования и роста уникальной духовности, мировоззрения, воображения и веры человека. В семье формируются самые чистые, чистейшие чувства в сердце и разуме человека, первые жизненные понятия и представления. В этой святине не только рождается ребенок, но и вырастает человек с хорошим нравственным и духовным воспитанием. Семья – это такое место, где растут поколения. Испокон веков наши предки всегда обращали внимание на крепость семьи и создание здорового поколения. Такие идеи были привиты в сердцах и умах поколений. С древних времен в восточных семьях особое внимание уделялось подготовке юношей и девушек к семейному браку. мальчики воспитывались отдельно, девочки отдельно специальными нянями-воспитателями. Как сказал Президент И. А. Каримов, семья является основой общества. Нашу страну можно и нужно понимать как большую семью. Если нет взаимоуважения и строгого порядка, если все члены семьи не выполняют своих обязанностей, если не проявляют доброты и доброты друг к другу, невозможно жить хорошо и прилично. Законы семейной жизни и совести она видится на основе ее многовековой прочной и духовной основы. Семья основана на демократических принципах, потребностях и интересах людей формируются ценности. Большинство узбеков заботятся не о своем личном благополучии, а о безопасности своих родных и близких людей, соседей. Это высшая духовная ценность, жемчужина человеческого сердца. Эти мысли главы нашего государства составляют основу уникальной характеристики узбекской семьи. Узбекские семьи – основа нашего общества в развитии нашей страны. Он играет важную роль в социально-экономическом и духовном положении, ибо всестороннее развитие семьи означает развитие

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

общества, в том же смысле молодое поколение, которое является нашим будущим, и его развитие является делом государства. важность. С другой стороны, потребность общества в семье и семейном воспитании растет день ото дня. Повышение способности родителей развивать детей в семье во всех аспектах является актуальной проблемой современности. Узбекская семья во многом похожа на другие семьи мира, но в то же время не имеет своих особенностей. Уникальная черта узбекских семей — сила скромности. Ни материальное благополучие, ни общее развитие не могут быть достигнуты без духовности. Духовная нищета ведет к национальному упадку. Нехалая женщина довольна своим участием в честном управлении и самоуправлении, а также результатами своей работы. Семья является основным ядром общества, социальной и культурной единицей. Общество состоит из этих маленьких, но чрезвычайно важных элементов. Но это не просто маленькое сообщество, а союз людей. Семья - это любовь, согласие двух молодых людей это мир, который возникает из союза. Семейная среда, в которой он растет, играет решающую роль в становлении человека, нахождении своего места в жизни, завоевании уважения страны. Ведь семья – это место, где формируется личность, обеспечивающая непрерывность жизни, сохраняются и развиваются национальная культура, традиции, нравственные ценности. Если каждая семья будет гармоничной и гармоничной, то в обществе воцарится мир и согласие, в стране воцарится мир и стабильность. Духовной основой семьи, как было сказано выше, являются гармония, вдумчивость, выдержка, честность, чистота, трудолюбие, порядочность, нравственная чистота, искренность, гармония, стремление к знаниям, профессии, защита своей чести и гордости, сохранение своей репутации, здоровый образ жизни, воздержание от любых нечистых, мерзких, противозаконных действий, вежливость, доброта, последовательность, уважение к старшим, уважение к младшим и т. д. В нашей стране принимается ряд мер по укреплению семьи. 2 февраля 1998 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление «О создании Республиканского центра научного значения «Семья». Это решение было принято в связи с объявлением Президентом 1998 года «Годом семьи». В этом Постановлении обозначено «Дальнейшее повышение роли и участия семьи в изменении общества, усиление государственной поддержки и последовательное обеспечение повышения правовых, социально-экономических, духовно-нравственных интересов и благополучия семьи». Государственная программа мер по обеспечению интересов семьи носит комплексный характер и включает более 150 мероприятий. В 1998 году на реализацию этой программы из государственного бюджета было выделено 144,8 млрд. сумов. 1999 г. был объявлен «Годом женщины». В опросе 2003 г. «Какова роль семьи в обществе?» Большинство респондентов (70,5%)

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

ответили, что в современных условиях семья в первую очередь выполняет воспитательные задачи. «Что оказывает наибольшее влияние на формирование духовности человека в нашем обществе?» На вопрос «семья» ответили 77,1 процента респондентов. Также среди других социальных институтов на этот вопрос выступают соседство (43,2%), образовательные учреждения (43,2%), социальная среда, близкое окружение. были получены такие ответы, как родственники и друзья (36,9%). На вопрос о важности создания семьи большинство опрошенных ответили, что взаимная любовь (52,6%) и доверие друг к другу (48,9%) являются важными условиями для создания крепкой семьи. «Каждый третий (34,9 процента) знает, что переносить жизненные трудности и быть довольным ею, а 27,7 процента дети помогают укреплению семьи. Каждый пятый респондент (20,5%) считает важным фактором материальное благополучие семьи». Еще одним важным признаком духовной активности человека является образование. Влияние и значение семьи в сфере образования огромно. Материальный уровень семьи, достаток семьи, образование и культура родителей, их постоянный контроль и поддержка обучения и развития ребенка являются основой воспитания духовно активной личности. Известно, что права каждой семьи охраняются законом. Но у семьи также есть долг перед обществом. Чтобы выполнить эту обязанность, каждый член семьи несет ответственность перед обществом. Если кто-либо из членов семьи нарушит закон или порядок, не выполнив своих обязанностей, против него будут приняты соответствующие меры. Следует сделать вывод, что духовность есть несравненная сила, которая призывает человека к духовному очищению и духовному росту, укрепляет внутренний мир человека, укрепляет его волю, дополняет его веру, пробуждает его совесть, является критерием всех его взглядов, думаем, что наша история и мы будем ясно выражать ту истину, которая всячески подтверждается в нашей жизни сегодня. Как сказал наш президент, «воспитать наших сыновей и дочерей детьми, достойными нашей страны, людьми, которые завтра будут настоящими гражданами нашей страны, прежде всего в семье, в здоровом климате семьи, в условиях любви. и уважение родителей друг к другу. Я думаю, мы все хорошо понимаем, что это укоренится». Там, где независимость семьи основана на сильной дисциплине и воспитании, страна и нация также будут сильными и стабильными. Любые изменения, происходящие в мире, будь то в экономике, или в духовно-политической сфере, в первую очередь проявляются в семейной среде.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent «Ma'naviyat» 2008 13-bet.
2. Karimov.I.A. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent: Sharq. 1999 y.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2003 y.65-b
4. ОХУНЖОН САФАРОВ МЭЛС МАХМУДОВ "ОИЛА МАЪНАВИЯТИ "ТОШКЕНТ «МАЪНАВИЯТ» 2009
5. D. Abdullaeva, R. Yorqulov, N. Atabaeva Oila Psixologiyasi Toshkent-2015 6.www.ziyo.net

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

TANIQLI VA IQTIDORLI O'ZBEK SHOIRASI ZULFIYA ISROILOVA IJODIGA NAZAR

Nurdinova Halimaxon Husniddin qizi

Namangan viloyati Norin tumani

31-sonli maktab 10-sinf o'quvchisi

Annotatsiya: *Biz quyidagi ilmiy maqolada o'zbek shoirasi Zulfiyaxonimning ijodiy ishlari, ilmiy izlanishlari va uning she'rlaei to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz.*

Kalit so'zlar: *Neru mukofoti sohibasi, Zulfiyaxonim izdoshlari, taniqli jamoat arbobi, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi, she'riy kechalari...*

Annotation: *In the following scientific article, we will have information about the creative works, scientific researches and poems of the Uzbek poetess Zulfiyaxonim.*

Key words: *Nehru Award winner, followers of Zulfiya Khanim, well-known public figure, herald of the fight for international peace, poetry nights...*

Аннотация: *В следующей научной статье мы будем иметь информацию о творчестве, научных исследованиях и стихах узбекской поэтессы Зульфийаконим.*

Ключевые слова: *лауреат премии Неру, последователи Зульфийи Ханым, известный общественный деятель, вестник борьбы за международный мир, вечера поэзии...*

Zulfiya Isroilova – taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi. Yorqin rassom, oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan – mehnatkash, Sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavar kurashgan ayol. Zulfiya she'riyatining nufuzi – bizning dabdabali murakkab davrimizning haqqoniy ifodasi, o'ziga xosligi, zamondoshlarimizning qalbi va harakatlarining yorqin tasviridir. O'zbek xalqining atoqli va ardoqli vakili, taniqli jamoat arbobi, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi Zulfiya Isroilova xalqaro “Nilufar”, Javoharlal Neru nomidagi hamda Davlat mukofatlari sohibasidir. Zulfiyaxonim Isroilova 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degrez mahallasida tavallud topgan. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin – qizlar bilim yurtida tahsil olgan. 1935-1938-yillarda O'zbekiston fanlar akademiyasining til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan. Shundan keyin turli nashriyotlarda ishlagan. 1935yildan 1980-yilgacha, qariyb o'ttiz tilga yaqin respublikamizda keng tarqalgan “Saodat” nomli xotin – qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan. Zulfiyaxonim Isroilova Hamid Olimjon bilan

turmush qurgan. Biroq ular orzularga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yili mashina halokati tufayli turmush o'rtog'idan ayrildi. Shoira esa 1996-yilda 81-yoshida vafot etadi. Shoira badiiy ijodga juda erta kirishdi. "20-30 she'r yozib, gazeta-jurnallarda bostirgan odam, – shoir bo'lavermaydi, albatta, – deydi Zulfiya o'z tarjimai holida. – Buni yoshlikda anglash qiyin. Men ham ko'p yozdim, she'rlarimda ma'lum adabiy tashbihlar takrorlanayotganini payqamasdim. Shu bois birinchi to'plamimni tavakkal "Hayot varaqlari" deb ataganman". O'n yetti yoshida "Hayot varaqalari" deb atalmish dastlabki she'riy kitobini chop ettirdi. Uzoq ijodiy umri davomida o'ttizga yaqin she'riy to'plamlar, o'ndan ortiq dostonlar yaratdi. Shoira hammani o'ylatadigan, barcha kishilarga Jaxldor bo'lgan holatlarni she'rga soladi. Shuning uchun ham yozganlari ko'pchilikka manzur bo'ladi. Zulfiyaning ulkan iste'dodi faqat yurtimizdagina emas balki dunyo miqyosida ham e'tirof etilgan. U – xalqaro "Nilufar" mukofoti egasi.

Shoira sherlarining el aro mashhurligi tasodifiy emas. U bolaligidan olamga hayrat ko'zi bilan qarovchi, uning boshqalar ko'rolmaydigan jihatlarini ilg'ovchi qizaloq ekanligi bilan ajralib turardi. Buning ustiga, oilasidagi muhit ham yosh Zulfiyada badiiy ijodga ishtiyoqni alangalatardi. Shoira bolaligini shunday eslaydi: "Otamni... Isroil degrez der edilar. Otam zahmatkash temirchi edi. Otamning hamma vaqt olovga yo'ldosh kasbidan faqat zavq ko'rar edim. Otamday qudratli odam yo'q edi men uchun. Temirlar otam qo'lida chaqmoqlar taratishiga boqib, hayratda qolar edim. Uning qo'llari cho'g'ga aylangan temir parchasini istagan shaklga solib, inson uchun kerakli narsaga aylantirishga qodir edi. Men hali-hanuz otamday bolishni orzu qilaman, ammo na iloj, inson qalbiga kira bilish temirga ishlov berishdan mashaqqatliroq, yurakni chaqmoq kabi alanga oldirish har kimga ham muyassar bo'lavermas ekan..."

Mening onam o'zining ta'bincha, "usti butun – ichi tutun" ayollardan edi. U hamma vaqt kamgap, xayolchan edi, lekin fikrlari, o'ylari mudroq emasligini, unga mutelik, zaiflik yot ekan-ligini bilar edim. Ruhidagi ma'yuslik, ovoqidagi hazinlik faqat uning xarakteriga xos bir sifatgina edi, xolos.

"Zulfiya lirikasi teran tafakkur va jo'shqin hissiyot vobastaligidan hosil bo'lgan she'riyatdir. Shoira lirik qahramoni ko'pda yuksak intellekt sohibasi ekanligi sezilib turadi. U biroz o'ychan, ba'zan falsafiy, ba'zida esa jiddiy va ta'sirchan. Shoira ma'naviy-ruhiy izlanishlarida his-tuyg'ular manzarasi, kechinma tarangligi, o'tkir dramatik vaziyat va kolliziyalar bo'rtib turadi".

Bu fikrlarning isbotini shoira lirikasi bilan asoslasak maqsadga muvofiq bo'lar edi:

Sevmay qo'ydim tunni, Sevmayman tunni.

Butun vujud bo'lib kunni kutaman. Nafis, shaftolining guliday nurli – Shaffof nafasiga yuzim tutaman .

Shoira Zulfiya lirikasining pafosini vafo va sadoqat, mehr va muhabbat, insoniylik tashkil qiladi. Shoira lirikasi kitobxonga vafo darsidan saboq beradi, qalbiga yorug‘ nur misol kirib boradi:

Mana bir umrni yashadim sensiz,

Qaytmas shodliklarning qaytishin kutib, Tobuting boshida chukkanimda tiz,
Farzandlar ko‘tardi qo‘limdan tutib.

Bu misralarda shoira Zulfiyaning turmush o‘rtog‘I Hamid Olimjonga bo‘lgan muhabbati, sadoqati va mehrining in‘ikosi tasvirlangan. Zulfiya ijodida hijron, sadoqat to‘g‘risidagi she‘rlar salmoqli o‘rin egallaydi. Bu – tabiiy hol. Negaki, u o‘zining ikki kishi uchun yashalgan uzoq umri davomida ayriliqning hijronli yo‘lini bosib o‘tib, hijron kuychisi va sadoqat timsoliga aylandi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, shoira Zulfiyao‘zbek she‘riyatida o‘ziga xos o‘ringa ega shoira bo‘lishi bilan birga inson sifatida ham shu xalqning barcha olijanob xislatlariga ega ayol bo‘lgan. Zulfiyaxonimning hayoti va ijodi barcha xotin-qizlar uchun ibrat. Negaki, uning hayotidagi mehnatsevarligi, doimo olg‘a intilishi, sevgi bobida sadoqatli yor ekanligi, badiiy ijod borasida tinimsiz izlanuvchanligi i hamda hayot qiyinchiliklarida esankiramasligi, erishilgan yutuqlar oldida o‘zini yo‘qotmasligi har qanday qiz yoki ayol qalbida havas uyg‘otadi. Bu go‘zal xislatlari qalblarimizni go‘zallikka oshufta etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Зулфия. Асарлар. 3-жилд. Камалак. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. – Б. 125-126.
2. Зулфия. Асарлар. Уч жилдлик. 2-жилд. Мушоира.– Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985, 37-б.
3. Умурова Г. Зулфия бадий олами поэтик мактаби. Дисс.автореф. Самарқанд, 2020, 17-б.

**ОЛИС ВА ЧЕГАРА ХУДУДЛАРДАГИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
ЁШИДАГИ 3-6 ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИ**

Бобоназарова Гўзалхон Одил қизи

*Урганч давлат университетининг мактабгача таълим йўналиши 4-
босқич талабаси*

Аннотация: *Мазкур мақолада олис ва чегара ҳудудларда мактабгача таълим тизимини янада ривожлантириш мақсадида, хусусий ва давлат шерикчилиги асосидаги муассаса фаолиятини йўлга қўйиш ишларини ташкил этиш ёки ҳудуддаги муқаддам мактабгача таълим муассасаси сифатида фаолият юритган бино-иншоотни янгитдан қуриш ҳисобига болалар қамровини кенгайтириш борасидаги танқидий-таҳлилий ташаббуслар илгари сурилади.*

Калит сўзлар: *МТТ, ёрдамчи хўжалик, ижтимоий соҳа объектлари, таълимдаги узвий боғлиқлик, хусусий ва давлат шерикчилиги асосидаги муассаса, меъёрий, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили.*

Республикамизнинг барча ҳудудларида мактабгача таълим муассасалари қамровини кенгайтириш, таъмирлаш, шароитини яхшилаш, зарур воситалар билан таъминлаш масалаларига жиддий эътибор қаратилиши натижасида сўнги йилларда мамлакатимизда боғчалар сони 5 200 тадан 18 300 тага етди. Соҳага қаратилаётган эътибор натижасида болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси икки баробар ортиб, 60 фоизни ташкил қилди. Давлат томонидан берилган имконият ва имтиёзлар туфайли хусусий ва оилавий боғчалар сони ҳам кўпайди.

Қувонарли жиҳати шундаки, юртимизнинг мактабгача таълим тизимида нодавлат сектор барқарор тарзда ривожланмоқда. Яъни, давлат мактабгача таълим муассасалари билан бир қаторда, давлат-хусусий шериклик асосидаги ҳамда хусусий мактабгача таълим муассасалари сони ҳам кўпайиб бормоқда.

Лекин шуниси афсусланарлики, етарли даражада имтиёзлар, имкониятлар яратилган бўлсада, чекка, олис ҳамда чегара ҳудудларда кўпчилик 3-6 ёшларимизнинг таълим-тарбия масалаларида камчиликлар учрамоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 июндаги “Қамров даражаси паст бўлган туманларда мактабгача таълим ташкилотлари тармоғини кенгайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, эндиликда олис ва чекка ҳудудларда жойлашган боғчалар фаолияти янада қўллаб-қувватланмоқда Улар учун яна бир қатор имтиёзлар, жумладан, субсидиялар жорий этилди.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Мазкур қарор билан олис ва чекка ҳудудларда жойлашган давлат-хусусий шериклик асосидаги тегишли нодавлат мактабгача таълим ташкилотларига ҳар бир тарбияланувчи бола учун давлат мактабгача таълим ташкилотининг бир нафар тарбияланувчиси учун сарфланадиган харажатлар суммасининг 75 фоизи миқдорида субсидия тўланмоқда.

Шунингдек, “Ёшлар дафтари”, “Темир дафтар” ва “Аёллар дафтари”га киритилган оилаларнинг ҳар бир тарбияланувчи фарзанди учун қулайликлар жорий этилди.

Бундан ташқари, 30 ёшгача бўлган давлат ва хусусий шерикчилик асосида мактабгача таълим фаолиятини йўлга қўйган ёшларнинг бино-иншоотлари ижараси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 07.06.2022 йилдаги “Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 312-сонли қарори асосида ишлаб чиқилган низом талаб ва меъёрлари бўйича тўлаб берилмоқда.

Таълим-тарбия тизими ҳаётимиз, келажагимизга дахлдор муҳим масаладир. Бу жараён мактабгача таълим тизимидан бошланади. Олис ва чекка ҳудудлардаги боғчаларга субсидиялар тўланиши мамлакатимизда фарзандлар келажаги, таълим-тарбияси ва жамият эртасига қаратилаётган эътиборни амалда яна бир бора кўрсатди. Гап болаларимиз, авлодларимиз ҳақида кетганда, ҳар биримиз бу ишга дахлдорлик билан ёндашимиз керак. Мактабгача таълим қамрови ва сифатини ошириш барчамизнинг ҳамжиҳатликдаги ҳаракатимизга ҳам бевосита боғлиқдир.

Олис, тоғли ва чегара ҳудудларида аҳолига сифатли ижтимоий хизматлар кўрсатишнинг инновацион чора-тадбирларини амалиётга жорий этиш, ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб кам таъминланган ва даромади паст аҳоли қатламига мос ва хос бўлган мактабгача таълим хизматини таклиф этиш устувор вазифадир.

Ҳақли саволлар юзага келмоқдаки 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра, юртимизда 9 168 та фуқаролар йиғини мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бирида 3-6 ёшгача бўлган болаларнинг қулай, замонавий мактабгача таълимдан фойдаланишлари учун қай даражада қулайликлар яратилди.

Яна шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, туман марказигача 30 км бўлган масофада жойлашган маҳаллалар сони — 4 839 тани, туман марказидан 30 км ва ундан олис масофада, тоғли ва чўл ҳудудларда жойлашган фуқаролар йиғинлари сони — 720 тани ташкил этади. Бу дегани, 3-6 ёшгача болаларнинг таълим-тарбия олишларида йўловчи ташиш транспортларининг ҳаракатлари ҳам қулай вақт ва йўналишда қўйилиши муҳим аҳамият касб этади.

Чегара ёки анклав ҳудудларда жойлашган фуқаролар йиғини сони эса 574 тани ташкил этиб, ушбу ҳудудлардаги келажак авлоднинг таълим-

тарбияси бўйича олдимиздаги вазифалар ҳам дастур ҳам амал бўлмоғи лозим.

Шаҳарлардаги маҳаллаларда – намунали лойиҳага мувофиқ давлат-хусусий шериклик шартлари асосида, туманларнинг олис, тоғли ва чегара худудларида – маҳаллий бюджетнинг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан мактабгача таълим биноларини қуриш ва капитал таъмирланишини таъминлаш зарур. Шунингдек, давлат, давлат-хусусий шериклик асосидаги мактабгача таълим ташкилотларини ҳамда бошланғич таълимга мажбурий бепул тайёрлов гуруҳларини ташкил этиш орқали қамров даражасини ошириш бўйича ижро ҳокимлиги, масъул ташкилот ва корхоналар зарурий чора-тадбирларни амалга оширишни илгари суришлари керак.

Бу орқали 3-6 ёшгача бўлган болаларни иқтидорини аниқлаш, истеъдодини намоён этишларига кўмаклашиш, имкониятига чекланган болаларга мурувват кўрсатиш, потранаж ҳаракатлари ташкил этиш, болалар ўртасида тазйиқ, зўравонликни олдини олиш, миллий қадриятларимизни сақлаб қолиш, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ғояларини тарғиб қилишга асос бўлади.

Худудлардаги олис, чегара ва чеккада жойлашган МТТларнинг маъмурий бинолари майдони катта бўлганлиги боис, уларда “ёрдамчи хўжалик” фаолиятини тизимли йўлга қўйиш зарур.

Бу орқали, молиявий барқарорлик, ходимларнинг молиявий рағбатлантириш, овқатланиш учун зарур бўлган мева ва сабзавотларни етиштиришда кўшимча имкониятлар эшиги очилади. Тарбиянинг негизи бўлган мактабгача таълим ташкилотларини замон талаблари даражасида юқори савияда ташкил этиш, зарур анжомлар, малакали кадрлар билан таъминлаш етук, баркамол келажак авлодни тарбиялашда муҳим омил эканлигини ҳеч қачон унутмаслик керак.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда давлатимиз томонидан таълимга қаратилаётган эътибор барча тарбиячи-ходимларнинг ўз устида ишлаши, тинмай изланиш олиб бориши таълим соҳасига ёш мутахассисларнинг келиб қўшилишига имконият яратмоқда, бу эса ўз навбатида мактабгача таълим муассасаси педагог, тарбиячи-ходимлар олдида янада янги вазифалар қўяди. Мамлакатимизда ёш авлодни соғлом, билимли ва зукко қилиб тарбиялаш мақсадида мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Замонавий мактабгача таълим ташкилотини бошқаришнинг кенгайтирилган объекти болалар боғчаси ва атроф-муҳит ўртасида юзага келадиган барча алоқалар ва муносабатларни ҳисобга олишни ўз ичига олади десак муболаға бўлмайди.

Таълим тизимининг ҳозирги кундаги ривожланиш босқичида унинг биринчи бўғини ҳисобланган мактабгача таълимда жадал ўзгаришлар юз бермоқда ва улар қуйидагиларда намоён бўлмоқда:

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

- мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятининг ҳуқуқий-меъёрий асоси такомиллашмоқда;

- мактабгача таълим ташкилотлари молиявий-хўжалик фаолиятининг янги турларига ўтмоқда;

- нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари тармоғи кенгаймоқда;

- таълимнинг илғор технологиялари жорий этилмоқда;

- ходимлар малака ошириш тизими такомиллашмоқда;

- қисқа муддатли гуруҳлар асосида мактабгача таълим ташкилотларининг муқобил шакллари жорий этилмоқда.

Мактабгача таълимнинг сифати бу - болалар боғчасидаги педагогик жараённинг қандай ташкил этилишига, унда ҳар бир боланинг таълим ва тарбия жараёнида унинг шахсий, ёши ва жисмоний хусусиятларига мос равишда таълим–тарбия ишларини олиб борилишига боғлиқ. Болалар билан ишлаш тарбиячидан катта куч ва ғайратни талаб қилади, шунинг учун жамоада педагогик жараённинг барча иштирокчилари орасида меҳр-оқибат, ҳушмуомалалик ва ҳурмат билан талабчанлик айниқса муҳимдир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 13.05.2019 йилдаги “Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 391-сонли қарори;

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 июндаги “Қамров даражаси паст бўлган туманларда мактабгача таълим ташкилотлари тармоғини кенгайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори;

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 07.06.2022 йилдаги “Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 312-сонли қарори

Мухсина Жўрабоева

Қишлоқ чети.Айни ёз,иш қайнаган палла.

Нодира қоракўзларига бугун қандай егулик топиш ҳақида бош қотирарди. “Бугун нима тайёрласам экан?Жужуқларим ҳам неча кундан бери тансиқ емай очиқишди.Қўйни сўйдирсаммикан-а?Йўғэ,бўлмайди.Уларни пиширадиган бўлсам аниқ Полвон акамдан дакки эшитаман.Бор-у,йўғимиз шу бўлса.Унинг харажатини экинларга сарфлаймиз”-деган ўй оғушида ҳовли бурчагида чўккалади.

Ёнига тўққиз ёшли қизалоғи келиб:

-Она,неча кундан бери очиқиб кеттик,укаларим ҳам инжиқланиб бошлашяпти.Бугун тўйимлироқ таом тайёрлайлик-деди,шифт остидаги зинапоядан ўйноқилаб сакраб-сакраб пастга одимларкан.

Нодира егуликхонага кириб,халтада уч бош пиёз ва тўрт дона қолган картошкани арчиларкан «Гап эшитсак,эшитарман ҳам! Оч ўтиравермаймиз-ку. Бойларга ўхшаб тўйиб гўшт ея олмасак.Дадасига ўзим тушунтираман» деганча Полвон ака ёлғизлатиб кетган бир дона қўй ва беш ойликлик қўзини ёнига яқинлашиб,мурғаккинани бағрига босиб опучлаб олди.

Тушлик кирди.Қизларнинг отаси сезгандек яйловда юмушларини туганганча, тезда изига қайтди.Юз-қўлларини ювиб,ошхонага бошини суқиши билан дастурхонда йиғиштирилмаган ювуқсиз идишлар четида майда-майда бўлакли гўшт парчаларга кўзи тушди.

- «Онасиини,Нодирааа,нима таом пиширдиларинг?Қаёқдан олдиларинг гўштни?»- дея ҳовлидан аёлини излади.

-«Воой,келдингизми? Дадажон! Бугун тооўйиб гўшт едик,сизга ҳам олиб қўйгандик»- деди тўнғич қизалоғи.

Полвон ака ичкари уйга кираркан:

-«Нима қилганларинг-а? Бирон нима қилиб амаллаб турсаларинг бўларди-ку,барака топгур!»

-«Нима энди оч ўтираверамизми?Менку майли,болаларим ҳам кун кўриб яшаши керак-ку,ахир.Кўзлари тўқ бўлсин дейман!

-Қозонга қайсини солдинг,қўйними?қўзиними?

-Беш кунлик қўзичоқни-да,қўйни сўйдирсак,овозингиз етти маҳаллага етган бўларди-дея жавоб қайтарди нолиш аралаш.

-Ҳа,эси паст хотин-а? Беш ойлик қўзини ҳам ейсанларми? Қассобни кердан топдинг?

-Кўшнимиз Абдусамат бор-ку. Карима опани ўртанчаси.

Эркак хотинини укувсизликда айбласа-да,қизларининг қувонганини кўриб минг пешона тер тўкса ҳам қишлоқда бири-икки бўлмаётганидан

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Ўқсиниб кетди...Бир он ошналари сингари бор-будуни тикиб,шаҳарга кетиш ҳақида ҳам орзуманд бўлиб қолаверди.

**„BIR PIYOLA SUV” HIKOYASIDA RAMZIY OBRAZLAR VA
ULARNING MAZMUNI**

Marjona Mehriddinova

O`zbekiston Milliy universiteti

o`zbek filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

E-mail: marjonamehriddinova7783@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Ulug`bek Hamdam ijodining mahsuli bo`lmish „Bir piyola suv” hikoyasi tahlili, undagi ramziy obrazlarning ma`nosi va qo`llanilish uslubi keltirib o`tilgan. Mustaqillik davri yozuvchisi bo`lmish Ulug`bek Hamdam bu hikoyada ko`proq tasavvufiy va botiniy tushunchalarga tayangan.*

**Kalit so`zlar:** *Mustaqillik adabiyoti. Ramz. Bir piyola suv. Vazifa. Cho`l. Chanqoq. Go`zal qiz. Ko`za. Karvonsaroy. Umr. Shom.*

O`zbekistonda 20-asrning 90-yillarida Istiqlol adabiyoti deb atalmish estetik hodisa yuzaga keldi. Istiqlol davri o`zbek adabiyoti ko`p asrlik milliy adabiyotimizning mantiqiy davomi va merosxo`ri sifatida paydo bo`ldi.

Mustaqillik davri milliy adabiyot taraqqiyoti tarixidagi oddiy xronologik bosqich emas, balki bir qator jiddiy o`ziga xos jihatlarga ega bo`lgan alohida badiiy-estetik hodisadir. Istiqlol davri o`zbek adabiyoti tubdan o`zgargan milliy ongning, tamomila yangilanayotgan estetik tafakkurning mahsuli o`laroq tug`ildi. Bu davr Ulug`bek Hamdam, Isajon Sulton, Erkin A`zam, Azim Suyun, Muhammad Ali kabi ko`zga ko`rinayotgan iste`dodli yozuvchilarimiz uchun ijod eshiklarini yanada kengroq ochib berdi. Ayniqsa, Ulug`bek Hamdam ijodi inson ruhiyatining murakkab va nozik qirralarini namoyon etdi. Yozuvchi ijodidagi qahramon kayfiyati beixtiyor o`quvchiga ham o`tadi, asar ichida yashatadi. Yozuvchi asarlarida ko`proq umuminsoniy, axloqiy, hayotiy masalalar bilan bog`liq holatlar aks etgan. „Ota” , „Sabo va Samandar” , „Bizdan rozi bo`ling ota” , „Bir piyola suv “ kabilar shular jumlasidandir. „Bir piyola suv” hikoyasida qo`llanilgan ramziy ma`nodagi obrazlar esa kishi ruhiyatiga o`zgacha ta`sir etadi.

Ramz- voqelikni badiiy aks ettirishning shartli usuli bo`lib, yozuvchi biror g`oya, tushuncha, hodisa kabilarni ifodalash uchun ramziy obrazlarni qo`llaydi. Ulug`bek Hamdam qalamiga mansub „Bir piyola suv” hikoyasi ham to`la ma`noda ramziy qurilishdan tashkil topgan asardir. Hikoya bir kishiga qandaydir vazifa yuklatilganligidan boshlanadi va shom tushgunga qadar manzilga olib borish kerak bo`ladi, biroq kim tomonidan nega bu vazifa berilganligi noma`lum. Aravada yuk yuklatilgan va usti mato bilan qoplangan bo`lib, qahramonimiz uning nima ekanligidan bexabar bo`ladi: „Menga vazifa yuklatilgan edi. Biroq nima uchun aynan menga kim va qanday vaziyatda topshiriq berdi? “ Bu yerda

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

qo'llanilgan vazifa-ramz tasavvufiy ma'no kasb etgan. Ya'ni, bu dunyodagi hamma insonlarga o'z vazifasi berilgan. „Yodimda qolgani- nimadir ortilgan, ikkita ot qo'shilgan aravani shomgacha manzilga olib borib berishim kerak”. Biz ba'zan yelkamizda qanday vazifa turganini unutib qo'yamiz, umrimizni aslida nimaga sarf qilishni anglamaymiz. Uni bekorchilik yoki foydasiz narsalar bilan o'tkazamiz. Shom- bu yerda umrning so'nggi vaqtini anglatadigan ramz sifatida qo'llanilgan, umrimiz davomida biz yuklatilgan asl vazifa mohiyatini unutmasligimizga bir ishora borligini kuzatamiz. Asarda yo'l yurib chanqagan qahramon karvonsaroyga duch keladi. Chanqoq-nafs, karvonsaroy esa foniy dunyo timsolidir. Karvonsaroy ichida ichilgan bir piyola suv esa nafsni qondiruvchi o'tkinchi havas. Hikoya qahramoni shu bir piyola suvning haqqini to'lash uchun ichkarida boshqa ko'plab kishilar singari navbat kutar ekan, uni yana chanqoq bosadi, biroq uzoq vaqt horib-charchab kutilgan navbat azobini o'ylab suv ichish fikridan qaytadi. Madorsiz holda chiqqan kishi qo'llariga qaraganda uni qavarib ketganini, o'zini qarib, yoshligidan asar ham qolmaganini ko'rib hayratlanadi. U karvonsaroy eshigiga qayta qaraganda, unga suv tutgan hurliqoning sira o'zgarmaganini, hamon o'shanday dilbar va go'zal ekanini ko'rar ekan, darrov unga yuklatilgan vazifa esiga tushadi va afsuslanadi. Afsuski, kun botayotgan edi.

Endi hikoyaning shu qismidagi ramziy ma'nolariga e'tiborimizni qaratsak. Biz karvonsaroyni tasavvufga tayangan holda o'tkinchi dunyo ramzi ekanini aytdik, karvonsaroy oldidagi insonlarni kutib olib ularga suv tutqazuvchi dilbar esa shu dunyoning insonga qilgan nayranglari, dunyo hamisha bizni ko'zimizga juda go'zal bo'lib ko'ringanligidan, biz odatda, asl vazifamizni unutib qo'yamiz. Asl vazifamiz o'zi nima? Inson bu dunyoga asli imtihon uchun kelar ekan, o'zining haqiqiy boqiy dunyosiga yaxshi amallarni, ishlarni olib ketishi, yomonliklardan qaytishi, o'tkinchi nafs-u havolarga uchmasligi uning asl vazifalaridan biridir.

Gunoh qilgan insonda yana shu qabih ishni qumsashi- hikoyada kishining yana qayta chanqaganligi bilan ifodalangan. Biz qilgan ba'zi yomon ishlarimiz uchun shu dunyoning o'zida ham jazolanishimiz mumkin va biz hikoyada o'qigan qahramonimizning horib-charchab, mashaqqat ichida navbat kutishi aynan shu fikrimizning ramziy-badiiy ifodasi o'laroq berilgan. Umr tez o'tganidan hikoya qahramoni qarib qolganini sezmay qoldi, vazifasi esiga tushib, nadomat chekdi. E'tibor berish kerak bo'lgan yana bir hodisa shu-ki, kishi keksayganda ham haligi dilbarning hamon yosh va navqiron turishi hamda keluvchilarga suv tutishi- dunyo shu holicha qolaveradi, ammo biz abadiy emasmiz degan fikrni ifodalayotgan bo'lsa ajab emas.

„...ko'zlarimni yirib aravaga qaradim, undan suv sizar va tuproq betida namlik hosil qilgan edi. Ajablandim, bor madorimni to'plab, arava ustiga yopilgan matoni qaltiroq qo'llarim bilan ochdim...E voh, shu choqqacha boshimga tushgan ajabtovur voqealar bir yon-u, bunisi bir yon bo'ldi. Ne ko'z bilan ko'ray-ki,

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

aravanning ichida suv to`la ko`zalar qator tizilishib turar, ulardan bittasi yiqilib singan-u, suvi quyiga-asriy tashna qumliklarga chak-chak tomardi...”

Bu yerdagi nadomat- asl vazifani anglamaslik oqibatida haqiqiy va serob ne`matdan bebaxra bo`lishdir.

Hikoya to`g`risida xulosa aytar ekanmiz, tarbiyaviy-tasavvufiy ruhda yozilgan va ramziy ifodalarga boy bo`lgan ushbu hikoyani o`qigan kishi unga nisbatan befarq kayfiyatda bo`lmaydi. Va adabiyot, yozuvchining vazifasi sifatida bu hikoya kishiga estetik zavq beradi, qaysidir ma`noda o`quvchini tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Ulug`bek Hamdam „Bir payola suv” hikoyasi.
2. Elektron manba @elib.buxdu.uz.

**TITLE OF ARTICLE: THE ANALYSIS OF ENGLISH AND ITALIAN
COMPOUND NOUNS.**

Bozorova Diyora Otabekovna

Student of Uzbekistan World language university

Annotation: *This analysis delves into the structural, syntactic aspects of compound nouns in English and Italian. Understanding the similarities and differences between the compound noun systems of English and Italian can provide valuable insights into the underlying language structures and cultural nuances of these two languages.*

Key words: *English, Italian, compound nouns, analysis.*

Introduction. Simply defined, compound nouns are linguistic constructions consisting of two or more words combined to create a single unit of meaning in both English and Italian language. In Italian the majority of compound nouns are masculine, although exceptions exist. Of course, you must develop enough of an Italian vocabulary to recognize the different words independent of one another. Besides, native speakers of English accept and use compound nouns so readily and naturally, that they fail to notice the grammatical incongruity of using one noun to describe another. This article provides outlines the importance of studying compound nouns. Firstly, we will see syntactic analysis, morphological structure of Italian compound nouns then examples and structure of English compound nouns.

In Italian the theoretical premises for a syntactic analysis of VN compound nouns are built on the assumption that V and N are syntactic constituents rather than simple lexical heads. It's argued that, as constituents, they can be modified and undergo deletion and that they are prosodically independent phonological words. The possibility of modifying N through adjective and/or apposition insertion is evidence of the constituent-like nature of N. As the examples in (1) indicate, the internal N of independent compounds such as "porta-sapone" (soap dish) and "copri-impianto" (stereo cover) can be pre-nominally and/or post-nominally modified.

- (1) a. il porta-[sapone liquido] the container-soap liquid
"the liquid soap container"
b. il copri-[mini-impianto hi-fi]
the cover mini-stereo hi-fi "he mini hi-fi stereo cover".

The examples in (1) suggest that the complement of V may be a complex NP. The complexity of the NP is shown in the following example, where the N of the compound "copri-borsa" (bag cover) can be modified by a PP.

- (2) un copri-[borsa dell' acque calda] a cover-bag of water hot

STARS OF ITALY

INTERNATIONAL COMPETITION

"a hot water bag cover"

With regards to the predicate, the possibility of deleting V in coordinate constructions reveals the syntactic nature of V as the examples in (3) show.

(3) a. collezioneo [porta-sigari e sigarette] in argento

I collect hold-cigars and cigarettes in silver

"I collect silver cigar- and cigarette cases"

b. e un cofanetto, credo portafili e spilli

it is a case, I believe hold-threads and pins

"it is a case, I believe a thread and pin case".

Here is written firstly singular, then plural form of compound nouns in Italian.

*In brackets you can see the translation of the words:

Un capolavoro - dei capolavori (masterpiece);

Un capocaccia - dei capicaccia (a chief hunter);

Una ferrovia - delle ferrovie (a railway);

Un bassorilievo - dei bassirilievi (a bas-relief);

Un capogiro - dei capogiri (a fit of giddiness);

Un arcobaleno - degli archibaleno (a rainbow);

Uno spazzacamino - degli spazzacimini (a chimney-sweeper);

Madreperla - delle madriperle (mother-of-pearl).

When the first of the two words in a compound noun is Greek or Latin, or has lost the vowel ending, the second word alone is inflected.

Un monosillabo - dei monosillabi (monosyllabic word);

Un viceconsole - dei viceconsoli (a vice-consul);

Un cavolfiore - dei cavolfiori (a cauliflower).

English Compound Nouns belong to three classes: - The first class contains such nouns as straw hat, schoolmaster, moonlight, in which one of the two words qualifies the other, with nouns into Italian, the order of words must be reversed and the preposition "di," only, or "del," "dello," &c., is placed between the words. For example:

Un maestro di scuola - a schoolmaster;

Una casa di campagna - a country-house;

Un mercante di vino - a wine-merchant;

I raggi del sole - the sunbeams;

Le stelle della mattina - the morning-stars.

The second class of English compound nouns includes such nouns as writing-paper, dining-room, in which the first noun expresses the use or destination of the second noun. In translating these compound nouns into Italian, the order of the

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

words must be reversed, and the preposition "da" must be placed between the two words. For example:

Carta da scrivere - writing-paper;

Una sala da pranzo - a dining-room;

Una spazzola da panni - a cloth-brush;

Una bottiglia da vino - a wine-bottle; Una vesta da camera - a dressing-gown.

The third class of English compound nouns includes such nouns as steam-boat, wind-mill, in which the first noun denotes means by which the object expressed by the first noun acts. In translating these compound nouns, the order of the words is in-verted, and the preposition "a" placed between the two words. For example:

Un batello a vapore - a steam-boat;

Un mulino a vento - a wind-mill;

Un bastimento a vela - a sailing-vessel.

No positive rule can be given for the formation of the following expressions, and the like:-

L'Ufficio della Posta - the post-office; Il mercato del fieno - the hay-market;

Bei campi a frumento - beautiful corn-fields.

In English the syntax of compound are complex. Often the semantics of compounds are not simply a sum of the meaning of the parts; that is, if we know the meaning of the two roots, we cannot necessarily predict the meaning of the compound, as in firearm, highball, makeup, or handout. Note the various ways in which the meanings of the roots of these compounds interact with home:

homeland-land - which is one's home;

homemade - something which is made at home;

homebody - someone who stays at home;

homestead - a place which is a home;

homework - work which is done at home;

homeruna - run to home;

homemaker - a person who makes (cares for) the home.

The syntax of compounds is even more complex. Any combination of parts of speech seems possible, with almost any part of speech resulting. One principle which holds is that the word class of the compound is determined by the head of the compound, or its rightmost member, whereas the leftmost member carries the primary stress. The only exception to this rule is a converted compound.

Compound Nouns in English:

N+N>N - airplane, lipstick, deathblow, figurehead, peppercorn;

V+N>N - cut-throat, spoil-sport, leapfrog, drawbridge, crybaby;

A+N>N - madman, fast-food, software, hotbed, mainland, busybody.

STARS OF ITALY

INTERNATIONAL COMPETITION

A compound noun is a noun that is made up of two or more words. Most compound nouns in English are formed by nouns modified by other nouns or adjectives. For example:

The words tooth and paste are both nouns, but if you join them together they form a new word - toothpaste. The word black is an adjective and board is a noun, but if you join them together they form a new word - blackboard.

Compound nouns can be written in three ways:

A single word: haircut, toothpaste.

Two words: tube light, ice cream

Hyphenated: self-esteem, brother-in-law.

Plural forms of Compound Nouns.

(a) In forming the plurals of compound terms, pluralize the significant word.

If both words are of equal the second one if no one word is significant in itself:

- attorneys general;
- orders-in-council;
- courts-martial;
- brigadier-generals;
- men drivers;
- poets laureate;
- trade unions;
- women writers.

(b) When a noun is hyphenated with a preposition, the plural is formed on the noun:

- fillers-in;
- passers-by;
- hangers-on;
- makers-up.

(c) When neither word of a compound is a noun, the plural is formed on the last word:

- also-rans;
- run-ins;
- go-betweens;
- higher-ups.

(d) Add to nouns ending in ful:

- teaspoonfuls;
- cupfuls;
- sackfuls;
- handfuls.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

By undertaking this analysis of English and Italian compound nouns, this study aims to contribute to our understanding of the linguistic and cultural characteristics of these two languages. It offers valuable insights into the structure, formation and morphological aspects of compound nouns, shedding light on the unique features and shared elements that shape these linguistic constructs.

REFERENCE LIST:

1. Italian grammar drills (second edition) by Paola Nanni-Tate - page 20-21;
2. Active English grammar and composition Book 7 by S.K Gupta (edited by Manish Agarwal, Rajyashree Chattopadhyay) - page 13;
3. Romance languages and linguistic theory 2003 (edited by Twan Geerts, Ivo van Ginneken, Haike Jacobs) - page 64;
4. An Italian conversation grammar and guide to Italian composition (fourth edition) by N. Perini - page 109-110;
5. The structure of modern English 2000 (A linguistic introduction) by Laurel J. Brinton - page 94-95.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

КЎНГЛИМ СЕНИ АСРАЙМАН!

Моҳинур Абдурахмонова

Минг бўлакка бўлинган,
Кемтиккина юрагим!
Ҳанжарларда тилинган,
Айтай сенга тилагим!

Армонларда чўмилдинг,
Оловларда минг ёниб.
Мингта дардга кўмилдинг,
Азобингдан сен тониб!

Муҳаббатнинг дардини,
Сен қайданам билардинг.
Бу дунёнинг гардини,
Билсанг амал қилардинг.

Орзуларимни қувиб,
Келдим Шош томонларга.
Ғамларимни мен кўмиб,
Боқдим жим замонларга.

Туртиндим муҳаббатга,
Тонгларимга интилиб.
Бўйсиндим мен тоқатга,
Тан ва жоним кемтилиб.

Энди мен йиғламайман,
Шодликлар дудоғимда.
Қалбимни тиғламайман,
Кўнглим сен ардоғимда!

Бўлдим тинмай парвона,
Умримнинг гул боғида.
Учсам қушдек гирёна,
Рақс этсам моҳ доғида..

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

O'ZBEKISTONDA CHET TILLARINI O'QITISHDA YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR

Xusainboyeva Robiya Xo'jaboyevna

2003- yilda Xorazm viloyati Xiva tumanida tavallud topgan. Hozirda Ma'mun Universitetida Filologiya va tillarni o'qitish fakultetida tahsil oladi.

Ushbu maqola hozirgi kundagi yoshlarning e'toborini chet tillarini o'rganishga, vaqtlarini unumli o'tkazishga va mamlakatimiz tomonida berilayotgan imkoniyatlarga munosib ravishda oqilona javob qaytarishga undashga qaratilgan.

Til so'zlashish va butun dunyo insonlarining bir-birlari bilan aloqada bo'lishlari va millatlararo iliq munosabatlarni o'rnatishning asosiy vositasidir. Hozirgi kunda ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Prezidentimizning ta'lim tizimi to'g'risidagi bir necha qonunlari joriy qilindi. Ayniqsa, Prezidentimizning talabalarga qulayliklar yaratish, ularga turar joy tashkil qilish va qiyinchiliklarni osonlashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlari talabalarining g'ayratiga g'ayrat, shijoatiga shijoat qo'shib, yuzlariga tabassum olib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yana ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlarga "Chet el mamlakatlari ta'lim tizimi" dan o'zgacha uslubdagi yangiliklar kiritildi. Maktablarda "Chuqurlashtirilgan fanlar" o'qitila boshlandi. Yangi maktablar qurilib, zamonaviy uslubda jihozlandi. Fanlar bo'yicha o'quv kurslar ochilib, bolalar uchun to'garaklar tashkil qilindi. Bu yosh avlod uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Farzandlarimiz bu imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib, o'z ustilarida ishlab, chet davlatlarda malakali tahsil olib, aql va idroklarini o'stirib, o'zlaridan professional kasb egalari tayyorlashmoqda.

Faktlarga qaraganda, dunyoda 7000 ga yaqin til mavjud bo'lib, til jamiyat negizi hisoblanar ekan. Chunki har bir davlatning tili o'zi uchun aziz va muqaddasdir. Til davlatning bosh bo'g'inidir, shu bilan birga "Til bilgan el biladi" deb ham bejizga aytishmagan ota-bobolarimiz. Tili va madaniyati boshqa bo'lgan insonlar bilan tanishish, ular bilan do'stlashish, fikr-mulohazalar va bilim almashish suv tagidan oltin topish bilan tengdir. Oltin esa jamiyatni yanada boy bo'lishi va rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda ham aynan til o'rganish, farzandlarni tilga qiziqtirish zamon talabiga aylandi desak xato bo'lmaydi. Shuni aytish lozimki, tillar orasida ingliz tili, rus tili, fransuz tili, Italian, nemis va yapon tillarini

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

o'zlashtirish boshqa tillarga nisbatan ko'proq amalga oshmoqda. Ayniqsa, ingliz tili hozirgi kunda ko'plab davlatlarning rasmiy tiliga yoki ikkinchi tiliga aylanib, eng kop insonlarni o'ziga qaratishga ulgurdi. Chunki bu tilning zarralari butun dunyo ko'chalari- yu, shaharlari tomon sachradi. Agar bu tilni bilsangiz istagan davlatingizda muloqot qila olasiz va ishga joylashishingiz ham mumkin bo'ladi. Zamonaviy dunyoda ingliz tili boshqa tillarga nisbatan turli mamlakatlarda yasovchi insonlar tomonidan eng ko'p qo'llab kelinayotgan til sifatida birinchi ekanligi barchaga ma'lum. Ingliz tilini xalqaro til maqomiga olib chiqqan bir qancha omillar mavjud. Masalan, ko'plab dori- darmon nomlari va ularning qo'llanilish usullari, internetdagi ko'plab ma'lumotlar, aynan shu tilda yozilgan. U bugungi kunda ommaviy axborot vositalari, ilm-fan, biznes, me-ditsina, ta'lim, ilmiy izlanishlar, jurnalistika va texnologiya kabi sohalarida yetakchi ro'l o'ynaydigan til hisoblanadi. Yangi davrda har bir soha vakillariga yangicha vazifalar va ma'suliyatlarni yukladi. Zamonaviy texnologiyalar sababli ingliz tilini o'qitish metodlari sezilarli darajada o'zgardi. Bundan tashqari, televideniya ham ko'pgina telekanallarda bolalar uchun ingliz tilini o'rgatish uchun multfilmlar, ko'n-gil ochar ko'rsatuvlar uzluksiz ravishda qo'yib borilmoqda. Bu bolalar uchun til bilan tanishish, hech bo'lmaganda boshlang'ich ko'nikmalarni olishga yordam beradi. Texnologiyalar asta sekinlik bilan an'anaviy o'qitishning o'rnini egallamoqda.

Tilni hech qanday so'zlarni yodlamsdan, oson va tez o'rganish uchun „Booknomy“ nomi ostida kitoblar nashr qilinyapti. Bu til o'rganish jarayonini yanada qiziq va tushunarli qilishga yordam bermoqda. Bu ham zamonaviy metodlardan biridir. Tilni mukammal o'rganishni istagan har bir inson faqatgina gramatika yoki so'z yodlash bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Chunki biror tilni bilishingizni isbotlamoqchi bo'lsangiz, albatta o'sha tilda gaplasha olishingiz va muloqot qilayotgan kishingiz-ning so'zlarini tushuna olishingiz darkor. Shundagina til to'laqonli o'rganilgan bo'ladi. Buning uchun siz avvalo shu til bilan bog'liq filmlarni tomosha qilishingiz, musiqalarini tinglashingiz, agar iloji bo'lsa shu millatga mansub ya'ni tilda bemalol gaplasha oladigan do'stlar topishingiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ta'lim jarayo-nida darsliklar qanchalik mukammal bo'lsa, u yosh avlodning dunyoqarashi, intellek tual salohiyati shunchalik rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu o'rinda bir savol tug'ila-di. Nega biz 1-sinfdan boshlab ingliz tilini o'rganamiz-u, lekin hali ham muloqot qila olmaymiz? Axir, 11 yil tilni o'qigan inson albatta uni mukammal bilishi kerak. Lekin afsuski bunday emas. Tilni o'rganishni istagan inson qo'shimcha pul to'lab kurslarga boradi. Va qarabsizki ikki yilni ichida tilda bemalol gapira oladi. Buning asosiy sababi nimada? Dastlabki sabablardan biri darsliklarning mukammal emasli gida edi. Ingliz tili kitoblari ko'proq gramatikani o'rgatishga qaratilgan, gapirish va eshitishni rivojlantirish uchun deyarli mashqlar yoq edi. Ammo Prezidentimizning chet tillarini o'rganish va o'rgatishga qaratgan alohida e'tiborlari tufayli shu yili Ingliz tili darsliklari yangilandi. Darsliklar juda qiziqarli, tilning hamma tomonlarini

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

shakllantirishga to'liq e'tibor qaratilgan. Kitob ichidan qiziqarli rasmlar va o'yinlar ham joy olgan. O'quvchining yolg'iz o'zi o'tirib mavzuni tushuna oladigan daraja da sodda va ravon tilda yozilgan. Bu kitob bollalarda tilni o'rganish uchun qiziqish ni ham ko'paytiradi. Yana bir sabablaridan biri o'quvchilar tilni faqatgina shu til o'qutuvchisi bo'lish uchun kerak deb o'ylashlarida edi. Lekin dunyo tobora global lashib borayotgan bu davrda ikki tilni bilish shunchaki qiziqish emas, davr talabi ekanligi siz-u bizga sir emas. Chet tilini o'rganishning foydali tomonlari juda ko'p. Til bilgan insonning chet davlatlarda yashash va ishlash yoki o'qish imkoniyatlari ni oshiradi. Tabiiyki, dunyo ko'rgan insonning fikrlash doirasi juda keng bo'ladi. U har bir masalaga o'zgacha ijodiy yondashadi. Yana til bilgan inson boshqa millat vakillarining madaniyatlari va turmush tarzi haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan buyruq va takliflar samarasida hozirgi kunda yurtimizda 25 ta oliy ta'lim muassasasida o'qitish chet tilida olib borilmqda. 2016-yilda ular bor yo'g'i 7 ta edi. Xalqaro til sertifikatini olgan o'quvchilar soni oxirgi 3 yilda 10 baravarga oshdi. Bu so'nggi yillarda erishilgan eng katta yutuqlar- dan biri. Barcha mamlakatlar singari O'zbekiston ham davlatning kelajagi bu yosh- lar deb hisoblaydi. Shuning uchun ham "Kelajak yoshlar qo'lida" deyishadi. Agar hozir biz ta'lim-tarbiya olsak, kelajakda farzandlarimiz ham bizdan o'rnak olishadi. Oldimizda shuncha porloq nur bor ekan tezroq yo'limizni yoritaylik! Olgan bilimla- rimiz tufayli biz yaxshini yomondan ajratamiz, tunni kunga, zulmni adolatga, danga- salikni mehnatga, noshukurlikni sabrga aylantirishimiz mumkin. Eng muhimi til o'rganish jarayonida biz o'zligimizni topamiz va aslo yo'qotmaymiz. Kelajakdagi maqsad va orzularga erishish uchun qo'shimcha imkoniyatlar kaliti bo'lib xizmat qiladi. Qat'iyat esa mashaqqat va sinovlarga qaramasdan muvaffaqiyatga erishish uchun bizga yordam beradi. Qat'iy irodaning asosi esa sabrli bo'lish va mehnat qilishdan to'xtamaslikdir. Albatta chet tillarini o'rganish oson ish emas. Inson o'zi- ga bo'lgan ishonchini yo'qotmaslidi darkor." Ucha olishingga shubha qilgan maha- ling sen bu imkoniyatni bir umrga qo'ldan boy berasan". Shu sababli ham til o'rga- nishni hozirdan boshlang. Chunki, ilm olishning erta kechi yo'q. Olg'a tengdoshim!

Chet tilini bilishimiz nafaqat o'zimizga balki jonajon yurtimizga ham foyda keltira di. Yillar davomida mamlakatimiz jahon standartlariga munosib bo'lish uchun tez suratlarda rivojlanmoqda. U jahonda maqtansa arzigulik binolar qurmoqda, ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda va shu bilan birga uning bayrog'ini yuksaklarga ko'ta- ruvchi yoshlarni tarbiyalamoqda. Prezidentimiz aytganidek chet tillarini bilish biz- ga jahon eshiklarini ochadi. Rahbarimiz xorijiy tillarni bilgan kasb egalariga qo'- shimcha qulayliklar berdi. Jumladan: inliz tili o'qituvchilarining oylik maoshiga 50% qo'shimcha miqdor berilishi joriy qilindi. Bu o'qituvchilarda o'z kasbiga bo'l- gan faxr tuyg'usini oshirdi. 2022-yil Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev imzola- gan qarorlariga binoan 2022-yilning o'quv yilidan boshlab chet tillari fanidan dars beradigan har bir o'qituvchida xalqaro yoki milliy sertifikat

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

bo'lishi shart deb belgilandi. Shu qarorga muvofiq o'qituvchilar hamda barcha bo'lajak pedagoglar o'z bilimini yanada mustahkamlab sertifikat qo'lga kiritish uchun tayyorlanishmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jadal suratlar bilan rivojlanib boryotgan zamonda yashar ekanmiz biz ham shu zamonga mos va xos bo'lishimiz kerak. Bizni boshqa bolalardan nima farqimiz yoki kamchiligimiz bor? Inson qilgan ishni albatta boshqa inson ham qila oladi. To'g'ri, til o'rganish mushkul ish bo'lishi mumkin. Ammo shu bilan birga bu juda zavqli mashg'ulot. O'zingiz o'ylab ko'ring qo'shimcha bir tilni bilsangiz davlatlararo sayohat qilishingiz, biror davlat oliygohida taxsil olishingiz, ishlashingiz va eng muhimi komil inson darajasiga chiqishingiz mumkin. Shu bilan birga sizga til o'rganishingiz uchun qulayliklar yaratib bergan jannatmakon yurtin-gizning mavqeyini yanada yuksakroqqa ko'tarish imkoni bo'ladi."

HOZIR YASHA

(O'zingni, o'zligingni izla)

Yulduz Musayevna

Eng asosiysi, sen bu dunyoda yashayapsan...

Sen tiriksan...

Bilaman, biroz tushunarsiz, nohaqliklarga jim ko'z yumiladigan va ayni damda judayam tezlashib ketgan zamonda yashamoqdamiz. Insonlar o'zaro haq huquqlarini talashgan, mol-mulk vasvasi ko'zlarini bog'lab olgan, hattoki nima uchun yashayotganini ham unutishgan XXI asr zurriyotlarimiz. Keling biroz hayot, inson, vaqt tushunchalari haqida gaplashamiz.

Inson aslida nima yoki kim u? Bolalik paytlarim elas-elas yodimda, buvimni aytganini qilmasam yoki tarbiyasizlik qilsam, hassalari bilan rosa savalardilar. O'sha paytlari shunaqangi xo'ngrab yig'lardim. Xoh u hassa tanamni og'ritsin, xoh qo'rqitish uchun shunchaki biroz siltab qo'ysinlar, har qanaqasidayam yig'lardim. Og'riqni his qilamanmi yo'qmi farqi yo'q edi. Eng ajoyib joyini aytaymi buni bir zumda unutardim. Ko'nglimda g'azab, nafrat, qaytsam yana savalaydi xullas shunga o'xshash gumonlar umuman bo'lmagan. Chunki bolalikda beg'uborlik bor. Bir eslab ko'ring, rosa o'yinqaroq damlarizni, daraxtga tirmashgan, tovuqni ketidan quvlagan, o'rtoqlariz bilan o'ylanmasdan yarim tungacha ko'chada daydib yurgan tashvishsiz zamonlar edi. Kattalarga havas bilan boqadigan, orzularni chek chegarasi bo'lmagan sehrli olamda yashardik.

Xo'sh, men bu gaplarni nima uchun aytayapman. Hozir nima o'zgardi, nega beg'uborlikdan yiroqdamiz? U bizni tark etdimi? Yoki beg'uborlik faqat bolalarga xosmi? Axir o'sha payt ham aynan mana shu ko'ksimizdagi yurak bilan yashaganmizku. O'sha payt ham miyyamiz o'sha edi. Ayting nima o'zgardi?

Hayot! Aslo! Hayot o'sha o'sha. Aslida biz ham o'sha o'sha...

Shunchaki biz qaysidir zamonlar bizga to'siq bo'lgan insonlarni gap so'zlari-yu kulgularidan qochib o'z qobig'imiz ichiga berkinib olganmiz. O'zimiz uchun o'zimiz beshavqat dunyo yaratganmiz. O'zimizni o'zimiz omadsizlar qatorig qo'shganmiz. Eng ayanchlisi, orzularimizni ko'ksimizni eng tub-tubida zanjirband qilganmiz. Uni yashiramiz. Na yashatamiz va na o'ldiramiz. Balkim yetar...

O'zligimizga qaytish davri kelmadimikin. Zamondan, makondan, bir tiyinga qimmat insonlarni niqtashlaridan bee'tibor yasharsiz balki!?

Odamzod ayni damda yashamas ekan, u hech qachon yashamaydi, yasholmaydi. Umr boqiy berilmagan, orzular ham hatto ko'ngillarni jumbushga keltiradigan tuyg'ular ham. Ko'pchilik rejalar asosida yashaydi, kun tartibi tuzadi.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

To'g'ri u kimdir uchun qulaydir, yana kimdir uchun saviyali ko'rinar ammo men shuni tushunib yetdimki inson har kunida har soniyasida erkin va ayni damda yashashi kerak. Agarda siz aynan nima uchun yashayotganizni aynan nima uchun hozir bu dunyoda ekanligingizni anglab yeta olsangiz siz uchun har bir daqiqani qadri tug'ila boshlaydi. Vaqtini o'zini qadriga yeta olish eng ajoyib san'atdir.

Hozir shunaqangi zamonki nimani chin dildan xohlasak, harakat qilsak, qo'l uzatsak tamom u bizniki. XXI asr biz o'ylagandan oddiyroq, biz qo'rqqandan kuchliroqlarni zamon. Maslahatim kuchli bo'ling, boya aytganimdek arazlar bilan ongizgizni band qilmang. Salbiy o'y fikrlar ijobiy fikrlarga qaraganda 10 barobar kuchliroq ishlaydi. Oddiy misol, siz qandaydir biznes boshladingiz, bu borada tajribasizligingiz tufayli omadsizlikka uchrab bankrot bo'ldiz va bu xabar bir kun ichida qay darajada tarqaydiyu, sizni omadiz kelsa qay darajada odamlar qulog'iga yetib boradi!? Shunday ekan faqat baxtli va quvnoq insonlar orasida bo'lishga intiling, ulardan sizda yo'q jihatlarni o'zlashtiring, o'zingizni koyishga sarflaydigan energiyangizni faqat o'zingizni rivojlantirish uchun ishlating. Axir sizdek inson bu dunyoda atigi bir dona, qayta tug'ilmaydi va hech kim siz bo'la olmaydi. Hech qachon qanday vaziyat bo'lganda ham o'zingizni g'oliblardek tuting, sizni dunyoga kelishingiz g'oliblik aslida

Biz dunyodan nimani so'rasak, o'zimizni aynan nimaga loyiq ko'rsak, aynan o'sha narsa biz uchun ataladi undan ortig'i ham, undan kami ham emas. O'zingizni toping, o'zligingiz bilan yashang. Hayot siz uchun adolatli bo'lishga majbur emas, ammo siz o'zingiz uchun adolatli bo'lishga yaratgan egam bergam jismingizni eng yaxshisiga loyiq ko'rishga majbursiz...

Hali siz bilan gaplashadigan gaplarim ancha qadrdonim, qalbingizni, undagi beg'uborlikni berkitmang, samimiy bo'ling, inson bo'ling. Hayot o'zligini anglaganlarga, yashayotganlarga, adolat tamg'asini bosishga qodir qahramonlarga bugun judayam muhtoj...

Otayeva Dinara

-Hurliqo, yig'layapsanmi? Bo'ldi endi, qo'ya qolgin. Bu savdo hamma qizni boshida bor. Hali bir biridan shirin farzandlaring bo'ladi. Ularni Baxtiyor akang bilan birga katta qilasizlar.

-Mahzuna, men bunga yig'layotganim yo'q, men bugun oq ko'ylak kiyib bu uydan adamni, ayamni, ukamni tashlab boshqa uyga ketaman, endi bu uyga faqat mehmon bo'lib kelaman, lekin bilasanmi, mening yig'lashim bu uchun ham emas, men bugun onamni ko'p esladim. Ularning meni erkalashlarini, tunlari boshimni silashlarini, bir-biridan qiziq ertaklarni aytib berishlarini, ko'chadan tuproqqa belanib kelsam, beozor urishishlarini –bari-barini esladim. Onam bilan bog'liq barcha yaxshi xotiralar qatori mudhish voqealar ham hayolimdan sira ketmayapti.

Mahzuna shundagina Hurliqoning qo'lida onasining bolalikda u bilan tushgan oldingi munis chehrali onasini va suratga tomayotgan Hurliqoning ko'z yoshlarini ko'rdi. – Dugonajon, bo'ldi endi, o'zingga kel, bu narsalar bir tushday o'tib ketdi. Bu voqealarni boshqa eslama, ayang eshitsa xafa bo'ladilar.

Yig'idan qizargan ko'zlari bilan asta dugonasiga qaragan Hurliqo birdan bolaligini esladi: -Mahzuna, mening onam dunyodagi eng yaxshi ayollardan edi. Otam bilan ko'ngil qo'yib turmush qurishgan, menda oldingi egizak opam va akam yoshiga yetmay vafot etgan. Men esa uch yildan keyin tug'ilganman, meni hatto sabodan ham himoya qilib katta qilishdi. Biz baxtli edik, toki oyim ijtimoiy tarmoqdan foydalanib unga mukkasidan ketgunga qadar...

O'shanda men 7-sinfda o'qir edim, darsdan so'ng qo'shimcha mashg'ulotga borar edim, dadam ertadan kechgacha ishda, uyda onam yolg'iz, deyarli qiladigan yumush ham yo'qligi sababli adam bizlarni juda avaylar edi. Shu sabab oyim bekorchilikdan vaqt o'tkazish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalana boshladi. Dadam ham oyimga me'yorida foydalanishini, yolg'iz qizi –menga ko'proq e'tibor berishini aytdi. Men ham, dadam ham uyda kechga yaqin kelamiz. Uyda nima gap nima so'z, xabarsizmiz. Oyim kecha-yu kunduz ijtimoiy tarmoqdan foydalanadi. Bu holat dadamga yoqmasdi, dadamning chekalshiga qaramay, onam boshqa raqam olib foydalana boshladi, lekin dadam buni juda kech bildi... Bilasanmi, Mahzuna, oyim ijtimoiy tarmoqdan Jahongir ismli bitta yigit bilan davomiy muloqot qilgan, hatto bir-biriga rasmlarini ham jo'natishgan. Ular shu darajaga borganki, bir-birisiz yasholmaydigan holatga borgan va u kun ham keldi.

Dadam meni buvimlarnikiga dam olish uchun jo'natdi. |Oyim esa: -Men bormayman, mazam yo'q, deb uyda qoldi. Dadam kerakli dorilarni olib kelib ishga ketgan va bu kun kech qaytishini aytgan. Oyim Jahongir akaga qo'ng'iroq qilib shu kun uchrashishini aytgan va ular Jahongir aka aytgan kafega borib uchrashishgan. Oyim kafeda ertaroq brogan va ularni kutgan, ammo kafega kechikib yoshi

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

elliklarga borib qolgan bir kishi kelib o'zini Jahongir deb tanishtirganida oyim hayratlangan, shu paytgacha aldanib yurganini bilgan, shunday bo'lsa ham shu paytgacha yozishganlari hurmati ular bilan biroz o'tirgan, keyin ketmoqchi bo'lganlarida Jahongir aka oyimga tanishganlari uchun ichish taklifini bergan, oyim yo'q deya olmagan, ammo dastlabki xatosi shu yerda bo'lgan...

Ichimlikni ichganidan so'ng nima bo'lganini eslay olmaganlar. Ertasi kuni ular qayerda ekanini, bu yerga qanday kelib qolganini, kechasi qanday voqealar sodir bo'lganini eslay olmagan va o'zini tartibga keltirib uyga kelgan. Baxtga qarshi dadam o'sha kech uyga kelmaganva sababini telefon orqali yozib yuborganlar. Men ertasi uyga keldim va onamdagi xafagarchilikni sababini so'rasam, menga baqirib berdilar. Men dadam bilan bir kor xol yuz bergan bo'lsa kerak, deb maktabimga ketdim va bu mavzuga boshqa qaytmadim. O'sha kundan boshlab oyim Jahongir akaga tinmay qo'ng'iroq qilgan, xabarlar jo'natgan, ammo javob bo'lmagan, oyim esa brogan sari xavotirga tushgan.

Oradab ikki oy o'tgan va shu kuni dadam oyimning boshqa raqami borligini payqab. Buni onamdan so'raganlarida, oyim indamay jim turgan. Bundan g'azablangan dadam birinchi marta oyimga tarsaki tushirgan. O'shanda chamasi soat kechki sakkizlar edi, oyim uydan chiqib ketgan. Dadam uni qaysidir tanishinikiga ketgan, ertaga keladi, deb taxmin qilgan.

Men ham ertasi maktabga ketdim, lekin oyimdan darak yo'q edi. Oyim haqida birdan sinfimizdagi Bilol bolalarga: Eshitdingizlarmi, Hurliqoning onasini poyezd bosib ketibdi, -dedi. Hurliqo bu gapni eshitib quloqlariga ishonmadi. Yugurib uyiga bordi. Borsa uyida tumonat odam. Otasi bir ahvolda: tog'alari otasini urib, yuzlarini qonatib tashlashibdi. - Singlimizning bunday bo'lishiga sen aybdorsan, sen xotiningni shu darajaga borishigacha qayerda yurgan eding?

Xurliqo nima bo'layotganini, kecha dadasi onasiga nega baqirganini, onasining nega ketib qolganini va bugungi voqealarni bola onggi bilan tushungandi. Shundan keyin dadasini onasidan ayirgan, ularning tinch oilasini buzgan ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan qarashi o'zgardi. Farida vafoti oldidan Jahongir haqida hech kimga hech narsa demagan edi. Sababi o'sha kechadan keyin Jahongir nafaqat ijtimoiy tarmoqdan, balki shahardan ham ketgandi. Farida qizining kundaligi ichiga o'zining qilgan ishlari, boshiga tushgan ishlarga faqat o'zi aybdor ekanligini va vaqtini behuda o'tkazib ijtimoiy tarmoqqa berilgani va bundan oilasi zarar ko'rgani, qizi bu xatoni qilmasligini, o'qib otasini yuzini yorug' qilishi haqida yozib ketgandi.

Hurliqo buni oradan bir hafta o'tgandan so'ng o'qidi. Uzoq yig'ladi. Keyin onasiga, men albatta dadamning yuzini yorug' qilaman, kelajakda jarroh bo'lib sizga, adamga savob keltiradigan farzand bo'laman, dedi. Hurliqo borgan sayin Faridaga o'xshab borardi. Otasi buni ko'rib ezilardi. Keyin u yaqinlarining qiz bola tarbiyasi nozikligi, unga bir ona kerakligi haqida aytishganlaridan so'ng Muniraga uylangan, bir yildan so'ng Ulug'bek tug'ilgan edi. Hurliqo Munirani aya, deb

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

chaqirardi. Lekin u qizini hech narsaga zoriqtirmay, yarim ko'nglini o'ksitmay tarbiyaladi.

Kun kelib o'zi istaganday jarroh bo'ldi va birinchi operatsiyasi avtohalokatga uchragan yoshi katta bir kishi bo'ldi. Operatsiyadan so'ng u nahot shu Farida bo'lsa, ahir u o'lmaganmide deb Hurliqoni surishtira boshladi. Barcha narsa aniq bo'lganidan va ahvoli biroz o'nglanganidan keyin Hurliqoga ismi Jahongir ekanini, onasi bilan bo'lgan voqealarni birma-bir aytdi. Hozir vijdoni azobda ekanini, o'z farzandlari undan voz kechgani, agar imkoni bo'lsa, kechirishini so'radi va davolagani uchun minnatdorchilik bildirdi.

Hurliqo qachondir osoyishta hayotini zulmatga aylantirgan insonni uchrataman va uni qayta hayotga qaytaraman, deb o'ylamagan edi. Lekin shunday bo'lsa ham onasining hurmati unga: Men sizning taqdiringizga Alloh hukmiga topshirdim, shundog'am hayotingiz tinch emas ekan, sizga maslahatim Allohga qayting, ibodat qiling va qayta hayotimizga kirib kelmang. Sizni davolaganimga kelsak, bu mening burchim, deya xonadan chiqib ketadi. Jahongir shunda umrida birinchi marta ayol kishi oldida o'zini aybdor sanab yig'lay boshladi. Hurliqo shundan keyin biroz yengil tortdi, lekin bu haqida na otasiga, na ayasiga hech narsa demadi. Faqat yaqinda fotihalangan Baxtiyorga bu haqida –o'tmishi haqida gapirib berdi. Bo'lajak hayotini yolg'ondan boshlashni xohlamasdi. Baxtiyor esa uni to'g'ri tushundi.

Oradan bir yil o'tib, ya'ni bugun u oppoq libosda gòzal malikalarday Mahzunaga bo'lgan voqealarni gapirib bermoqda edi . – Qizim, tayyormisan? Kuyovlar kelishdi, deya Munira opa keldi. U qizining baxtidan Fahriddin aka singari sarmast edi. Hurliqo Baxtiyor bilan kelinlik ostonasiga qadam qo'yar ekan, u baxtdan boshi osmonda edi. Oradan bir yil o'tib Baxtiyor va Hurliqo egizak farzandli bo'lishdi.

Xulosa o'rnida aytishim mumkinki, biz bo'sh vaqtimizdan unumli foydalanishni kerak. Vaqtimizni turli xil ijtimoiy tarmoqlarda, kimlar bilan tanishish yoki vaqt o'tkazishga emas, balki foydali ishlarga sarflashimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqda tanishgan har bir tanishimizga ishonib, ularga o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni bermasligim kerak. Aks holda, Faridaning taqdiri har birimizning boshimizga tushishi muqarrar!

Kurbanova Mashhura

He is a 2nd-year student at the Faculty of Pediatrics of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sina

Infectious diseases have existed since the dawn of man seriously threatened their lives. To this day almost no infectious disease known to mankind all among infants, kindergarten and school-aged children meeting has been proven as a result of scientific research. It should be mentioned that antibacterial drugs Irregular use without instructions can change the clinical course of many infectious diseases and lead to clinical and laboratory diagnosis. making it difficult. At the same time, the instigators causing a decrease in sensitivity to drugs. The nature of infectious diseases and their causes have been unknown for a long time.

Measles, rubella, whooping cough, chicken pox, meningitis and similar infectious diseases are usually children's diseases. These diseases can be transmitted to one or more people as well as to a child. These diseases should not be ignored in childhood.

What kind of disease is meningitis? Does the child of a mother with tuberculosis get meningitis?

Meningitis—it is a very serious brain infection that is more common in children. Meningitis is swelling of the brain and increased intracranial pressure as a result of inflammation of the head and spinal cord. It can start as an illness caused by other diseases such as measles, mumps, whooping cough or ear infections. The disease is mainly recorded in winter and spring months. Source of disease: sick person. Swelling of lymph nodes and loss of pulsation in young children in the first months of life. It is possible that the children of mothers who have tuberculosis will get tuberculosis meningitis in the first months of their life.

According to experts, it is more difficult to detect the symptoms of meningitis in infants, because they do not have the usual manifestations, such as fever or muscle stiffness. The child may become obstinate, slow moving, lose appetite and vomit. In children under 1 year old, the larynx bulges out. The child's condition worsens and becomes silent, as if unconscious.

To prevent this disease, emergency medical help should be called immediately, every time is precious! Until then:

- if the temperature is very high (40), it is necessary to lower the temperature by wiping the patient's body with a wet towel, giving him paracetamol or aspirin
- ampicillin or penicillin alone is currently not effective against meningitis. Because meningitis is dangerous, ampicillin and claforan (cefotaxime) should be used

- if cloforan is not found, chloramphenicol (levomycin) can be used

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

- Ampicillin 500 mg every 4 hours and cefotaxime (claforan) every 6 hours in the appropriate amount. (cefotaxime 250mg every 8 hours for babies, 500-1000mg for young children and 1-2g every 6 hours for adults)

How can this disease be prevented?

The sooner you get medical help, the better your chances of recovery. Early and complete treatment is the key to disease prevention. The birth of a baby of a mother with tuberculous meningitis should be vaccinated with BCG. (BSJ dose in newborns is 0.05 ml.)

REFERENCES:

1. Children's infectious diseases (OB Rakhmatov 2008)
2. <https://kun.uz/uz/59906092?q=%2F59906092>
3. <http://m.khabar.uz/uz/maslahat/toshkentda-meningit-kasalligi-rossiyadan-kirib>

**THE IMPORTANCE OF MNEMONICS IN EASY VOCABULARY
MEMORIZATION**

Abdumalikova Saidabonu

Angren university, 1st stage student

saidabonuabdumalikova@gmail.com

Abstract: *Nowadays, the importance of vocabulary memorization in learning foreign languages is considered one of the most urgent issues. Almost every day, new ways to easily remember vocabulary are created, and everyone tries different methods. However, not every study gives the expected result. It's safe to state that the traditional approaches of memorization and repetition of language are no longer effective. In contrast to these strategies, vocabulary memorization by imagination is a need and a successful remedy in the present. Albert Einstein believed that imagination is more significant and useful than knowledge. Information learned through imagination is maintained in our brains for a longer amount of time and is processed in long-term memory. The beneficial effects of various mnemonic techniques, which are intrinsically tied to creativity in the process of memorization of language, are discussed in this article.*

Key words: *Mnemonics, a long-term memory, the linking method, visualization, focusing necessary words.*

Developing new vocabulary is a crucial part of learning a language. However, the enormous number of words that must be memorized might be stressful for students, making the need for good mnemonic strategies imperative. By providing insights into their cognitive mechanics and consequences for educational practice, this article intends to shed light on the significance of mnemonic techniques in vocabulary memorization. In mnemonics, there are many methods aimed at making vocabulary easier to remember. For example, the Linking method is one of the most convenient ways to effectively remember words through imagination. Making a connection between the term you want to remember, and a visual image is one of the common methods for memorizing vocabulary. Whether you are learning a term in your native language or a foreign one, the fundamental method is the same. The basic steps for learning vocabulary words are as follows:

1. Create a visual representation of the word's sound (a mnemonic image).
2. Visualize a picture that represents the word's meaning.
3. Create a compound image that connects the two mnemonic images by linking them.

Vocabulary Linking Method Example

For example, if you want to remember the Spanish vocabulary word *saltar*, which means *to jump*, you could picture someone *jumping* over a *saltshaker*.

Saltar is the vocabulary word, and *to jump* is the meaning.

Let's go through the steps:

1. Think of a picture to represent the sound of the word. **The word is *saltar* which sounds like “salt”, so the mnemonic image for the word could be a saltshaker.**

2. Think of a picture that represents the meaning of the word. **The meaning is *to jump* so the mnemonic image could be “a person jumping”.**

3. Then link the two mnemonic images into a compound image that links the mnemonics together. **The compound image here is “a person jumping over a saltshaker”.**

The image of the saltshaker jumping encodes both the word and its meaning.

When you hear the word “**saltar**”, the “**salt**” part of the word will remind you that someone was jumping over salt — so the word *saltar* means “**jump**”.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

In addition, focusing only on the necessary and important words is also one of the main factors of effectiveness. You can choose words (or word groups) at random to use when expanding your vocabulary. Going this way, however, doesn't help you study more effectively because it is similar to rote memorization. To fully understand each of the elements, you would probably need to review them several times. Concentrate your study on essential words and phrases if you wish to recall new vocabulary more quickly. Most instructors advise focusing your initial memorization sessions only on the 100 most frequently used terms in the target language. Finding those 100 words is the difficult part, as information in some languages is readily available but not in others.

To increase the effectiveness of mnemonics even more, combine vocabulary words together when you learn them. Use it for two or more related word pairs in a scene rather than simply one. However, try combining words with scenes first; while it may be effective for some, it may confuse others.

You may still want to organize the order in which you learn words even if you prefer one word pair to one mnemonic. In other words, study a bunch of related words at the same time (for instance, various locations and food names). Most likely, the connections between the words will serve to add to the context, making them simpler to remember later.

In conclusion, the importance of mnemonic methods for vocabulary memorization cannot be overstated. As our understanding of memory processes expands, educators and learners must harness the power of mnemonic techniques to improve language acquisition outcomes. By adopting and refining these methods, learners can unlock their full potential in mastering new vocabulary, thus facilitating effective communication and academic success.

REFERENCES:

1. Elihu, "Using mnemonics for learning and memorizing vocabulary", <https://www.bebilingual.com/using-mnemonics-learning-memorizing-vocabulary/> March 26, 2014
2. "How to memorize vocabulary words fast", <https://artofmemory.com/blog/memorize-vocabulary-words/> March 15, 2023
3. Iwan Kurniarahman, "The effect of mnemonic LOCI technique on students' vocabulary memorization", 2019

STARS OF ITALY
INTERNATIONAL COMPETITION
LINGUOPOETIC STUDIES IN KARAKALPAK LANGUAGE

Nasirova Ayzada Pishenbayevna

3rd year basic doctoral student, Karakalpak State University

Abstract. *Linguopoetic studies in the Karakalpak language are crucial for understanding the poetic and linguistic traditions of the Karakalpak community. By analyzing the poetic elements and linguistic features in Karakalpak poetry, researchers can uncover how language is used to express emotions, convey ideas, and reflect cultural values. This article also explores the historical and cultural influences on Karakalpak poetry, providing insights into the community's heritage and identity. According to the result of the research, linguopoetic studies in the Karakalpak language contribute to preserving the linguistic and cultural expressions of the Karakalpak people.*

Keywords: *language, linguistics, literature, poetry, Karakalpak language, fiction, Ajiniyaz, Berdakh.*

Fiction, on the one hand, has the same aesthetic value as other types of art, and on its basis affects human consciousness, thinking and behavior. On the other hand, while the material nature of other forms of art is associated with a conditional system focused on imaginative and emotional perception, the material nature of the art of words is associated with language, which is a tool and means of logical thinking [6].

The fact that language, being a universal means and instrument for the implementation of the communicative process between people, the objectification of all manifestations of the communicative process, serves not only as the main material of the art of words, but also as a form that has undergone aesthetic changes, is a factor that generates the specificity and complexity of literature. Language determines the specific symbolic properties of literature, at the same time making it difficult to study it. Therefore, the study of the art of words is necessary and legitimate even in the linguistic aspect. It is important to take into account that the linguistic study of fiction is the study of the language of a literary work, and not of itself. Because literature itself is not an object of linguistics.

In Karakalpak philology, the study of literary language is approached from a scientific-theoretical perspective. This involves analyzing the language used in published research and methodological materials on literary theory, as well as teaching and methodological resources. However, if there is insufficient information on the language of folklore and the works of Karakalpak literature classics in these materials, researchers can refer to the scientific works of Sh. Abdinazimov, A. Abdiev, and G. Karlybaeva for insights into the language used in their publications.

Recently, several articles have been published on the language of literary and folklore texts, focusing on structural-semantic and syntactic issues. Therefore, in Karakalpak philology, it is important to systematically determine the uniqueness of the language used in literary works, explore the linguistic and poetic characteristics of this language, employ systematic methods of scientific analysis, and establish its theoretical basis. To achieve this, the status of linguopoetics, its subject and object of study, its structural organization, basic concepts, categories, examples, and its relationship with other sciences should be identified [2].

The study of linguopoetics in Karakalpak philology involves examining various aspects of literary works, including their ideological-thematic, content-related, structural, aesthetic, and linguistic dimensions. By comprehensively studying these aspects and their interconnections, researchers can gain a deeper understanding of linguopoetics and its significance in the field of philology.

Linguopoetic studies are distinguished from studies in the direction of pure linguistics and literatiology by the ostentatious literature and its view of language as the chief of the creative movement, its tendency to strive for the generalization of linguistic and literary concepts. The structure of ostentatious literature in linguopoetics: ideological-thematic, content, structural, aesthetic and linguistic realizations, as a unit of integrity, is studied in the direction of one-to-one exhausting course.

To determine the place of linguopoetics as a branch of linguistic science, it is necessary to define its subject with the object of research, specify the basic concepts, problems, goals and objectives, establish a connection with other sciences and the boundaries of its research.

Linguopoetic studies in the Karakalpak language involve the analysis and exploration of the poetic and linguistic elements present in Karakalpak poetry. Studying linguopoetics in the Karakalpak language is crucial for understanding the unique poetic and linguistic traditions of the Karakalpak community. Through this research, scholars can gain insights into how language is used to express emotions, convey ideas, and reflect cultural values within the Karakalpak society.

By analyzing the poetic elements in Karakalpak poetry, such as rhyme, meter, imagery, and symbolism, researchers can uncover the artistic techniques employed by Karakalpak poets. This analysis helps shed light on the aesthetic qualities of Karakalpak poetry and its place within the broader literary traditions of Turkic languages.

Furthermore, linguopoetic studies in the Karakalpak language provide valuable insights into the historical and cultural influences on Karakalpak poetry. By examining the themes, motifs, and language choices in Karakalpak poetry, researchers can trace the impact of various historical events, such as invasions, migrations, and cultural exchanges, on the development of Karakalpak literature.

Additionally, linguopoetic studies contribute to preserving the linguistic and cultural expressions of the Karakalpak people. Through the analysis of linguistic features in Karakalpak poetry, researchers can document and record unique vocabulary, grammar structures, and idiomatic expressions that are specific to the Karakalpak language. This documentation helps preserve the linguistic heritage of the Karakalpak community and ensures its continued transmission to future generations.

From the above-mentioned data, we can understand that, linguopoetic studies in the Karakalpak language play a crucial role in deepening our understanding of the poetic and linguistic traditions of the Karakalpak community. By analyzing the artistic techniques, historical influences, and cultural expressions present in Karakalpak poetry, researchers contribute to the preservation and appreciation of the Karakalpak language and culture.

Since in linguistics, the study of language in search of a systematic and structural direction begins with the phonetic stage, when studying language in search of poetics, it is necessary to begin with the analysis of the smallest elements and related linguistic phenomena.

Each line of Azhiniyaz's song «Ay álip», «Beri kel» begins with the letters of the Arabic alphabet, which are written in the order of their location in the alphabet. It is also a kind of poetic phonetics:

Ay — áliftek, nazetip, háykelni taqqan beri kel,
Be — buralıp, saz etip, qashını qaqqan beri kel,
Te — tutashıp ot kibi, qıya baqqan beri kel,
Se — sáná aytıp tiliydin pallar aqqan beri kel,
Jim — janımdı órteyip, otlarğa jaqqan beri kel.
Ha – da halım kórgizip tur, tánde janım sendedur,
Xiy – qıyalıń kimdedur, bálki qıyalıń mendedur,
Dal – dawa tapma sbul dártim dártime dármanda dur,
Zalı – zawqım, qaste janım, kónlime ármanda dur,
Rehi – rumalın qolğa alıp, qıya baqqan beri kel [3].

In the language of literary works of Karakalpak literature, subjectivity to this concept is also expressed by a participle, when the affix -lar// -ler is combined with nouns or substantive words that express a concept with another sign other than the plural:

Mıń san bále jepmiylerin /B/,
Shiyrinnen tatlı tilleriń /B/ [5].

Since the general poetic structure of a poetic text is based on the size, uniform distribution of phonetic, syntactic and semantic material, its location, functionality and expressiveness - aesthetic insignificance, then along with phonetic and semantic construction in poetic texts, semantic construction is very important.

The lexical and semantic richness of the language of Berdakh's artistic works is represented by the wide possibilities of synonymy along with the ambiguity of the word.

For example:

Adamǵa miyrimisiz jálladlar, jawlar,
Xalıqtı jılatqan atalıq-xanlar,
Basqa awır qayǵı salǵan zalımlar,
Kózlerime shayan-jılan kórindi /B/ [1].

In this example, the words «jállad», «jaw», «atalıq», «xan», «zalım» have formed a synonymic line with a common gathering meaning.

Poetry in syntax examines some issues related to the syntactic stage in the organization of a literary text, from the point of view of functionality, semantics and aesthetics.

In the poetry of Ájiniyaz, an inversion phenomenon is used in order to sharpen thoughts and gain the power of impression:

Haq meni insan jarattuń, náwbáhárim kózlerim,
Maqsudım barınsha gezdim, ıqtıyarım kózlerim,
Istegenerge etkergen, ilgir názerim kózlerim /Á/
Eldey bolıp ótti ómirim, bir saat dáwran eken,
Onım-onbeshimde gezdim qıs kúnimdi jazetip /Á/ [4].

In these lines of the song there is also a predicate of the word song in the middle of the line of the song.

In conclusion, linguopoetic studies in the Karakalpak language are essential for gaining a comprehensive understanding of the poetic and linguistic traditions of the Karakalpak community. By analyzing the poetic elements and linguistic features present in Karakalpak poetry, researchers can uncover the unique ways in which language is used to express emotions, convey ideas, and reflect cultural values. This study also allows for an exploration of the historical and cultural influences on Karakalpak poetry, providing valuable insights into the community's heritage and identity. Overall, linguopoetic studies in the Karakalpak language contribute to a deeper appreciation and preservation of the linguistic and cultural expressions of the Karakalpak people.

REFERENCES:

1. Abdinazimov Sh. Berdaq shıǵarmaların tili. (The language of Berdaq's works.) – Tashkent: FAN, 2006.
2. Abdinazimov Sh. Sózlerim meruertdur ayılǵan hárbir. (Everything of my words is said to be a pearl) – Nókis: Bilim 1997.
3. Genjemuratov B. Ájiniyaz lirikasınıń poetikası. (The poetics of the Ajiniyaz lyric) – Nókis: Bilim, 1997.
4. Karlıbaeva G. Ájiniyaz shıǵarmaları tiliniń semantika-stilistikalıq ózgeshelikleri. (The semantics-stylistics of the language of the works of Ájiniyaz features). – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2017
5. Nasirov D. S. etc. Qaraqalpaq ádebiyatı klassikleri shıǵarmaların tili. (The language of the works of the classics of Karakalpak literature.) – Nókis: Bilim, 1995.
6. Orazımbetov Q. Házirgi qaraqalpaq lirikasında kórkem formalardıń evolyuciyası hám tipologiyası. (The evolution and typology of forms in the lyrics of the modern Karakalpak) – Nókis: Bilim.2004.

STARS OF ITALY
INTERNATIONAL COMPETITION

FOTO BY DIYORA TILAVOVA

DO YOU SEE WELL?

(a story for children)

Durdona Akhmatova

- Hi, I'm Dina! And this is my younger sister Mina. We are going to an amazing vision school. There are a lot of interesting things there! Come with us! In this school, the eyes are treated and taught to look correctly. Do you see well? Let's check it out! And so we went to the diagnostic center.

- Wow! What's it? Mina asked.

- These are smart devices, they can tell everything about our eyes. Do you know how our eye is fixed? Look, our eye is like a ball and it is called an eyeball. In the center of the eye is a colored iris, and in it is the pupil of the eye and in it there is a pupil hole through which light enters the eye. If the light is bright, the pupil becomes small, if it is dark, it will be large.

Behind the pupil there is a lens that looks like a small piece of glass. Behind the lens there is a vitreous body and retina, which transmits all our information to the brain through the optic nerve and we see. And you know that the color of our eyes depends on the iris. For some it is blue, for others it is gray or brown. And the rarest is green. - Wow, just like me, - Mina rejoiced, - green eyes. What color are your eyes?... Great! You have the most beautiful eyes.

- Let's go check your eyes for diagnostics.

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

"Oh, I'm afraid," Mina shouted.

- Why? After all, it doesn't hurt and it's not scary at all," Dina reassured her sister.

Just at this time, their neighbor, Theodor, will come running to them:

- Hey, disperse the molyavki! I'm in a hurry! Ooi! He hit his head on the door and fell.

"You should wear glasses," Dina said. Theodor immediately replied dissatisfied:

- I don't want to! I won't!

- You have poor eyesight, it can happen to anyone if: watch a lot on your computer, phone or tablet. Your eyes are strained at this moment - you almost don't blink and your vision gets worse. To fix it, the optometrist prescribes treatment and glasses.

Mina: - An optometrist? Who is it?

- This is a doctor who treats the eyes, - Dina explained.

- I also want to become an optometrist!, - Mina proudly continued: Theodor, do you want me to check your eyes?

- Check!

- Close one eye and tell me what you see.

- I see a chair...

- Oh, but it's a table! You need an ambulance.

- I what? Blind?

- Not yet, you urgently need to be treated.

- Well, it's not for me. I hate injections and pills.

- Silly, come on, I'll show you how to treat in the school of vision.

The three of us went into the doctor's office. Mina took the glasses and got ready to wear them: - Look, I'm a scientist.

- Mina, you can't wear other people's glasses, it's harmful! Even if these glasses are your grandmothers.

- Oh, oh, I don't see very clearly what to do! Looking at her words, Mina felt dizzy.

- Let's go to the doctor!

- Theodor Smit, hello. Well done for coming. Come on, let's look at your eyes," the doctor came up and looked at Theodor's eyes. You probably go to bed late and don't let the tablet out of your hands...

"It's all true" replied Theodor with regret.

- It is very important to start treatment early. Guys, do you take care of your eyes?

STARS OF ITALY INTERNATIONAL COMPETITION

Remember the rules that must be obviously observed.

Do not watch TV with a close ear, now do not play for a long time, do not read books lying down, go to bed on time. Do not forget these tips, take care of your eyesight.

Dina:-And then the world around you will be bright and beautiful!

